

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) in der schulischen Heilpädagogik

Eine Einzelfallstudie zur Förderung emotionaler
und sozialer Kompetenzen bei Lernschwierigkeiten
und herausforderndem Verhalten im Zyklus 2

eingereicht von: Jeta Zajmi

Begleitung: Prof. Elisabeth Karrer

16. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	IV
Tabellenverzeichnis.....	IV
Abstract.....	V
1 Einleitung.....	1
1.1 Entwicklungsbedarf.....	1
1.2 Fachliche Einordnung	2
1.3 Forschungsfrage.....	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Voraussetzungen erfolgreichen Lernens.....	4
2.1.1 Kognitive Voraussetzungen.....	5
2.1.2 Motivational volitionale Voraussetzungen.....	6
2.2 Lernschwierigkeiten	6
2.3 Verhalten	7
2.3.1 Merkmale herausforderndes Verhalten	7
2.3.2 Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).....	8
2.3.3 ADHS als exemplarische Erscheinungsform herausfordernden Verhaltens	9
2.3.4 Systemische Betrachtung und pädagogische Perspektiven	9
2.4 SEL als Grundlage emotionaler Kompetenzen.....	10
2.4.1 Emotionale Kompetenz	11
2.4.2 Emotionsregulation und ihr Einfluss auf Lernen und Verhalten	12
2.4.3 Verbindung emotionaler und sozialer Kompetenzen	12
2.5 Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT).....	13
2.5.1 Grundlagen	13
2.5.2 Psychische Flexibilität und Emotionsregulation	14
2.6 ACT bei Kindern und Jugendlichen	15
2.6.1 Das ACT- Hexaflex – Modell mit seinen sechs Kernprozessen	15
2.6.2 ACT-Matrix.....	21
2.6.3 Metapher als Bildhaftes Element ACT.....	21
2.7 Beziehungsgestaltung als Grundlage der ACT-Intervention	22
2.8 Theoretische Anschlussfähigkeit der ACT im schulischen Kontext.....	22
2.9 Präzisierte Fragestellung	24
3 Forschungszugang und methodisches Vorgehen	25
3.1 Forschungsdesign und methodischer Zugang.....	25

3.1.1	Beobachtung.....	26
3.1.2	Dokumentations- und Erhebungsinstrument ACT-Tagebuch.....	26
3.2	Auswertungslogik.....	27
4	Die ACT-Intervention	29
4.1	Fallauswahl und Einverständnis zur ACT-Intervention	29
4.2	Erfassung der Ausgangslage	30
4.2.1	Ausgangslage der 6. Klasse.....	30
4.2.2	Ausgangslage von Tim.....	31
4.2.3	Fallbeschreibung Tim.....	31
4.2.4	Analyse mit ICF-CY	32
4.2.5	Interpretation der ICF-Analyse	35
4.2.6	Verhaltensanalysen nach dem ABC-Modell – Lehrperson und Tim.....	35
4.2.7	Interpretation der Verhaltensanalysen zu Lernen und Verhalten	37
4.3	Ableitung der Förderziele	37
4.4	Planung und Durchführung der ACT-Intervention.....	39
4.4.1	Rahmenbedingungen.....	40
4.4.2	Materialien zur Förderung der Emotionsregulation	40
4.5	Übersicht der Intervention mit dem ACT-Tagebuch.....	41
4.6	Exemplarische Darstellung ausgewählter Interventionen	43
5	Qualitative Auswertung	46
5.1	Entwicklung im Verlauf der 16 Interventionen	46
5.2	Zielorientierte Auswertung	48
5.2.1	Emotionale Prozesse	50
5.2.2	Lernen	52
5.2.3	Verhalten	54
5.2.4	Soziale Prozesse	55
5.3	Verlauf nach Abschluss der ACT-Intervention.....	56
5.4	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	57
5.5	Strukturhypothesen.....	58
6	Diskussion	60
6.1	Zusammenführung und Interpretation der Ergebnisse.....	60
6.1.1	Achtsamkeit und Akzeptanz zur Selbstregulation und Lernen	62
6.1.2	Perspektivwechsel durch Defusion.....	63
6.1.3	Werteorientierung und Motivation.....	63
6.1.4	Emotionale Stabilität und soziale Kompetenz.....	64
6.1.5	Beziehung und pädagogische Haltung.....	65

6.2 Methodische Reflexion und Grenzen der Untersuchung	65
6.3 Implikationen für die schulische Heilpädagogik in der Primarschule.....	66
6.4 Reflexion und Ausblick.....	67
Schlusswort und Danksagung	69
Literaturverzeichnis	70
Anhang.....	74
Selbständigkeitserklärung	112

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO).....	5
Abbildung 2: Das ACT-Hexaflex der sechs Kernprozesse.....	16
Abbildung 3: Wechselwirkung zwischen Intrapersonalen und Interpersonalen Aspekten durch ACT	61

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenhang zwischen emotionaler und sozialer Kompetenz (.....	13
Tabelle 2: Verknüpfung der ACT-Kernprozesse mit emotionaler Kompetenz.....	23
Tabelle 3: Verknüpfung von INVO-Komponenten und ACT-Prozessen.....	23
Tabelle 4: ICF-CY-Analyse von Tim.....	33
Tabelle 5: Verhaltensanalyse Lernen – Perspektive Klassenlehrer und Tim	36
Tabelle 6: Verhaltensanalyse zu Verhalten – Perspektive Klassenlehrer und Tim	36
Tabelle 7: Verbindung von Förderzielen, LP21, SEL und ACT-Kernprozessen.....	38
Tabelle 8: Übersicht der sieben Förderziele nach dem SMART Prinzip	39
Tabelle 9: Übersicht der 16 Interventionen über die 8 wöchige Act-Intervention	41
Tabelle 10: Verlauf der ACT-Intervention mit Beobachtungen und Kompetenzbezügen (März–Mai 2025)	46
Tabelle 11: Zielorientierte Auswertung.....	48

Abstract

Die Masterarbeit untersucht anhand einer qualitativ-empirischen Einzelfallstudie eines Lernenden der 6. Klasse, wie ACT-basierte Interventionen die emotional-sozialen Kompetenzen von Kindern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten unterstützen können. Die Praxis umfasst achtsamkeits- und werteorientierte Übungen mit Fokus auf Selbstwahrnehmung und Selbstregulation, Perspektivenübernahme. Die theoretische Grundlage verbindet psychologische und pädagogische Perspektiven sowie Prinzipien der ACT mit dem Konzept des Social and Emotional Learning (SEL) und dem Lehrplan 21. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ACT-Elemente im heilpädagogischen Einzelsetting Lernende darin unterstützen können, innere Erfahrungen bewusster wahrzunehmen und konstruktiv mit schwierigen Emotionen umzugehen. Gleichzeitig zeigen sich positive Effekte auf soziale Kompetenzen und auf die Entwicklung günstiger Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.

Keywords: Achtsamkeit, Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT), Emotion, Selbstwahrnehmung, Sozialkompetenz, Lernen, Verhalten.

1 Einleitung

Wiederkehrende Beobachtungen im schulischen Alltag zeigen, dass Lern- und Verhaltensschwierigkeiten häufig trotz gezielter pädagogischer Massnahmen fortbestehen. Besonders bei Kindern mit emotionalen Belastungen wird deutlich, dass nachhaltiges Lernen erst dann möglich ist, wenn sie sich sicher fühlen, verstanden werden und tragfähige Beziehungen erleben. Diese Erfahrungen prägen die Tätigkeit der Autorin MA als schulische Heilpädagogin (SHP) in der Primarschule ebenso wie ihre mehrjährige Berufserfahrung als Lehrperson mit Lehrdiplom Sek I in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aus diesen beruflichen Erfahrungen heraus entstand der Wunsch, psychologische Ansätze zu vertiefen, die sich in die schulische Heilpädagogik integrieren lassen, um emotionale Prozesse gezielter zu begleiten und so schulisches Lernen nachhaltig zu unterstützen. Auf dieser Grundlage wurde für einen Lernenden mit besonderen emotionalen und schulischen Herausforderungen im Zyklus 2 eine individuell angepasste Einzelfallintervention auf Basis der *Akzeptanz- und Commitmenttherapie* (ACT) entwickelt, mit dem Ziel, emotionale Prozesse im schulischen Alltag achtsam zu begleiten und soziale Kompetenzen im Sinne gelingender Beziehungen zu stärken.

Der Aufbau der Arbeit führt von der theoretischen Auseinandersetzung mit Lernen, Verhalten und emotionalen Prozessen hin zur ACT. Dabei werden die Verknüpfungen zwischen den theoretischen Grundlagen und den Prinzipien der ACT aufgezeigt. Sie bilden die Basis für die anschliessende Analyse des Einzelfalls und verdeutlichen, wie ACT-basierte Interventionen Lernprozesse sowie emotionale und verhaltensbezogene Entwicklungen im schulischen Kontext unterstützen können.

1.1 Entwicklungsbedarf

«Wir müssen es mit den Lebensproblemen von Schülern aufnehmen, bevor wir ihre Lernprobleme lösen können.» (von Hentig, 1993, zit. nach Heimlich, 2022, S. 19)

Im Rahmen pädagogischer und psychologischer Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegt der Schwerpunkt auf der Stabilisierung emotionaler Prozesse und der Förderung von Emotionsregulation als Grundlage für Lernen. Der anschliessende Einblick in die Primarschule zeigt jedoch, dass aufgrund der unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen emotionale Themen weniger explizit aufgegriffen werden können. Dies verdeutlicht, dass psychische Prozesse in der Primarschule stärker in den Blick genommen und als zentrale Lernvoraussetzungen verstanden werden müssen. Daraus leitet sich die Notwendigkeit ab, emotionale Kompetenzen gezielt und nachhaltig im gesamten schulischen Alltag zu fördern. Dafür braucht es sowohl strukturelle und zeitliche Ressourcen als auch eine pädagogische Haltung, die emotionale Entwicklung als gleichwertig zum kognitiven Lernen begreift.

Bei einem Lernenden im zweiten Semester der 6. Klasse, im Folgenden unter dem Pseudonym «Tim» bezeichnet, zeigen sich im Rahmen seiner diagnostizierten Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zunehmende emotionale Schwankungen, die zu Unruhe, Rückzug und Konflikten im Unterricht führen. Lernprozesse sind dadurch häufig erschwert, und auch im häuslichen Umfeld treten Spannungen auf. Um Wege zu finden, diesen Herausforderungen im schulischen Kontext wirksam zu begegnen, sucht die Autorin MA nach psychologischen Ansätzen, die sich im Rahmen der schulischen Heilpädagogik in der Primarschule umsetzen lassen. Gestützt auf ihre Praxiserfahrung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der eine verhaltenstherapeutische und achtsamkeitsorientierte Haltung das pädagogische und therapeutische Handeln prägte, erkannte sie das Potenzial achtsamkeitsbasierter Verfahren. Diese Haltung wurde im klinischen Alltag, etwa in interdisziplinäre Teamsitzungen und Supervisionen, kontinuierlich reflektiert und eingeübt. Dadurch wird die Autorin MA auf die ACT aufmerksam und entwickelt eine achtwöchige Intervention im Einzelsetting, die auf den Grundprinzipien der ACT und deren pädagogischer Anwendbarkeit aufbaut. Indem die ACT eine achtsame Haltung gegenüber dem eigenen Erleben fördert, eröffnet sie eine praxisnahe Möglichkeit, emotionale Prozesse im Schulalltag bewusst zu gestalten. In der vorliegenden MA wird aufgezeigt, wie für Lernende Räume entstehen können, in denen sie innehalten, wahrnehmen und neue Wege finden, ihr Denken und Handeln bewusster an persönlichen Werten und Zielen auszurichten.

1.2 Fachliche Einordnung

Die fachliche Einordnung dieser MA verortet das Thema an der Schnittstelle von Pädagogik und Psychologie und beleuchtet die wechselseitigen Beziehungen zwischen Lernen, Verhalten und emotionaler Entwicklung. Sie nimmt Bezug auf pädagogische Modelle, die die Bedeutung sozial-emotionaler Kompetenzen für schulisches Lernen hervorheben, sowie auf psychologische Ansätze, die den Zusammenhang zwischen innerem Erleben und beobachtbarem Verhalten betonen. Auf dieser Grundlage wird die ACT als ergänzender Zugang betrachtet, die Elemente der Verhaltenstherapie mit achtsamkeits- und werteorientierten Prinzipien verbindet.

Die MA geht von der Prämisse aus, dass emotionale Kompetenzen eine Schlüsselrolle für erfolgreiches Lernen und soziale Teilhabe spielen. Ihre gezielte Förderung wird daher als zentrale Bildungsaufgabe betrachtet, wie sie auch im Lehrplan 21 (LP21) verankert ist. In diesem werden überfachliche Kompetenzen (ÜK), insbesondere soziale und emotionale, als wesentliche Bestandteile schulischer Bildung beschrieben (D-EDK, 2016). Damit steht der LP21 in engem Zusammenhang mit dem internationalen Konzept des Social and Emotional Learning (SEL), das vom Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) entwickelt wurde. Dieses Konzept betont, dass sozial emotionale Fähigkeiten eng mit schulischem

Erfolg, Wohlbefinden und gesellschaftlicher Teilhabe verknüpft sind (CASEL, 2020; zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27; WHO, 2014).

Forschungsergebnisse zeigen, dass Emotionen Lernprozesse wesentlich beeinflussen. Negative Gefühlszustände können Lernhandlungen hemmen, während Kinder, die ihre Emotionen wahrnehmen und regulieren können, schulische Anforderungen besser bewältigen und stabile soziale Beziehungen aufbauen (Gold, 2018, S. 124; Reichle & Matischek-Jauk, 2018, S. 249). Für schulische Fachpersonen ergeben sich daraus besondere Anforderungen: Emotionale Prozesse müssen im pädagogischen Handeln gezielt berücksichtigt werden, um Lern- und Entwicklungsprozesse ganzheitlich zu unterstützen. Entsprechend empfehlen Fachautoren Förderansätze, die emotionale und kognitive Prozesse gemeinsam adressieren und pädagogische wie psychologische Prinzipien verbinden (Hoberg, 2013, S. 79; Naumann & Lauth, 2007, S. 332; Lukesch, 2016, S. 73). In den letzten Jahren rückt die Förderung achtsamkeitsbasierter Kompetenzen zunehmend in den Fokus, da sie sowohl emotionale Regulation als auch Aufmerksamkeitssteuerung unterstützt (Trabandt, 2020, S. 2; Huppertz, 2017, S. 2). Innerhalb der ACT nimmt die Achtsamkeitspraxis eine zentrale Rolle ein. Sie wird als offene, annehmende und gegenwärtige Haltung beschrieben, die Stress reduziert, Konzentration und Kreativität fördert und sich zugleich positiv auf pädagogische Beziehungen auswirkt (Benoy, Romanczuk-Seiferth, Villanueva & Gloster, 2023, S. 26; Trabandt, 2020, S. 2).

1.3 Forschungsfrage

Im Hinblick auf die in Kapitel 1.2 beschriebenen Zusammenhänge zwischen Lernen, Verhalten und sozial-emotionalen Kompetenzen stellt sich die Frage, wie Lernende mit besonderen Herausforderungen gezielt unterstützt werden können, um den schulischen Anforderungen und dem sozialen Miteinander besser gerecht zu werden. Bei Tim zeigen sich solche Wechselwirkungen deutlich: Emotionale Anspannung wirkt sich auf seine Konzentration und sein Verhalten im Unterricht aus, was wiederum Lernprozesse erschwert. Daraus ergibt sich die Überlegung, ob und inwiefern eine ACT-basierte Einzelintervention Tim dabei unterstützen kann, mit belastenden Gedanken und Gefühlen achtsamer umzugehen, flexiblere Handlungsstrategien zu entwickeln und dadurch sein Lern- und Sozialverhalten positiv zu beeinflussen. Angesichts dieser Zusammenhänge stellt sich die zentrale Forschungsfrage:

Wie kann eine ACT-basierte Einzelintervention im heilpädagogischen Setting der Primarschule (Zyklus 2) emotionale Kompetenzen fördern und soziale Entwicklungsprozesse eines Lernenden mit besonderen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten unterstützen?

Soziale Kompetenzen werden im Rahmen der ACT nicht unmittelbar, sondern indirekt über die Entwicklung emotionaler und selbstregulativer Fähigkeiten angeregt. Sie zeigen sich in der Art und Weise, wie Kinder mit anderen in Beziehung treten, kommunizieren und kooperieren.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über zentrale theoretische Konzepte und Forschungsbefunde zu Lernen, Verhalten und sozial-emotionalen Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung emotionaler Prozesse, insbesondere der Emotionsregulation, für schulisches Lernen und Verhalten. Am Beispiel von ADHS wird aufgezeigt, wie eng Lern-, Aufmerksamkeits- und Emotionsregulationsprozesse miteinander verknüpft sind und welche pädagogischen Herausforderungen sich daraus im schulischen Kontext ergeben. Im Zusammenhang damit werden emotionale Kompetenzen als förderrelevante Ressource beschrieben und ihre pädagogische Bedeutung herausgearbeitet. Abschliessend werden die theoretischen Grundlagen der ACT dargestellt, die im weiteren Verlauf mit den pädagogischen Bezugsrahmen des INVO-Modells und der Förderung emotionaler Kompetenzen verknüpft werden.

2.1 Voraussetzungen erfolgreichen Lernens

Lernen kann als vielschichtiger Prozess verstanden werden, der weit über die reine Aneignung von Wissen hinausgeht. Aus pädagogischer Sicht ist Lernen weit mehr als reine Wissensaufnahme: Es beschreibt einen Prozess, in dem Lernende ihr Wissen aktiv konstruieren, indem sie Erfahrungen deuten und mit ihrem Vorwissen verknüpfen (Gerstenmaier & Mandl, 1995, zit. nach de Boer, 2012, S. 66). Wie de Boer (2012) betont, ist Lernen zugleich ein sozialer Prozess, der in der Interaktion mit anderen und in der Aushandlung von Bedeutungen stattfindet (S. 67). Darüber hinaus umfasst Lernen auch Phasen der Irritation und des Umlernens, in denen alte Sichtweisen hinterfragt und neue Perspektiven aufgebaut werden, «denn im neu Gelernten wird das Alte negiert und das Neue entsteht erst durch eine Irritation, eine Verwunderung und durch eine Negativ-Einsicht in das Noch-Nicht-Können» (Dietrich, 2011, zit. nach de Boer, 2012, S. 68). Aus psychologischer Perspektive wird Lernen als ein Prozess verstanden, in dem Erfahrungen zu einer dauerhaften Veränderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials führen. Lernen erweitert die Handlungs- und Reaktionsmöglichkeiten eines Menschen und umfasst dabei Denkprozesse, Gefühle, soziale Interaktionen und motorische Handlungen (Bodenmann, Perrez & Schär, 2023, S. 14–15). Damit wird Lernen zu einem lebendigen, erfahrungsbasierten und auch emotional herausfordernden Prozess, der Entwicklung ermöglicht und über reine Wissensvermittlung hinausgeht. Das Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO) nach Hasselhorn und Gold (2017, zit. nach Gold, 2018, S. 101) verdeutlicht, dass erfolgreiche Lernprozesse auf einer Reihe zentraler individueller Lernvoraussetzungen beruhen. Dazu zählen Aufmerksamkeit und Gedächtnis, Motivation und Selbstkonzept, Volition und Emotion sowie Strategien und Metakognition. Das Modell integriert somit sowohl personale Faktoren als auch kontextuelle Einflüsse und bietet

eine fundierte Grundlage, um Lernschwierigkeiten theoretisch zu verorten und spezifische Unterstützungsbedarfe zu identifizieren (Hasselhorn & Gold, 2017, zit. nach Gold, 2022). Kommt es in einem der Bereiche zu Einschränkungen, so wirkt sich dies auf das gesamte Gefüge der Lernvoraussetzungen aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit für Lernschwierigkeiten.

Abbildung 1: Modell der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens (INVO)

Quelle: In Anlehnung an Hasselhorn & Gold, 2017, S. 67, zit. nach Gold, 2018, S. 101.

2.1.1 Kognitive Voraussetzungen

Das INVO-Modell beschreibt unter den kognitiven Voraussetzungen zentrale Faktoren, die für erfolgreiches schulisches Lernen unerlässlich sind. Dazu zählen vor allem Aufmerksamkeit und Gedächtnis, die als Basiskomponenten für den Erwerb und die Verarbeitung von Wissen gelten. Aufmerksamkeit ermöglicht es, relevante Informationen auszuwählen und über einen bestimmten Zeitraum hinweg aufrechtzuerhalten, während das Gedächtnis für die Speicherung, den Abruf und die Verknüpfung von Lerninhalten verantwortlich ist (Hasselhorn & Gold, 2017, zit. nach Gold, 2018, S. 106). Ebenso entscheidend sind Strategien und Metakognition, die Lernenden erlauben, ihr Lernen bewusst zu planen, zu steuern und zu überwachen. Metakognitive Fähigkeiten wie Selbstreflexion oder die Einschätzung der eigenen Leistung helfen dabei, Lernprozesse zu regulieren und Fehler als Ausgangspunkt für Verbesserungen zu nutzen. Lernstrategien wiederum unterstützen die effiziente Verarbeitung von Informationen, etwa

durch Organisation, Wiederholung oder Strukturierung des Lernstoffs. Lernschwierigkeiten entstehen häufig dann, wenn Defizite in diesen Bereichen vorliegen und die Lernenden nicht in der Lage sind, Strategien erfolgreich einzusetzen oder metakognitiv über ihr eigenes Lernen nachzudenken (ebd.).

2.1.2 Motivational volitionale Voraussetzungen

Aufgrund des im Kapitel 1.1 dargestellten Entwicklungsbedarfs und der Lernvoraussetzungen (vgl. Kap. 4) erscheint es bedeutsam, die motivationalen und volitionalen Voraussetzungen des Lernens näher zu betrachten. Beide Bereiche bestimmen wesentlich, in welchem Ausmass ein Kind Lernhandlungen initiiert, aufrechterhält und erfolgreich abschliesst.

Aktive und erfolgreiche Lerner nehmen ihr Lernen selbst in die Hand, haben die feste Absicht und die Bereitschaft (*Motivation*), sich einem Lerngegenstand und einem Lernziel zuzuwenden, und auch die Willensstärke (*Volition*), eine Lernhandlung zu beginnen und durchzuhalten. Beide Aspekte sind eng miteinander verbunden: Ohne Motivation fehlt der Anstoss zum Lernen, ohne Volition fehlt die Ausdauer, um das Ziel tatsächlich zu erreichen (Gold, 2018, S. 132–134).

Im INVO-Modell wird in diesem Zusammenhang auch die *Emotionsregulation* im Bereich *Volition und lernbegleitende Emotionen* verortet (Gold, 2018, S. 134). Sie umfasst Kompetenzen wie sprachliche Selbstinstruktionen, Impulskontrolle, Belohnungsaufschub sowie Bewältigungsstrategien im Umgang mit Belastungen, Ängsten oder Ärger (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 251). Eine adaptive Emotionsregulation unterstützt die Umsetzung von Motivation in tatsächliches Handeln, fördert die Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit und trägt entscheidend zur Prävention von Lernschwierigkeiten bei (ebd.).

2.2 Lernschwierigkeiten

Lernschwierigkeiten entstehen, wenn Kinder trotz gezielter Instruktion und Förderung anhaltende Probleme beim Erwerb grundlegender schulischer Kompetenzen zeigen, die den Bildungsweg eines Kindes erheblich beeinträchtigen können (Heimlich, 2022, S. 37; Zurbriggen, 2011, S. 78). Sie sind multikausal bedingt und resultieren aus dem Zusammenspiel individueller kognitiver, motivationaler und emotionaler Voraussetzungen sowie kontextueller Bedingungen von Unterricht und sozialem Umfeld (Gold, 2018, S. 134; Heimlich, 2022, S. 91). Soziale Beziehungen, insbesondere zu Gleichaltrigen und Lehrpersonen, prägen dabei den Umgang mit schulischen Anforderungen entscheidend. Kinder mit Lernschwierigkeiten zeigen häufig Beeinträchtigungen ihrer sozial-emotionalen Kompetenzen, insbesondere im Bereich der Emotionsregulation (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27). Lernschwierigkeiten sind somit immer auch Ausdruck sozialer Realität und eng mit Prozessen der Identitätsentwicklung

verbunden (Heimlich, 2022, S. 90–92; Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 256). Forschungsergebnisse verdeutlichen zudem, dass schulischer Erfolg wesentlich von emotionaler Sicherheit und einer gelingenden pädagogischen Beziehung abhängt (Gold, 2018, S. 151; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 28).

2.3 Verhalten

Der Begriff *Verhalten* bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung alle körperlichen Aktivitäten eines Organismus, die objektiv beobachtbar oder messbar sind. In der Verhaltenspsychologie wird der Begriff jedoch weiter gefasst und schliesst neben äusserlich sichtbaren Handlungen auch innere Prozesse ein (Bodenmann et al., 2023, S. 16). Dabei werden vier Aspekte unterschieden:

1. **Motorische Aspekte:** beobachtbare Bewegungen und Handlungen
2. **Kognitive Aspekte:** gedankliche und aufmerksamkeitsbezogene Prozesse
3. **Emotionale Aspekte:** Gefühlsreaktionen und affektive Zustände
4. **Physiologische Aspekte:** körperliche Reaktionen wie Puls, Atmung oder Muskelspannung

Verhalten bezieht sich sowohl auf äussere Handlungen als auch auf innere Erlebnisprozesse wie Gedanken und Gefühle (Bodenmann et al., 2023, S. 35). Durch Lernprozesse werden Verhaltensmuster aufgebaut. Diese gelernten Verhaltensweisen sind jedoch nicht immer konstruktiv oder sozial angemessen, sondern können auch dysfunktional oder pathologisch sein (ebd.). Im Folgenden wird herausforderndes Verhalten im schulischen Kontext betrachtet und anschliessend auf die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) als spezifische Form von herausforderndem Verhalten eingegangen.

2.3.1 Merkmale herausforderndes Verhalten

Mohr (2023) bezeichnet Verhalten als herausfordernd, wenn es ein gezieltes pädagogisches Reagieren erforderlich macht, und beschreibt drei zentrale Merkmale, die ein solches Verhalten charakterisieren (S. 4):

- **Merkmal 1:** Es erfolgt nicht zufällig oder unbeabsichtigt.
- **Merkmal 2:** Es widerspricht sozialen Erwartungen und führt zu Irritationen im schulischen Umfeld.
- **Merkmal 3:** Es kann die persönliche Integrität anderer oder institutionelle Strukturen verletzen oder gefährden.

Laut Myschker und Stein (2018) spiegeln herausfordernde Verhaltensweisen oft einen inneren Leidensdruck wider, dem betroffene Kinder ausgesetzt sind. Die Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einem «Hilfeschrei aus dem Innern», einem Ausdruck tiefer innerer Not (S. 51). Verhaltensstörungen sind demnach nicht primär als oppositionelles Verhalten zu verstehen, sondern vielmehr als Hinweis auf psychische oder soziale Entwicklungsrisiken. Ihre Erscheinungsformen sind vielfältig und individuell zu betrachten, abhängig von Belastungsfaktoren, vorhandenen Ressourcen und den jeweiligen Kontextbedingungen (ebd.). In entwicklungspsychologischer Perspektive wird deutlich, dass auffälliges Verhalten im Kindesalter weniger als Krankheitsbild im medizinischen Sinn verstanden werden sollte, sondern vielmehr unter psychologischen und bindungstheoretischen Gesichtspunkten betrachtet werden kann (Bürgin & Steck, 2007, S. 312). Die Bedeutung der Bindung für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen sowie die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wurde in zahlreichen Studien belegt. Unsichere Bindungsrepräsentationen werden dabei als Risikofaktor für die Entstehung kognitiver und sozial-emotionaler Beeinträchtigungen beschrieben (Bolz, Wilke, Vesterling, Rademacher & von Düring, 2023, S. 235). Gemäss Bürgin und Steck (2007) legen zahlreiche Befunde nahe, dass frühe Entwicklungseinflüsse, wie etwa Trennungserfahrungen, Traumata übermässige oder unzureichende Reizangebote, ein unvorhersehbares soziales Umfeld oder emotionale Vernachlässigung, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Reifung und funktionale Ausprägung des kindlichen Gehirns haben. Diese Bedingungen prägen die Entwicklung komplexer neuronaler Strukturen und wirken sich nachhaltig auf das Verhalten aus (S. 313).

2.3.2 Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

ADHS zählt zu den am häufigsten diagnostizierten Störungsbildern im Kindes- und Jugendalter und wird in den internationalen Klassifikationssystemen unterschiedlich verortet. In der ICD-10 (WHO, 2019) erscheint es unter den *hyperkinetischen Störungen* mit den Subtypen F90.0 (Störung von Aktivität und Aufmerksamkeit), F90.1 (mit Störung des Sozialverhaltens) und F90.8 (sonstige hyperkinetische Störungen). Schon die Diagnosekombination F90.1 verweist auf die enge Verbindung zu Störungen des Sozialverhaltens, was auch schulische Beobachtungen bestätigen. Im DSM-5 wird ADHS den *neurobiologischen Entwicklungsstörungen* zugeordnet und über ein überdauerndes, entwicklungsunangemessenes und situationsübergreifendes Symptommuster beschrieben (Lukesch, 2016, S. 66). Diagnosen wie ADHS entstehen nicht losgelöst von ihrer Zeit, sondern sind immer auch durch gesellschaftliche und kulturelle Vorstellungen von Kindheit geprägt. Was in einer Epoche als lebhaftes oder unangepasstes Verhalten gilt, kann in einer anderen bereits als behandlungsbedürftig beschrieben werden (Bürgin & Steck, 2007, S. 313). Damit wird deutlich, dass ADHS weniger als fest umrissenes Krankheitsbild, sondern vielmehr als ein Klassifikationssystem zu verstehen ist, das

hilft, bestimmte Verhaltensmuster zu beschreiben und einzuordnen (Bürgin & Steck, 2007, S. 311).

2.3.3 ADHS als exemplarische Erscheinungsform herausfordernden Verhaltens

Kinder mit ADHS stellen im schulischen Alltag eine besondere pädagogische Herausforderung dar. Auffällig sind motorische Unruhe, Impulsivität und geringe Ablenkungsresistenz, häufig begleitet von eingeschränkter Frustrationstoleranz und mangelhafter Handlungskontrolle (Naumann & Lauth, 2007, S. 328). Diese Symptome wirken sich nicht nur auf den Lernerfolg, sondern auch auf den Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen aus (Gold, 2018, S. 158). Barkleys neuropsychologisches Modell (2006, zit. nach Naumann & Lauth, 2007, S. 335) hebt insbesondere die beeinträchtigte Verhaltenshemmung und Defizite im Arbeitsgedächtnis als zentrale Ursachen schulischer Probleme hervor. Gemäss Frölich, Döpfner und Banaschewski (2021) führt dies gerade in stark strukturierten Schulsettings oft zu Überforderung, Konflikten und Ausgrenzung (S. 93). Kognitive Förderung muss deshalb stets durch die Stärkung insbesondere der emotionalen Kompetenzen, das heisst der Fähigkeiten zur Wahrnehmung, zum Verständnis und zur Regulation von Emotionen, ergänzt werden (Gold, 2018, S. 127, Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 255).

Empirische Studien zeigen, dass Kinder mit ADHS deutlich häufiger schulische Schwierigkeiten aufweisen (Naumann & Lauth, 2007, S. 328). Sie erzielen im Durchschnitt schlechtere Leistungen, wiederholen häufiger Klassenstufen und zeigen Defizite in Lesen, Schreiben und Mathematik. Etwa ein Viertel erfüllt zusätzlich die Kriterien einer spezifischen Lernstörung, bis zu 90 % haben allgemeinere schulische Leistungsprobleme (ebd.). Komorbiditäten, also das gleichzeitige Auftreten mehrere Störungsbilder, erhöhen die Komplexität der Symptomatik erheblich. Häufig zeigen Kinder mit ADHS zusätzliche Auffälligkeiten wie oppositionelles Verhalten, Störungen des Sozialverhalten oder depressive Symptome (Kienbacher & Zesch, 2012, S. 11).

2.3.4 Systemische Betrachtung und pädagogische Perspektiven

«Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen.» (Mohr & Neuhauser, 2022, S. 6)

Herausforderndes Verhalten kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist Ausdruck komplexer Wechselwirkungen zwischen neurobiologischen, psychosozialen und schulischen Faktoren (Naumann & Lauth, 2007, S. 128). Aus systemtheoretischer Perspektive ist es entscheidend, nicht nur das sichtbare Verhalten, sondern auch die zugrunde liegenden emotionalen und entwicklungsbezogenen Prozesse zu berücksichtigen (Heimlich, 2022, S. 225). Lehrpersonen übernehmen dabei eine Schlüsselfunktion in der Früherkennung psychischer Belastun-

gen. Auch wenn sie keine diagnostischen Fachpersonen sind, nehmen sie häufig als Erste Auffälligkeiten wahr und können wertvolle Impulse für weiterführende Abklärungen oder Unterstützungsangebote geben (Bilz, 2022, S. 9).

In der schulischen Praxis werden bei Kindern mit herausforderndem Verhalten häufig verhaltenstherapeutisch inspirierte Massnahmen eingesetzt, die auf eine gezielte Veränderung beobachtbarer Handlungsweisen im schulischen Alltag abzielen. Dazu gehören strukturierende Hilfen, feste Rituale, kleinschrittige Aufgabenstellungen, systematische Rückmeldungen, positive Verstärkung sowie Verfahren der Selbstinstruktion (Naumann & Lauth, 2007, S. 332–335). Diese Strategien bieten Orientierung, fördern Vorhersehbarkeit und können kurzfristig zu Verbesserungen im Klassenverhalten beitragen. Solche Ansätze adressieren jedoch vorwiegend das äussere Verhalten, während grundlegende Schwierigkeiten in der Emotionsregulation oft unzureichend berücksichtigt werden. Für eine nachhaltige Entwicklung emotionaler Selbststeuerung reicht es daher nicht aus, ausschliesslich auf Anpassung im Verhalten zu fokussieren. Mohr und Neuhauser (2022) betonen, dass pädagogisches Handeln erst dann wirksam wird, wenn die Bedeutung des Verhaltens verstanden und die dahinterliegenden Bedürfnisse ernst genommen werden (S. 5–6). Problemverhalten kann somit als Versuch des Kindes gesehen werden, mit inneren Spannungen und Anforderungen des schulischen Alltags bestmöglich umzugehen. Die gezielte Förderung der Emotionsregulation trägt wesentlich dazu bei, Lernmotivation, Selbstwirksamkeit und prosoziales Verhalten zu stärken sowie Aggressionen zu reduzieren (Gold, 2018, S. 135; Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 255). Huppertz (2017) verdeutlicht, dass Achtsamkeit eine zentrale Rolle in der Regulation von Emotionen spielt, da sie es ermöglicht, Gefühle differenziert wahrzunehmen und im gegenwärtigen Moment zu beobachten, ohne sie unmittelbar zu bewerten oder verändern zu wollen (S. 4–5). Eine achtsame Haltung unterstützt die Emotionsregulation, indem sie impulsives Handeln reduziert und die Fähigkeit stärkt, Gefühle anzunehmen, statt sie zu vermeiden oder zu unterdrücken (Benoy et al., 2023, S. 39; Huppertz, 2017, S. 18). Empirische Befunde zeigen darüber hinaus, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen die emotionale Stabilität erhöhen und maladaptive Reaktionen auf belastende Emotionen verringern (Huppertz, 2017, S. 4–5).

2.4 SEL als Grundlage emotionaler Kompetenzen

Das Konzept des SEL beschreibt einen kontinuierlichen Prozess, in dem Kinder und Jugendliche Fähigkeiten erwerben, um eigene Gefühle und die Emotionen anderer wahrzunehmen, zu verstehen und konstruktiv zu regulieren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13). Es verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen emotionalen, sozialen und kognitiven Lernprozessen und bietet einen theoretischen Bezugsrahmen für pädagogisches Handeln. Auch wenn der Begriff im LP21 nicht ausdrücklich verwendet wird, zeigen die dort verankerten überfachlichen Kompetenzen deutliche Parallelen zu den Kernbereichen des SEL-Frameworks (Loo-

ser, 2023; education21, o. J.). So wird hervorgehoben, dass «überfachliche Kompetenzen für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind» (D-EDK, 2016, zit. nach Looser, 2023). Dazu gehören Wissen über emotionale und soziale Prozesse sowie Fertigkeiten wie Empathie, Selbstregulation, soziale Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein (ebd., S. 15). Im Kontext dieser Arbeit bildet SEL eine theoretische Brücke zur Entwicklung emotionaler Kompetenzen, die im folgenden Kapitel vertieft behandelt werden. Diese gelten als Kernbereich sozial-emotionalen Lernens und als wesentliche Voraussetzung für selbstreguliertes, sozialverträgliches und lernförderliches Verhalten.

2.4.1 Emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz bezeichnet die Gesamtheit der Fähigkeiten, die den konstruktiven Umgang mit eigenen Gefühlen und den Emotionen anderer ermöglichen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15). Dazu gehören das Bewusstsein für eigene Emotionen, die Fähigkeit, Gefühle auszudrücken und zu regulieren, sowie das Erkennen und Verstehen der Emotionen anderer. Der Erwerb emotionaler Kompetenz wird durch biologische Faktoren wie Temperament sowie durch familiäre und soziale Lernprozesse geprägt (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 19). Nach Saarni (1999, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016) umfasst sie eine Reihe emotionaler Schlüsselfertigkeiten, die in sozialen Interaktionen bedeutsam sind. Kinder gelten als emotional kompetent, wenn sie ihre Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und regulieren können und dabei selbstwirksam handeln (S. 15).

1. Bewusstsein über eigene Emotionen
2. Wahrnehmung und Verstehen der Emotionen anderer
3. Kommunikation über Gefühle
4. Empathie
5. Unterscheidung zwischen emotionalem Erleben und Ausdruck
6. Bewältigung negativer Emotionen und Stress
7. Bewusstsein über die Rolle emotionaler Kommunikation in Beziehungen
8. Selbstwirksamkeit in sozialen Interaktionen

Gut entwickelte emotionale Kompetenzen gelten als zentrale Entwicklungsressource, die eng mit schulischem Lernen, sozialer Integration und psychischer Gesundheit verknüpft ist (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 20). Empirische Befunde zeigen, dass Kinder mit einem breiten Emotionswissen und einem differenzierten Verständnis von Gefühlen über bessere sprachliche Fähigkeiten, eine stärkere kognitive Kontrolle und eine ausgeprägtere Gedächtnisleistung verfügen. Zudem weisen sie eine verbesserte Selbst-, Emotions- und Verhaltensregulation auf (Cole, Dennis, Smith-Simon & Cohen, 2009; Köckeritz et al., 2012a, 2012b, 2014a; Blankson et al., 2013; alle zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 20). Diese Ergebnisse verdeut-

lichen, dass emotionale Kompetenz weit über reine Emotionsregulation hinausgeht. Sie bildet eine grundlegende Voraussetzung für sprachliche, kognitive und soziale Entwicklungsprozesse und trägt damit wesentlich zu schulischem Erfolg und psychischem Wohlbefinden bei.

2.4.2 Emotionsregulation und ihr Einfluss auf Lernen und Verhalten

Emotionsregulation bezeichnet die Fähigkeit, emotionale Zustände wahrzunehmen, zu beeinflussen und hinsichtlich ihrer Intensität und Dauer zu steuern. Wie in Kapitel 2.3.1 ausgeführt, stellt sie eine zentrale Teilkompetenz der emotionalen Kompetenz dar. Adaptive Regulationsstrategien, wie die kognitive Neubewertung einer Situation, fördern Lernprozesse, soziale Interaktionen und eine konstruktive Bewältigung von Anforderungen. Maladaptive Formen, etwa Vermeidung oder Rückzug, wirken hingegen hemmend auf Entwicklung und Lernverhalten. Bereits Helmke und Renkl (1993, zit. nach Lukesch, 2016, S. 67) bezeichneten Aufmerksamkeit und kognitive Verarbeitung als «Schlüsselvariable für den Lernerfolg». Eine gelingende Emotionsregulation stabilisiert somit nicht nur emotionale Zustände, sondern unterstützt auch kognitive Prozesse (ebd.). Bei ADHS gilt eine unzureichende Emotionskontrolle als Kernproblem, das sowohl Lernprozesse als auch soziale Interaktionen beeinträchtigt (Bürgin & Steck, 2007, S. 310–332). Studien zeigen zudem, dass Kinder mit ADHS und komorbiden Verhaltensstörungen besonders stark unter Defiziten in der Emotionsregulation leiden, was häufig zu Konflikten mit Lehrpersonen und Gleichaltrigen führt (Kienbacher & Zesch, 2012, S. 11).

2.4.3 Verbindung emotionaler und sozialer Kompetenzen

Emotionale und soziale Entwicklung sind eng miteinander verknüpft. Kinder, die ihre eigenen Gefühle und die Emotionen anderer differenziert wahrnehmen und regulieren können, zeigen häufiger prosoziales Verhalten und werden von Gleichaltrigen besser akzeptiert (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Umgekehrt gehen Defizite in der Emotionsregulation häufig mit sozialen Schwierigkeiten und herausforderndem Verhalten einher. Diese wechselseitige Verbindung unterstreicht die Bedeutung der Emotionsregulation als zentrale Voraussetzung gelingender sozial-emotionaler Entwicklung (ebd.).

Zur Verdeutlichung des engen Zusammenhangs werden in Tabelle 1 zentrale Forschungsergebnisse dargestellt. Die Übersicht basiert auf Petermann und Wiedebusch (2016, S. 22–23) und zeigt, dass Kinder mit gut entwickeltem Emotionswissen und angemessener Emotionsregulation tendenziell über höhere soziale Kompetenzen verfügen, von Gleichaltrigen besser akzeptiert werden und weniger zu problematischem Verhalten neigen.

Tabelle 1: Zusammenhang zwischen emotionaler und sozialer Kompetenz (

Studie	Emotionale Kompetenz	Soziale Kompetenz
Schultz, Izard, Ackerman & Youngstrom (2001)	Umfangreiches Emotionswissen; Fähigkeit zum Erkennen mimischer Emotionen	Weniger soziale Probleme; geringere soziale Zurückgezogenheit
Denham et al. (2001)	Positive Responsivität und Reaktionen auf emotionale Ausdrücke von Gleichaltrigen	Höhere soziale Kompetenz
Smith (2001)	Umfangreiches Emotionswissen; gute Emotionsregulation	Akzeptanz und Wertschätzung durch Gleichaltrige
Collins & Nowicki (2001)	Erkennen von Emotionen in der Stimme	Höhere Akzeptanz durch Gleichaltrige
Miller et al. (2005)	Besseres spontanes Benennen und Erkennen von Emotionen	Besserer Status unter Gleichaltrigen; weniger negative Erfahrungen
Denham et al. (2012a)	Umfangreiches Emotionswissen; angemessener Emotionsausdruck	Prosoziales Verhalten; höherer Status; freundlicherer Umgang

Quelle: Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22–23.

2.5 Die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT)

Die aufgezeigten pädagogischen Implikationen verdeutlichen, dass herausforderndes Verhalten und ADHS nicht allein über verhaltensorientierte Interventionen zu bewältigen sind. Hier setzt die ACT an, deren Grundhaltung und Methoden eine Erweiterung klassischer Verhaltenstherapie darstellen. Durch die Verbindung von Achtsamkeit, Akzeptanz und werteorientiertem Handeln schafft ACT einen Rahmen, in dem Kinder lernen, mit belastenden Gedanken und Gefühlen konstruktiv umzugehen und trotz innerer Spannungen handlungsfähig zu bleiben. Das folgende Kapitel führt in die theoretischen Grundlagen der ACT ein und zeigt auf, inwiefern ihr Konzept der psychischen Flexibilität eine tragfähige Basis für heilpädagogische Interventionen im schulischen Kontext bietet.

2.5.1 Grundlagen

Der Sinn von ACT besteht darin, Menschen darin zu unterstützen, durch achtsamen Kontakt mit sich selbst in Einklang mit ihren persönlichen Werten zu kommen und dadurch innere Blockaden zu überwinden. Ziel ist es, dysfunktionale Denk- und Verhaltensmuster zu durchbrechen und so emotionales Wohlbefinden zu fördern (Benoy et al., 2023, S. 19; Bader, 2014,

S. 3). Charakteristisch für ACT ist ihre handlungs- und erfahrungsorientierte Ausrichtung, die sie von rein kognitiven oder symptomzentrierten Verfahren unterscheidet (Benoy et al., 2023, S. 27). Zur Förderung von Veränderungsprozessen arbeitet ACT mit sechs Kernprozessen: Achtsamkeit, Akzeptanz, Selbst-als-Kontext, Defusion, Werte und engagiertes Handeln. Diese bilden das sogenannte Hexaflex-Modell, das die Entwicklung psychischer Flexibilität unterstützt – jener zentralen Fähigkeit, trotz belastender Gedanken und Emotionen handlungsfähig zu bleiben und werteorientiert zu agieren (Benoy et al., 2023, S. 46).

In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass die Wurzeln der Achtsamkeit in der Verhaltenstherapie bis zur buddhistischen und stoischen Philosophie zurückreichen (vgl. Cavanna, Purpura, Riva, Nacinovich & Seri, 2023, S. 1861–1866; Murguía & Díaz, 2015, S. 37, 45–46). Achtsamkeit wird dabei als westliche Form der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment verstanden, die in die kognitive Verhaltenstherapie integriert wurde, um die bewusste Wahrnehmung und Akzeptanz eigener Gedanken und Emotionen als Grundlage für Verhaltensänderung zu fördern (ebd.).

Ein zentrales Prinzip von ACT ist die Annahme, dass sich Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln grundlegend ähneln. Gemäss Benoy et al. (2023) stehen alle Individuen vergleichbaren Herausforderungen gegenüber, wenn es darum geht, sich an eine sich fortwährend verändernde Umwelt anzupassen. Gelingt diese Anpassung nicht, können daraus psychische Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten resultieren (S. 12). Nach Hayes (1999, zit. nach Benoy et al., 2023, S. 12) können solche Anpassungsprozesse insbesondere durch Ziel- und Wertekonflikte blockiert werden.

ACT-Interventionen wurden international in verschiedenen Anwendungsfeldern untersucht, unter anderem im schulischen Kontext, in der Lehrpersonenbildung und im Arbeitsumfeld (Benoy et al., 2023; Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006, S. 15–19). Aktuelle Studien zeigen zudem positive Effekte bei Kindern und Jugendlichen, etwa im Rahmen von Gruppentrainings bei ADHS oder in der Reduktion von Stresssymptomen (Vanzin et al., 2020; Binder, Mehl, Resch, Kaess & Koenig, 2024). Bislang liegen jedoch, soweit ersichtlich, keine empirischen Untersuchungen zur Umsetzung von ACT-Interventionen im heilpädagogischen Setting der Primarschule in der Schweiz vor.

2.5.2 Psychische Flexibilität und Emotionsregulation

Psychische Flexibilität bezeichnet die Fähigkeit, auch unter innerem Druck oder in schwierigen Situationen bewusst und werteorientiert zu handeln, anstatt sich von belastenden Gedanken, Gefühlen oder Impulsen automatisch leiten zu lassen (Dindo, Van Liew & Arch, 2017, S. 550). Sie zeigt sich in der Kompetenz, innere Erfahrungen wie Gedanken, Emotionen und Körperempfindungen achtsam wahrzunehmen und zu akzeptieren, ohne sich mit ihnen zu verstricken oder ihnen vermeidend zu begegnen (ebd.). Dadurch bleibt die Handlungsfähigkeit auch in

emotional herausfordernden Situationen erhalten (Benoy et al., 2023, S. 46; Bader, 2014, S. 4). Im Rahmen der ACT wird psychische Flexibilität nicht als stabile Persönlichkeitseigenschaft verstanden, sondern als erlernbare Kompetenz, die sich durch spezifische Kernprozesse gezielt fördern lässt (Hayes et al., 2006, S. 18–19). Sie gilt als zentrale Voraussetzung für gelingende Emotionsregulation, da sie Menschen befähigt, automatische Reaktionsmuster zu unterbrechen und trotz innerer Widerstände Entscheidungen zu treffen, die mit den eigenen Wertvorstellungen im Einklang stehen (Benoy et al., 2023, S. 46).

2.6 ACT bei Kindern und Jugendlichen

Wie bei Erwachsenen steht auch bei Kindern und Jugendlichen die Förderung psychischer Flexibilität im Zentrum. Entwicklungsbedingte Faktoren sowie das soziale Umfeld, insbesondere Eltern und Betreuungspersonen, müssen dabei besonders berücksichtigt werden (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 14). Eine altersgerechte Gestaltung ist dabei zentral. Erfahrungen sollen konkret und handlungsorientiert vermittelt werden, sodass Kinder neue Verhaltens- und Beziehungserfahrungen in einem sicheren Rahmen machen können (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 13).

1. Welche Lebensweise wünscht sich das Kind im Innersten?
2. Welche inneren und äusseren Hindernisse stehen dem im Weg?

In den letzten Jahren wurden erste praxisorientierte Materialien entwickelt, die die Anwendung von ACT im Kindes- und Jugendalter ermöglichen. Besonders hervorzuheben ist das Handbuch *Therapie-Tools. Akzeptanz- und Commitmenttherapie mit Kindern und Jugendlichen* von Cordshagen-Fischer und Fischer (2024). Es stellt nach aktuellem Stand das einzige deutschsprachige, systematisch aufgebaute Werk dar, das die theoretischen Grundlagen der ACT mit den Entwicklungsbesonderheiten von Kindern und Jugendlichen verknüpft. Das Handbuch verbindet fundierte theoretische Einführungen in die sechs Kernprozesse des Hexaflex-Modells mit einer Vielzahl praxisnaher, kindgerecht adaptierter Übungen und Arbeitsblätter. Aufgrund seiner klaren Struktur, theoretischen Fundierung und hohen Praxisrelevanz diente es als zentrale Grundlage für die Planung der in Kapitel 4 beschriebenen Intervention.

2.6.1 Das ACT- Hexaflex – Modell mit seinen sechs Kernprozessen

Die ACT beschreibt psychische Flexibilität als Ergebnis des Zusammenspiels mehrerer miteinander verbundener Prozesse. Diese sechs Kernprozesse bilden das sogenannte *Hexaflex-Modell*, das die theoretische Grundlage der ACT darstellt (Benoy, et al., 2023, S. 26, Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 14). Benoy et al. (2023) betonen, dass diese Prozesse flexibel und nicht in einer festen Reihenfolge bearbeitet werden sollten. Sie stehen in wechselseitiger

Beziehung zueinander und tragen gemeinsam zur Förderung psychischer Flexibilität bei (S. 26). Bereits bei der Eingangsdiagnostik kann das Hexaflex als konzeptioneller Bezugsrahmen genutzt werden, etwa zur Analyse elterlicher Erziehungsmuster oder zur Erfassung individueller Entwicklungsschwerpunkte (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 237).

Die Autor*innen weisen darauf hin, dass die Anwendung der ACT im Kindes- und Jugendalter eine entwicklungspsychologisch angepasste Vorgehensweise erfordert, welche die begrenzte Abstraktionsfähigkeit, die emotionale Reife und die soziale Bezugsorientierung dieser Altersgruppe berücksichtigt. Sie betonen, dass die ACT durch ihren erfahrungsorientierten Charakter und den Einsatz anschaulicher Metaphern besonders gut geeignet ist, Kinder und Jugendliche in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung zu unterstützen (S. 15–16).

Abbildung 2: Das ACT-Hexaflex der sechs Kernprozesse

Quelle: Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 14.

Ziel der Arbeit mit jüngeren Lernenden ist weniger eine kognitive Vermittlung der ACT-Prozesse, sondern das Erfahrbarmachen zentraler Prinzipien. Dies geschieht durch Bewegung, kreative Aufgaben, Geschichten oder symbolische Übungen. Auf diese Weise können auch Kinder mit eingeschränkter Sprach- und Reflexionsfähigkeit Zugänge zu ihren Gefühlen und Werten finden (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 15).

In den folgenden Abschnitten werden die sechs Kernprozesse der ACT mit Blick auf die spezifischen Entwicklungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen näher erläutert.

Achtsamkeit – Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment

Der Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick bildet den Ausgangspunkt jeder Lernerfahrung. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) beschreiben, dass Kinder von Geburt an die Fähigkeit besitzen, sich mit allen Sinnen konzentriert einer Tätigkeit zuzuwenden. In der intensiven Beschäftigung mit einer Aufgabe, etwa beim Spielen, Bauen oder Entdecken, zeigen sie eine natürliche Form von Achtsamkeit, Begeisterung und Konzentration. Diese Gegenwärtigkeit ermöglicht Lernprozesse, in denen neues Können durch wiederholtes Ausprobieren und Üben in das eigene Repertoire integriert wird (S. 20).

Im Verlauf der Entwicklung geht dieser Anfängergeist zunehmend verloren, da Wahrnehmung und Handeln stärker durch Erfahrungen, Bewertungen und Sicherheitsbedürfnisse geprägt sind. Gedanken über Vergangenheit und Zukunft überlagern das unmittelbare Erleben, wodurch sich automatische Reiz-Reaktionsmuster verfestigen (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 21). Gemäss Benoy et al. (2023) zielt Achtsamkeit im Sinne der ACT darauf, diesen Automatismus zu unterbrechen und psychische Flexibilität wiederherzustellen (S. 40). Indem Kinder lernen, den Moment bewusst wahrzunehmen, schaffen sie Abstand zwischen Reiz und Reaktion und gewinnen Wahlfreiheit über ihr Handeln. Dieses bewusste Innehalten fördert Selbststeuerung, emotionales Gleichgewicht und Lernbereitschaft (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 22–23).

Akzeptanz

Die ACT geht davon aus, dass schmerzliche Erfahrungen, Gedanken, Körperempfindungen und Gefühle natürliche Bestandteile des menschlichen Erlebens sind. Psychisches Leid entsteht, wenn Menschen versuchen, diese inneren Erfahrungen zu vermeiden oder zu kontrollieren (Benoy et al., S. 19). Kinder lernen bereits im frühen Entwicklungsalter, Gefühle in positive und negative einzuteilen und unangenehme Empfindungen möglichst zu vermeiden. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) beschreiben dieses Muster als Erlebensvermeidung, ein früh gelerntes Verhalten, das häufig durch elterliche Reaktionen verstärkt wird (S. 53–54). Beispiele sind das rasche Beruhigen oder Verharmlosen kindlicher Gefühlsäusserungen oder das vorsorgliche Verhindern potenzieller Schwierigkeiten, wodurch unangenehme Erlebnisse und damit verbundene Gefühle vom Kind ferngehalten werden. Bei ausgeprägter Erlebensvermeidung ist das elterliche Verhalten und dessen aufrechterhaltende Wirkung zu beachten (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 53–54). Kinder, die belastende Gefühle vermeiden, zeigen oft eine eingeschränkte Neugier und Zurückhaltung in der aktiven Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Dadurch wird nicht nur die Emotionsregulation beeinträchtigt, sondern auch

die Entwicklung zentraler Alltags- und Lernfertigkeiten erschwert. Dadurch wird nicht nur die Emotionsregulation beeinträchtigt, sondern auch die Entwicklung zentraler Alltagsfertigkeiten erschwert (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 53–54).

Akzeptanz bedeutet demgegenüber, innere Erfahrungen bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, ohne sie verändern zu wollen. Diese Haltung eröffnet Handlungsspielräume und ermöglicht, das eigene Verhalten im gegenwärtigen Moment bewusst zu wählen, anstatt automatisch auf unangenehme Empfindungen zu reagieren (Benoy et al., 2023, S. 41). In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird Akzeptanz als Grundlage emotionaler Selbstregulation verstanden und bildet einen zentralen Schritt auf dem Weg zu psychischer Flexibilität (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 55).

Defusion

Defusion beschreibt die Fähigkeit, Gedanken als mentale Ereignisse zu erkennen und nicht mit ihnen zu verschmelzen. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) erläutern, dass Kinder und Jugendliche ihre Gedanken oft wörtlich nehmen und dadurch ihr Verhalten von ihnen bestimmen lassen (S. 88). Diese kognitive Fusion führt dazu, dass sie weniger sensibel auf reale Hinweisreize reagieren und Handlungsmöglichkeiten übersehen. Wenn Jugendliche Gedanken wie «Ich bin wertlos», «Ich bin nicht liebenswert» oder «Ich gehöre nicht dazu» für wahr halten, beeinflussen diese Überzeugungen ihr Verhalten häufig stark. Sie reagieren dann mit Rückzug, Vermeidung oder impulsivem Handeln, was wichtige Lern- und Beziehungserfahrungen behindern kann. Ziel des Kernprozesses der Defusion ist es, Gedanken als Gedanken zu benennen und einen inneren Abstand zu ihnen herzustellen. Dadurch wird verhindert, dass belastende Kognitionen das Verhalten automatisch steuern. Defusion bedeutet nicht, den Inhalt von Gedanken zu verändern, sondern deren verhaltensregulierende Wirkung zu schwächen (Benoy et al., 2023, S. 60–61). Kinder und Jugendliche lernen durch Defusion, ihren Gedanken zuzuhören, sie zu beobachten und bewusst zu entscheiden, ob sie ihnen folgen möchten.

Für die Arbeit mit Kindern ist wichtig, dass Defusion die Fähigkeit zum Perspektivwechsel voraussetzt, die sich ab etwa drei bis fünf Jahren entwickelt und sich mit zunehmendem Alter weiter ausdifferenziert. Fachpersonen können diesen Prozess durch modellhaftes sprachliches Verhalten fördern, etwa durch Formulierungen wie «Ich habe gerade den Gedanken, dass ...» oder «Mein Verstand sagt mir ...». Diese Haltung unterstützt Kinder darin, eine beobachtende Distanz zu ihren Gedanken zu entwickeln und flexibler auf sie zu reagieren (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 88; Benoy et al., 2023, S. 61–62).

Werte

Werte bilden in der ACT frei gewählte Orientierungen, die Handlungen Sinn und Richtung verleihen. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) beschreiben sie als verbale Beschreibungen persönlicher Lebensrichtungen, die Motivation schaffen, auch kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger, bedeutsamer Konsequenzen in Kauf zu nehmen (S. 119–120). Wertearbeit bedeutet somit, die Aufmerksamkeit von der Vermeidung schwieriger innerer Erfahrungen auf das zu lenken, was einem im Leben wirklich wichtig ist.

In der Arbeit mit Jugendlichen zeigt sich, dass Gespräche über persönliche Werte häufig Momente von Offenheit, Neugier und echtem Interesse auslösen. Viele Jugendliche erleben es als ungewohnt, wenn Erwachsene sich dafür interessieren, «wer sie sein möchten» und «was ihnen vom Herzen her wichtig ist». Dieses Interesse kann die therapeutische und pädagogische Beziehung vertiefen und Motivation fördern (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 120). Da Jugendliche oft gelernt haben, auf normative Erwartungen zu reagieren, betonen die Autorinnen, dass Werte in der ACT von moralischen oder gesellschaftlichen Regeln zu unterscheiden sind. Sie beschreiben Werte als frei gewählte Richtungen, die nicht auf «man muss» oder «man sollte» beruhen, sondern aus innerer Bedeutsamkeit entstehen (S. 121). Fragen wie «Was wäre dir wirklich wichtig, wenn dich niemand bewerten würde?» können helfen, den Zugang zu authentischen Werten zu öffnen. In der Adoleszenz hat Wertearbeit einen besonderen Stellenwert, da diese Entwicklungsphase von Identitätsfindung und neurologischer Reifung geprägt ist. Der präfrontale Cortex, der für Planung, Handlungskontrolle und Risikoabschätzung zuständig ist, entwickelt sich erst allmählich, wodurch impulsives oder vermeidendes Verhalten begünstigt wird. Werte können hier als innere Orientierung dienen und Jugendlichen helfen, ihr Handeln bewusster auszurichten (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 121–122).

Bei Kindern hingegen muss Wertearbeit stärker konkretisiert werden, da abstrakte Begriffe wie Vertrauen oder Nähe oft noch schwer fassbar sind. Hilfreich ist es, mit Fragen nach wichtigen Personen oder Tieren zu beginnen und gemeinsam konkrete Situationen zu erkunden, die mit diesen Beziehungen verbunden sind. So wird erfahrbar, was dem Kind bedeutsam ist, und Werte werden als erlebte Qualitäten begreifbar (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 122).

Selbst-als-Kontext

In der ACT wird das Selbst als erlerntes Verhaltensrepertoire verstanden, das auf der Fähigkeit zum Perspektivwechsel beruht. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) unterscheiden drei Aspekte des Selbst: Selbst-als-Konzept, Selbst-als-Prozess und Selbst-als-Kontext (S. 199). Das Selbstkonzept umfasst die Überzeugungen, Bilder und Bewertungen, die Menschen über sich selbst entwickeln. Diese können hilfreich sein, um Orientierung und Sicherheit zu geben,

führen jedoch bei starrer Aufrechterhaltung zu Einengung und Selbstabwertung, etwa wenn Jugendliche Überzeugungen wie «Ich bin wertlos» oder «Ich bin unfähig» übernehmen (ebd.). Selbst-als-Prozess bezeichnet die bewusste Wahrnehmung von Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen im Moment. Diese Fähigkeit ist häufig eingeschränkt, wenn Kinder in Umgebungen aufwachsen, in denen Emotionen nicht benannt oder als unangemessen bewertet werden. Eine Förderung der Emotionswahrnehmung und -benennung unterstützt die Entwicklung eines flexibleren Selbstbezugs (Cordshagen-Fischer & Fischer, S. 200). Der Kernprozess Selbst-als-Kontext beschreibt die übergeordnete Fähigkeit, das eigene Erleben aus einer beobachtenden Perspektive wahrzunehmen. Diese Haltung ermöglicht es, Gedanken und Gefühle zu beobachten, ohne sich mit ihnen zu identifizieren (Benoy et al., 2023, S. 69–70).

Eine flexible Haltung gegenüber dem eigenen Selbstkonzept sowie die Fähigkeit, das eigene Erleben kontextualisiert zu betrachten, gelten als Schutzfaktoren für psychische Gesundheit und gehen mit einem geringeren Risiko für psychische Belastungen und Störungen einher (Moran et al., 2018, zit. nach Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 201).

Engagiertes Handeln

Engagiertes Handeln beschreibt in der ACT ein an den eigenen Werten orientiertes und bewusst gewähltes Verhalten. Es bedeutet, Handlungen nicht an kurzfristigen Konsequenzen auszurichten, sondern an dem, was langfristig wichtig und sinnvoll ist (Benoy et al., 2023, S. 65). Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) betonen, dass Werte als Motivatoren wirken, weil sie die angestrebte Konsequenz sprachlich in die Gegenwart holen und damit unmittelbare Handlungsenergie freisetzen (S. 151–152).

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen besteht die Aufgabe darin, aus den erarbeiteten Werten konkrete, erreichbare Ziele abzuleiten und diese schrittweise umzusetzen. Kinder leben stärker im Hier und Jetzt und orientieren sich an unmittelbaren Konsequenzen. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) weisen darauf hin, dass Werte in der Kindheit noch nicht vollständig ausgebildet sind. Stattdessen verfügen Kinder über sogenannte Proto-Werte, also sich entwickelnde, an Bezugspersonen orientierte Wertvorstellungen. Diese frühen Formen entstehen aus Bindungserfahrungen und den gelebten Werten der Eltern. Sie bilden die Grundlage für eine spätere autonome Werthaltung (S. 153–154). Damit werden Bezugspersonen zugleich zu wichtigen Modellen für wertebasiertes Handeln.

Mit zunehmendem Alter und wachsender Autonomie entwickeln Jugendliche die Fähigkeit, eigene Werte zu formulieren und daraus selbstbestimmte Handlungsziele abzuleiten. Engagiertes Handeln wird in dieser Entwicklungsphase zu einem zentralen Lernfeld für Selbstwirksamkeit, Verantwortungsübernahme und innere Orientierung.

2.6.2 ACT-Matrix

Die ACT-Matrix ist ein Arbeitsmodell innerhalb der ACT, das als visuelles und dialogisches Werkzeug dient, um die Funktionalität von Verhalten zu erfassen und innere wie äussere Einflussfaktoren bewusst zu machen (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 286–288). Eine Abbildung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Matrix befindet sich im Anhang 4. Sie unterteilt ein Blatt in vier Quadranten: Die linke Seite bezieht sich auf inneres Erleben, die rechte auf beobachtbares Verhalten. Unten links werden schwierige Gedanken und Gefühle erfasst, unten rechts persönliche Werte und Qualitäten. Oben links steht das Vermeidungsverhalten, oben rechts das werteorientierte Handeln. Der Kreis in der Mitte symbolisiert das Beobachter-Selbst (Selbst-als-Kontext), also die Fähigkeit, eigenes Erleben achtsam wahrzunehmen, ohne sich damit zu identifizieren (ebd., S. 288). Leitfragen wie «Was ist dir wichtig?» oder «Was hindert dich daran?» strukturieren den Prozess (ebd., S. 288–289). Die Arbeit mit der Matrix unterstützt Kinder und Jugendliche darin, zwischen Vermeidung und werteorientiertem Handeln zu unterscheiden, eine Beobachterperspektive einzunehmen und achtsam mit innerem Erleben umzugehen. Die Grundhaltung der ACT, die sich durch Akzeptanz, Offenheit und wertebasiertes Handeln auszeichnet, wird auf diese Weise erfahrbar gemacht. (ebd., S. 289–291).

2.6.3 Metapher als Bildhaftes Element ACT

Metaphern stellen ein zentrales Element innerhalb der ACT dar. Sie ermöglichen es, abstrakte Konzepte wie psychische Flexibilität oder Prozesse der ACT, auf eine bildhafte und erfahrbare Weise zu vermitteln. Durch den Einsatz von Metaphern werden neue Erfahrungen und Sichtweisen mit bereits bekannten Situationen oder Erlebnissen verknüpft, sodass ein veränderter Bezugsrahmen entstehen kann (Lotz, 2016, zit. nach Benoy et al., 2023, S. 48). Ziel ist es, Lernende nicht nur auf der kognitiven, sondern auch auf der emotionalen Ebene zu erreichen und ihnen durch bildhafte Sprache neue Perspektiven auf eigenes Verhalten und Erleben zu eröffnen. Ein Beispiel ist die in den Übungen von Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) verwendete Metapher der «Kletterwand». Sie veranschaulicht, dass das angestrengte Ankämpfen gegen unangenehme innere Erfahrungen häufig dazu führt, noch stärker in ihnen gefangen zu bleiben. Dabei geht es darum, das Ringen mit belastenden Gedanken oder Gefühlen als kräftezehrend zu erkennen und stattdessen eine Haltung der Akzeptanz einzunehmen, die einen annehmenden und beobachtenden Umgang mit inneren Erfahrungen ermöglicht (S. 9).

2.7 Beziehungsgestaltung als Grundlage der ACT-Intervention

Die Beziehung zwischen Fachperson und Kind bildet die Grundlage für die Umsetzung der ACT-Kernprozesse. Sie ist partnerschaftlich gestaltet, versteht sich als gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess und zielt darauf ab, hierarchische Gefälle zu reduzieren (Benoy et al., 2023, S. 123). Fachpersonen übernehmen dabei eine modellhafte Rolle, indem sie selbst eine offene, achtsame und werteorientierte Haltung einnehmen. Diese Authentizität stärkt das Vertrauen und ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem eigenen Erleben (ebd.). ACT versteht Fachpersonen in diesem Zusammenhang nicht als Problemlösende, sondern als Begleitende auf Augenhöhe (Harris, 2006, zit. nach Benoy et al., 2023, S. 123). Die zuvor beschriebene Kletterwand-Metapher verdeutlicht dieses Verständnis einer gemeinsamen Entwicklungsbewegung in anschaulicher Weise. Kind und Begleitperson erklimmen jeweils ihren eigenen Felsen und begegnen dabei ähnlichen Herausforderungen. Unterstützung bedeutet, Impulse zu geben, ohne fertige Lösungen vorzugeben (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 9).

2.8 Theoretische Anschlussfähigkeit der ACT im schulischen Kontext

Die ACT zeigt eine hohe Anschlussfähigkeit an bestehende pädagogische und psychologische Konzepte, die Lernen, Verhalten und emotionale Entwicklung miteinander verbinden. Besonders deutlich werden diese Bezüge im Hinblick auf die emotionalen Kompetenzen nach Saarni (1999, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15–16) sowie die Lernvoraussetzungen des INVO-Modells nach Hasselhorn und Gold (2017, zit. nach Gold, 2018, S. 101)). Wie bereits im theoretischen Abschnitt zu SEL und Emotionsregulation (vgl. Kap. 2.4) dargestellt, gilt die Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu steuern, als zentrale Voraussetzung erfolgreichen Lernens. Diese Befunde gewinnen für die heilpädagogische ACT-Intervention besondere Relevanz, da ACT-Prozesse genau hier ansetzen: Sie fördern Achtsamkeit, Akzeptanz und Selbststeuerung und unterstützen damit die Entwicklung emotionaler Stabilität, Aufmerksamkeitssteuerung und sozial angepassten Verhaltens (Benoy et al., 2023). Auch das INVO-Modell hebt hervor, dass Lernprozesse von emotionalen, motivationalen und kognitiven Voraussetzungen abhängen, die in wechselseitiger Beziehung stehen (Hasselhorn & Gold, 2018, S. 101). Diese Perspektive deckt sich mit den Grundannahmen einer pädagogischen und psychologischen Haltung, die Lernen und Verhalten als dynamische, selbstregulative Prozesse versteht, in denen Wahrnehmung, Denken und Handeln bewusst aufeinander bezogen werden (de Boer, 2012; Bodenmann et al., 2023).

Die folgenden Tabellen fassen die theoretischen Schnittstellen zusammen und veranschaulichen, wie sich zentrale Prozesse der ACT mit den Konzepten emotionaler Kompetenz (Tabelle 2) und den Lernvoraussetzungen des INVO-Modells (Tabelle 3) verbinden lassen.

Tabelle 2: Verknüpfung der ACT-Kernprozesse mit emotionaler Kompetenz

Komponenten emotionaler Kompetenz	ACT-Kernprozesse
Bewusstsein über eigene Emotionen	Achtsamkeit, Akzeptanz, Selbst-als-Kontext
Erkennen der Emotionen anderer	Achtsamkeit, Wertearbeit
Emotionsvokabular und Ausdruck	Kognitive Defusion, Achtsamkeit
Empathische und einfühlsame Mitteilung	Wertearbeit, engagiertes Handeln
Differenzierte und multiple Emotionen erkennen	Achtsamkeit, Kognitive Defusion, Akzeptanz
Emotionsregulation	Akzeptanz, Achtsamkeit, engagiertes Handeln
Bewusstsein über innere und soziale Normen	Wertearbeit, Selbst-als-Kontext
Selbstwirksamkeit im Umgang mit Emotionen	Engagiertes Handeln, Wertearbeit

Quelle: In Anlehnung nach Saarni, 1999, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15–16.

Tabelle 3 stellt exemplarisch dar, wie zentrale Lernvoraussetzungen des INVO-Modells mit den Kernprozessen der ACT in Beziehung gesetzt werden können. Sie verdeutlicht, dass ACT-Prozesse auf psychologische Mechanismen abzielen, die auch für schulisches Lernen von Bedeutung sind, insbesondere in den Bereichen Aufmerksamkeit, Emotionsregulation, Motivation und Selbststeuerung. In der vorliegenden MA wird explorativ untersucht, welche Wirkungen diese theoretischen Verknüpfungen im Rahmen der ACT-Intervention auf den Lernenden zeigen (Hasselhorn & Gold, 2017, zit. nach Gold, 2018, S. 101; Benoy et al., 2023, S. 39–43).

Tabelle 3: Verknüpfung von INVO-Komponenten und ACT-Prozessen

INVO-Komponente	ACT – Kernprozesse
Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis	Achtsamkeitsübungen fördern fokussierte Aufmerksamkeit (Tra-bandt, 2020) und kognitive Präsenz .
Metakognitive Regulation	Selbst-als-Kontext und Defusion stärken metakognitive Distanzierung.
Volition & Emotionen	Akzeptanz, Achtsamkeitsübungen und wertegeleitetes Handeln unterstützen Emotionsregulation und Zielbindung.
Motivation & Selbstkonzept	Wertearbeit fördert intrinsische Motivation und stärkt Selbstwirksamkeit.
Vorwissen	ACT wirkt nicht direkt, unterstützt jedoch durch Reflexionsarbeit lernförderliche Einstellungen durch die Kernprozesse 1–6.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die dargestellten Verknüpfungen zeigen, dass sich ACT-Prozesse theoretisch an zentrale pädagogische Bezugsrahmen anschliessen lassen. Sie adressieren psychologische Mechanismen, die sowohl für die emotionale als auch für die kognitive Entwicklung von Kindern bedeutsam sind. Für die heilpädagogische Praxis ergibt sich daraus das Potenzial, ACT nicht nur als therapeutischen Ansatz, sondern auch als pädagogisches Werkzeug zur Förderung emotionaler Kompetenzen und lernrelevanter Selbststeuerungsfähigkeiten zu verstehen. Die vorliegende MA greift diese theoretische Annahme explorativ auf und orientiert sich an ausgewählten ACT basierten Übungen aus dem Methodenhandbuch von Cordshagen Fischer und Fischer (2024), die im schulischen Einzelsetting eingesetzt wurden, um die emotional soziale Entwicklung und lernförderliche Bedingungen zu unterstützen.

2.9 Präzisierte Fragestellung

Die theoretischen Ausführungen verdeutlichen, dass emotionale Kompetenzen, insbesondere die Fähigkeit zur Emotionsregulation, in engem Zusammenhang mit individuellen Lernprozessen und sozialer Teilhabe stehen. Lernende, die mit inneren Erfahrungen achtsamer und akzeptierender umgehen, können emotionale Prozesse bewusster wahrnehmen und regulieren. Diese Wechselwirkung gilt als Grundlage sozialer Handlungsfähigkeit. Zugleich wird deutlich, dass die in der ACT verankerte psychische Flexibilität eine wesentliche Voraussetzung darstellt, um mit inneren Erfahrungen offen umzugehen und trotz belastender Emotionen handlungsfähig zu bleiben. Ausgehend von dieser theoretischen Grundlage stellt sich die Frage, wie die ACT im schulischen Kontext zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen beitragen kann. Um dieses Erkenntnisinteresse im heilpädagogischen Setting differenziert zu untersuchen, wird die Forschungsfrage im Rahmen der vorliegenden Einzelfallstudie wie folgt präzisiert:

Wie verändert sich das emotionale Erleben und Verhalten eines Lernenden in der 6. Klasse im Verlauf einer ACT-basierten Einzelfallintervention, die auf die Förderung emotionaler Kompetenzen und deren Zusammenhang mit sozialen Kompetenzen ausgerichtet ist?

3 Forschungszugang und methodisches Vorgehen

Die Praxisanwendung der ACT-Intervention im Rahmen der schulischen Heilpädagogik wurde von der Autorin MA sorgfältig konzipiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine dokumentierten empirischen Anwendungen im Setting einer Schweizer Volksschule vor. Die gewonnenen Erkenntnisse ergeben sich aus dem Zusammenspiel von Handeln, Reflektieren und Analysieren. Damit wird Tims Entwicklung während der ACT-Förderung in seinen emotionalen, sozialen und lernbezogenen Prozessen nachvollziehbar. Zugleich liefern die sichtbar gewordenen Einsichten Hinweise auf die Bedeutung heilpädagogischer Förderung in der Regelschule, insbesondere im Bereich sozial emotionaler Lern- und Entwicklungsprozesse. Sie verdeutlichen auch die Einbettung der ACT-Intervention an der Schnittstelle von Pädagogik und Psychologie.

3.1 Forschungsdesign und methodischer Zugang

Diese MA ist als qualitativ-empirische Einzelfallstudie angelegt. Sie verfolgt das Ziel, die Förderung des Lernenden Tim mit besonderen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten theoriegestützt zu gestalten, systematisch zu dokumentieren und zu analysieren. Grundlage bilden reale, im Schulalltag entstandene Situationen, die als empirische Ausgangspunkte dienen und darauf ausgerichtet sind, individuelle Entwicklungsprozesse durch Beobachtung im Kontext sonderpädagogischer Förderung sichtbar zu machen (Ellinger & Schott-Leser, 2019, S. 18).

Die MA orientiert sich an rekonstruktiven Prinzipien, die auf das Verstehen der Sinnlogik pädagogischer Situationen abzielen (Oevermann, 2000, zit. nach Fabel-Lamla & Tiefel, 2003, S. 195). Das Forschungsdesign folgt dabei einer zirkulären Logik, in der Datenerhebung und Interpretation eng miteinander verschränkt sind und sich spiralförmig vertiefen. Die ACT-Intervention ist somit nicht als linearer Förderplan angelegt, sondern als dynamischer Prozess, in dem sich Erleben, Reflexion und Anpassung fortlaufend durchdringen (Fabel-Lamla & Tiefel, 2003, S. 191). Dieses Vorgehen zeigt sich auch in der praktischen Gestaltung der ACT-Intervention, in der jede Fördereinheit auf Grundlage der vorangegangenen Erfahrungen weiterentwickelt wird. Zeigt der Lernende beispielsweise während einer Achtsamkeitsübung Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten, wird dies als Impuls genutzt, um die nächste Einheit gezielt weiterzuentwickeln. In der nächsten Sitzung liegt der Schwerpunkt daher auf körperbezogenen Wahrnehmungsübungen, um einen leichteren Zugang zu ermöglichen.

3.1.1 Beobachtung

In dieser MA wird die teilnehmende Verhaltensbeobachtung eingesetzt, da die Autorin MA die Förderung aktiv mitgestaltet und zugleich dokumentiert (Fisseni, 2004, S. 127). Diese Doppelrolle als Förderperson und Beobachterin ermöglichte eine dichte Rekonstruktion individueller Prozesse, erforderte jedoch eine zeitnahe Festhaltung, fortlaufende Reflexion und den Abgleich mit den Rückmeldungen des Klassenlehrers, um mögliche Verzerrungen zu minimieren (Fisseni, 2004, S. 132). In Einzelfallstudien liegt der besondere Wert der Beobachtung darin, Entwicklungsprozesse über einen längeren Zeitraum sichtbar und nachvollziehbar zu machen (Fisseni, 2004, S. 130 f.). Sie folgt dabei dem Verständnis von Beobachtung nach de Boer (2012), das über die reine Datenerhebung hinausgeht. Pädagogische Beobachtung ist ein reflexiver und qualitativ orientierter Prozess, der auf das Verstehen kindlicher Handlungen im situativen und sozialen Kontext zielt. Sie stellt eine «anspruchsvolle Aufgabe dar, die versucht, Menschen und ihre Situationen im Kontext zu beschreiben und damit eine Grundlage z. B. für die Rekonstruktion ihrer Handlungen zu erlangen» (S. 68–69). Beobachtung dient somit nicht nur der Beschreibung, sondern auch der Erkenntnisgewinnung über Lern- und Veränderungsprozesse (ebd.). Damit wird ein Verständnis aufgegriffen, das an die Haltung der ACT anschließt, in der Achtsamkeit, Selbstreflexion als integrale Bestandteile professionellen Handelns gelten (Benoy et al., 2023, S. 123).

3.1.2 Dokumentations- und Erhebungsinstrument ACT-Tagebuch

Zur systematischen Erfassung der Förderpraxis wurde ein ACT-Tagebuch geführt. Es dient zugleich als Planungs-, Dokumentations- und Reflexionsinstrument sowie als empirische Datengrundlage der rekonstruktiven Fallanalyse. Das ACT-Tagebuch befindet sich im Anhang 2 und umfasst sowohl strukturierte als auch offene Elemente. Im strukturierten Teil werden zu jeder Lektion der zugeordnete ACT-Kernprozess, der Ablauf und die Durchführung der Sitzung sowie die verwendeten Materialien und Übungsblätter aus dem Methodenhandbuch von Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) festgehalten (vgl. Kap. 2.6). Zudem wird der Bezug zu den überfachlichen Kompetenzen des LP21 dokumentiert, um die curriculare Anschlussfähigkeit der Intervention sicherzustellen. Der offene Teil des ACT-Tagebuchs enthält Beobachtungen zum emotionalen Erleben und Verhalten des Lernenden, spontane Gesprächssequenzen und situative Entwicklungen während der Durchführung. Zusätzlich enthält das ACT-Tagebuch Reflexionen der Autorin MA, die zeitnah nach jeder Einzelsitzung festgehalten wurden, um unmittelbare Eindrücke aus dem Förderprozess zu dokumentieren und eine Grundlage für die spätere Auswertung zu schaffen. Ergänzt wird die Dokumentation durch Fotografien einzelner Übungen, die einen zusätzlichen Einblick in die eingesetzten Materialien und Vorgehensweisen geben. Wie Mayring (2002, S. 144) hervorhebt, ist eine präzise Dokumentation

der Erhebungs- und Analyseprozesse ein wesentliches Gütekriterium qualitativer Forschung. Das ACT-Tagebuch erlaubt es, Tims Entwicklungsverlauf während der Intervention transparent nachzuzeichnen und die inhaltliche Anschlussfähigkeit an den schulischen Kompetenzrahmen sicherzustellen.

3.2 Auswertungslogik

Entsprechend dem Prinzip der Triangulation werden verschiedene Datenquellen miteinander in Beziehung gesetzt, um die Ergebnisse zu validieren und unterschiedliche Perspektiven auf den Fall zu integrieren (Mayring, 2002, S. 144). Die Auswertung des Fallmaterials erfolgt auf Grundlage der im ACT-Fördertagebuch, in Gesprächsnotizen und Reflexionen dokumentierten Beobachtungen, die zunächst thematisch geordnet und zu wiederkehrenden Mustern verdichtet werden. Diese Beobachtungen werden durch Rückmeldungen der Mutter und des Klassenlehrers aus Standortgesprächen und Telefonaten ergänzt. Diese Daten- und Perspektiventriangulation ermöglicht eine vielschichtige Betrachtung von Lern-, Verhaltens- und Emotionsprozessen (Mayring, 2002, S. 147) und folgt der von Bude (1985, S. 86) beschriebenen Grundstruktur des Beobachtens, Protokollierens und Interpretierens. Im Anschluss werden daraus Strukturhypothesen gebildet, die im Sinne von Fabel-Lamla und Tiefel (2003,) die inneren Sinnzusammenhänge des Falles beschreiben und in der weiteren Analyse theoretisch überprüft und verdichtet werden (S. 193). Somit wird die Fallrekonstruktion als eine auf die «empirische Strukturerschliessung menschlicher Lebenspraxis» gerichtete Methode verstanden (Fabel-Lamla & Tiefel, 2003, S. 191). Der Analyseprozess wird dabei als spiralförmig konzipiert, indem Datensichtung, Interpretation und theoretische Rückbindung kontinuierlich aufeinander bezogen werden. In diesem Verständnis entstehen vorläufige Strukturhypothesen, die keine Ergebnisse, sondern theoretisch angeleitete Deutungsangebote darstellen (Fabel-Lamla & Tiefel, 2003, S. 193). Sie formulieren Annäherungen an die inneren Sinnzusammenhänge des Falles und bilden zugleich die Grundlage für die anschliessende Ergebnisdarstellung und Diskussion (Bude, 1985, S. 85).

Die rekonstruktiv-kasuistische Perspektive dieser Arbeit stützt sich zudem auf die sonderpädagogische Ausrichtung nach Ellinger und Schott-Leser (2019), in der Fallarbeit als Weg verstanden wird, über die detaillierte Erschliessung eines Einzelfalles ein vertieftes Verständnis allgemeiner Strukturen pädagogischer Praxis zu gewinnen. Der Fall dient dabei nicht der Problemlösung, sondern der Analyse der in ihm eingeschriebenen Strukturen professionellen Handelns (S. 12). Im sonderpädagogischen Kontext erhält dieser Zugang gemäss Ellinger und Schott-Leser (2019) besondere Bedeutung, da er der Tendenz zu Standardisierung und Psychologisierung pädagogischer Praxis entgegenwirkt, indem er die Dynamik und Komplexität von Interaktionsgeschehen in den Blick nimmt (S. 17). In Bezug auf die vorliegende MA ermöglicht eine Orientierung an der rekonstruktiven Kasuistik es, Muster im Zusammenspiel von

Emotion, Lernen und sozialem Verhalten zu erkennen und die zugrunde liegende Sinnlogik pädagogischer Prozesse sichtbar zu machen (Ellinger & Schott-Leser, 2019, S. 14). Die Analyse orientiert sich dabei an der Forschungsfrage, welche die Wirkung der ACT-basierten Intervention in Verbindung mit den sechs Kernprozessen der psychischen Flexibilität (vgl. Kap. 2.6) im Rahmen der Primarschule untersucht. Diese Prozesse werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für emotionales Erleben, Lernverhalten und soziale Interaktion rekonstruiert. Der Fokus liegt somit auf dem Verstehen pädagogischer Interaktionen und nicht auf der Messung ihrer Effekte (Fabel-Lamla & Tiefel, 2003, S. 195).

4 Die ACT-Intervention

Auf Grundlage der theoretischen und methodischen Überlegungen wird in diesem Kapitel die praktische Umsetzung der ACT-Intervention beschrieben, die im Zeitraum von März 2025 bis Mai 2025 im schulischen Kontext durchgeführt wurde. Ziel ist es, zentrale Prozesse ACT kindgerecht aufzubereiten und in einen heilpädagogischen Förderrahmen zu übertragen, um ihre Wirkung im schulischen Alltag zu erproben.

Das Kapitel zeigt auf, wie die Intervention geplant und strukturiert ist, welche Elemente und Materialien ausgewählt werden und wie die Durchführung im Einzelsetting mit dem Lernenden Tim gestaltet wird. Ergänzend wird erläutert, wie die Ausgangssituation von Tim erfasst und dokumentiert ist, um die nachfolgenden Beobachtungen und Entwicklungen im Verlauf der Förderung nachvollziehbar einzuordnen.

4.1 Fallauswahl und Einverständnis zur ACT-Intervention

Die Auswahl des Falls erfolgt in enger Anbindung an die Forschungsfragestellung (vgl. Kap. 1.3). Ausschlaggebend ist zudem, dass die Autorin MA bereits länger in der Klasse tätig ist und Tim aus vorangegangener integrativer Förderarbeit sowie dem Coaching der Lehrperson kennt. Dadurch liegen sowohl diagnostische Beobachtungen als auch Erfahrungen mit der Implementierung pädagogischer Massnahmen vor, die bereits umgesetzt wurden. Diese Vorerfahrungen ermöglichen eine fundierte Einschätzung der Ausgangslage sowie eine passgenaue Planung der ACT-basierten Intervention. Vor Beginn der ACT-Intervention wird gemeinsam mit der Schulleitung, dem Klassenlehrer, dem *Schulpsychologischen Dienst* (SPD), Tims Mutter und der Autorin MA beschlossen, im Rahmen der schulischen Heilpädagogik verstärkte Massnahmen umzusetzen und dafür Lektionen im Einzelsetting zu schaffen. In einem anschließenden Gespräch mit dem Lernenden und seiner Mutter führt die Autorin MA in kindgerechter Weise in die Grundprinzipien der ACT anhand des Hexaflex-Modells ein. Beide erteilen ihr Einverständnis zum Vorgehen sowie zur Dokumentation der Intervention in diese MA. Das Vorgehen folgt den ethischen Empfehlungen der ACT-Fachliteratur, nach denen Teilnehmende zu Beginn über Ziel und Ablauf informiert werden und ihr Einverständnis geben sollen (Benoy et al., 2023, S. 54). Die Mutter betont, dass weder vertrauliche Berichte noch schulische Leistungsdaten in die Arbeit einfließen dürfen.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Seit 2023 ist die Autorin MA als SHP an der Primarschule tätig. Die Schule verfügt über zwei Kleinklassen und innerhalb dieses Systems übernimmt sie die heilpädagogische Schulhausverantwortung für die Regelklassen. Der Zuständigkeitsbereich umfasst drei Kindergärten sowie neun Klassen der 3. bis 6. Primarstufe. Grundlage bildet ein schulisches Förderkonzept,

das vorsieht, dass keine festgelegten ISF-Stunden zugeteilt sind. Stattdessen werden heilpädagogische Interventionen dort angesetzt, wo akuter Bedarf besteht, sei es durch die Implementierung fördernder Massnahmen Coaching oder Beratung der Lehrpersonen, und nach erfolgter Unterstützung wieder zurückgenommen. Die Ausgestaltung erfolgt situativ und fallbezogen, entweder integrativ im Klassenverband oder in einem Kleingruppen- oder Einzelsetting. Entsprechend sind die Begleitungen zeitlich begrenzt angelegt.

4.2 Erfassung der Ausgangslage

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der integrativen Diagnostik dargestellt, in der heilpädagogische Verfahren mit ACT-basierten und damit verhaltenstherapeutischen Zugängen verbunden werden. Durch die Verknüpfung der ICF-CY (*International Classification of Functioning, Disability and Health: Children and Youth Version*¹; WHO, 2007) und der *ACT-Verhaltensanalysen* nach Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) entsteht ein umfassendes Bild von Tims schulischen und individuellen Voraussetzungen. Darauf aufbauend werden die Förderziele für die anschliessende ACT-Intervention abgeleitet und begründet.

4.2.1 Ausgangslage der 6. Klasse

Die 6. Klasse, die Tim besucht, erweist sich als lebendig, einfühlsam und leistungsstark, zugleich jedoch auch als temperamentvoll und herausfordernd. Sie umfasst 22 Lernende, die im fachlichen Bereich keine besondere Förderung benötigen. Der Klassenlehrer hat sein Studium an der Pädagogischen Hochschule noch nicht abgeschlossen und übernimmt für ein Jahr die Klassenleitung. Der Einstieg gestaltet sich für ihn anspruchsvoll, da die Klasse von Beginn an klare Strukturen und konsequente Führung benötigt. Zeitweise ist disziplinarische Unterstützung durch die Schulleitung erforderlich. Ergänzend wird eine heilpädagogische Unterstützung durch die Autorin MA im integrativen Setting mit drei Lektionen pro Woche eingerichtet. Dadurch stabilisiert sich die Situation zunächst, und der Schulalltag verläuft für Lehrperson und Klasse entspannter. Bald darauf zeigen sich jedoch erneut Herausforderungen, insbesondere durch das Verhalten von Tim, das zunehmend zu Unruhe und schwierigen Situationen führt.

¹ Zu Deutsch also: *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*.

4.2.2 Ausgangslage von Tim

Im Februar 2025 wendet sich Tims Mutter an den SPD und an die Schulleitung der Primarschule. Sie möchte die Situation ihres Kindes besprechen, weshalb ein gemeinsames Gespräch in Form eines runden Tisches organisiert wird. Dabei stehen sowohl die mögliche private Sonderbeschulung im Hinblick auf den Übertritt in die Oberstufe als auch schulische Massnahmen zur Unterstützung von Tim im Zentrum. Daran beteiligt waren die Eltern von Tim, der SPD, die Schulleitung, der Klassenlehrer, sowie die Autorin MA.

In diesem Gespräch schilderte die Mutter ihre Sorgen und äusserte starke Verzweiflung über die momentane Situation ihres Sohnes. Sie berichtete, dass Tim zunehmend depressiv wirke, es viel Streit zu Hause gebe und er morgens nicht mehr in die Schule gehen wolle. Seine schulischen Leistungen seien gesunken, obwohl durch die SPD-Abklärung bekannt sei, dass er über die entsprechenden kognitiven Fähigkeiten verfüge. Vor allem das Thema Hausaufgaben führe zu erheblichen Konflikten. Tim zeige sich sehr impulsiv, was für die gesamte Familie belastend sei. Während der Ferien seien deutlich weniger Auseinandersetzungen zu beobachten gewesen, doch mit Beginn der Schule wirke Tim gestresst, zweifle an sich selbst und habe wiederholt geäussert, am liebsten gar nicht mehr zur Schule gehen zu wollen. Dabei habe er deprimiert und traurig gewirkt. Auch die vielen Streitigkeiten mit Gleichaltrigen sowie die Konflikte mit dem Klassenlehrer belasten ihn. Er habe das Gefühl, nicht gemocht zu werden. Die Mutter gab an, am Ende ihrer Kräfte zu sein und erwäge nach den Sommerferien eine Anmeldung in einer Sonderschule. Im Moment jedoch, benötige sie Hilfe seitens der Schule, um die akute Problematik zu unterstützen. Auf schulischer Ebene erhält Tim bereits Unterstützung durch das Coaching des Klassenlehrers, sowie durch integrative Förderung durch die Autorin MA, auf die er positiv reagiert. Externe therapeutische Unterstützung ist derzeit noch nicht verfügbar, da ein Platz für eine psychotherapeutische Begleitung erst nach längerer Wartezeit bereitgestellt werden kann.

4.2.3 Fallbeschreibung Tim

Tim ist 11 Jahre alt und besucht die 6. Klasse. Er zeigt sich grundsätzlich aufgeschlossen, neugierig und wissbegierig. Besonders Themen aus den Bereichen Natur, Tiere und Umwelt wecken sein Interesse, was sich sowohl in seiner Freizeitgestaltung als auch im schulischen Kontext zeigt. Tim verfügt über ein solides kognitives Potenzial und ein breites Allgemeinwissen, was auch durch die Einschätzung des SPD bestätigt wird. Seine Lesefähigkeiten und sein Sprachverständnis in Deutsch sind solide, und er zeigt ein gutes Verständnis grundlegender Rechenoperationen sowie ausgeprägte mathematische Fachkompetenzen und vernetztes logisches Denken. Das fachliche Potenzial entspricht dem Klassenniveau, doch die tatsächlichen Leistungen schwanken deutlich, bedingt durch nachlassende Ausdauer und Konzentra-

tion. Schriftsprachliche Arbeiten sind häufig von Flüchtigkeitsfehlern geprägt. Bei Tim liegt eine ADHS vor, für die er eine medikamentöse Behandlung mit Ritalin erhält. Im Unterricht zeigt sich dies in einer ausgeprägten Ablenkbarkeit und in Schwierigkeiten, Ausdauer und Handlungsplanung über längere Zeit aufrechtzuerhalten. In emotional stabilen Situationen, in denen er fröhlich und ausgeglichen wirkt, arbeitet er konzentriert und erbringt Leistungen, die seinem schulischen Niveau entsprechen. Bei komplexeren Aufgaben oder unter erhöhter emotionaler Belastung lässt seine Ausdauer nach, und er verliert rasch die Motivation. In solchen Situationen wirkt er angespannt, zeigt Weinen, Unruhe oder eine gereizte Stimmung. Seine Handlungen werden dann sprunghaft und unkontrolliert, was sich in spontanen Zwischenrufen, abruptem Aufstehen oder dem Unterbrechen anderer äussert. In einzelnen Fällen kommt es zu heftigen Reaktionen wie Wutausbrüchen oder Rückzug. Nach solchen Situationen sucht Tim mitunter Distanz, um sich zu beruhigen, was jedoch nicht immer gelingt. Teilweise bleibt er danach passiv und beteiligt sich nicht mehr am Unterrichtsgeschehen, oder er stört weiterhin durch Unruhe und Zwischenrufe. Dieses Verhalten erschwert den Unterrichtsablauf und erfordert vom Klassenlehrer eine erhöhte Präsenz und Flexibilität im Umgang mit der Situation.

Die sozialen Beziehungen spielen in Tims schulischem Alltag eine zentrale Rolle. Konflikte mit Lehrpersonen sind ebenso beobachtbar wie Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen, insbesondere im Sportunterricht oder bei Regelkonflikten. Er zeigt Schwierigkeiten im Umgang mit Niederlagen und in der Akzeptanz von Regeln innerhalb des sozialen Gefüges.

Trotz dieser Herausforderungen ist Tim grundsätzlich gut in die Klassengemeinschaft eingebunden und pflegt auch ausserhalb der Schule Freundschaften mit Mitslernenden. Es ist ihm wichtig, dazuzugehören und von anderen akzeptiert zu werden. Zwischenmenschliche Beziehungen haben für ihn einen hohen Stellenwert und beeinflussen sein Wohlbefinden spürbar.

Tims familiärer Alltag ist von der Trennung der Eltern geprägt, was sich unter anderem in seinem Mitteilungsbedürfnis in der Schule widerspiegelt. Er lebt mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder zusammen, verbringt jedoch jedes zweite Wochenende beim Vater. Besonders die Montage nach den Aufenthalten beim Vater gestalten sich im schulischen Alltag häufig herausfordernd. Die Mutter steht in regelmässigem Austausch mit der Schule und bemüht sich um Unterstützung. Dennoch treten im häuslichen Rahmen immer wieder Spannungen auf, mitunter ausgelöst durch schulische Anforderungen.

4.2.4 Analyse mit ICF-CY

Die individuelle Situation von Tim wird anhand der Kategorien der *ICF-CY* (WHO, 2007) beschrieben. Die Darstellung hebt sowohl persönliche Ressourcen als auch belastende Faktoren hervor und bildet die Grundlage für die spätere Analyse seiner Lern-, Verhaltens- und Entwicklungsbedingungen. Die *ICF-CY* unterscheidet vier zentrale Komponenten, die jeweils mit Buchstaben abgekürzt werden:

- b:** steht für *body functions* (Körperfunktionen)
- s:** für *body structures*, (Körperstrukturen)
- d:** für *activities and participation* und (Aktivitäten und Partizipation)
- e:** für *environmental factors* (Umweltfaktoren)

Ergänzend werden personenbezogene Faktoren beschrieben, die individuelle Merkmale wie Temperament, Motivation oder Bewältigungsstrategien umfassen. (WHO, o. J.). Tabelle 4 zeigt eine Verdichtung der zentralen Aspekte entlang der ICF-Faktoren.

Tabelle 4: ICF-CY-Analyse von Tim

ICF-Bereich	Code	Beobachtung	Ressourcen	Barrieren
Personenbezogene Faktoren	–	Positive Grundhaltung, wissbegierig, neugierig; Interesse an Bergen, Wandern, Natur und Umwelt; tierlieb	Neugier, Sensibilität für Natur & Umwelt, Freizeitaktivitäten als Ressource	Motivation abhängig von Befindlichkeit; impulsives Temperament und selbstabwertende Gedanken
Körperfunktionen (b)	b164	Durchschnittlich bis leicht überdurchschnittliches kognitives Potenzial; breites Allgemeinwissen	Intakte kognitive Fähigkeiten, gutes Allgemeinwissen	Schwierigkeiten bei Emotionsregulation, Aufmerksamkeitssteuerung, Stimmungsschwankungen; depressive Tendenzen
Körperfunktionen (b)	b140 b 130	Diagnose ADHS Medikation mit Ritalin	Schnelle Auffassungsgabe, gute Vernetzungs- und Transferfähigkeiten	Schnelle Ablenkbarkeit, wenig Durchhaltevermögen beim Aufgabenlösen, Lust-Unlust Prinzip
Körperfunktionen (b)	b152	Emotionale Funktionen eingeschränkt: Überforderung, oppositionelles Verhalten, selbstabwertende Gedanken	In ausgeglichenen Phasen Emotionsregulation möglich	Instabile Emotionslage, Anspannung
Körperfunktionen (b)	b140	Aufmerksamkeitsschwankungen in Abhängigkeit von emotionaler Lage	In stabilen Phasen gute Konzentration	Geringe Selbststeuerung in belasteten Phasen
Aktivitäten & Partizipation (d:)	d710	Konflikte mit Lehrpersonen, Wutausbrüche	Freundschaften, soziale Kontakte	Schwierigkeiten in Konfliktsituationen, Regelakzeptanz

Aktivitäten & Partizipation (d)	d720	Beziehungen mit Gleichaltrigen: integriert, pflegt Freundschaften	Soziale Bindungen, Freizeitkontakte	Wiederholte Konflikte und Eskalationen
Aktivitäten & Partizipation (d)	d166	Solide Lesefähigkeiten und Sprachverständnis in Deutsch	Freude am Lesen, gutes Sprachverständnis	Flüchtigkeitsfehler, ungenaue Bearbeitung
Aktivitäten & Partizipation (d)	d170	Schriftsprachliche Leistungen schwanken; Fehler durch mangelnde Ausdauer und Konzentration	Grundlegende Schreibkompetenzen vorhanden	Flüchtigkeitsfehler, fehlende Sorgfalt, geringe Ausdauer
Aktivitäten & Partizipation (d)	d172	Gutes Verständnis grundlegender Rechenoperationen	Sicheres Basiswissen	Schwierigkeiten bei komplexeren Aufgaben, Motivationsverlust
Aktivitäten & Partizipation (d)	d820	Fachliches Potenzial entspricht Klassenniveau; tatsächliche Leistungen schwanken stark	Potenzial vorhanden, wenn emotional stabil	Leistungseinbrüche in Phasen emotionaler Instabilität
Aktivitäten & Partizipation (d)	d920	Schwierigkeiten im Umgang mit Niederlagen, Regelakzeptanz	Teilnahme an sportlichen Aktivitäten	Konflikte, Unterrichtsunterbrüche
Umweltfaktoren (e)	e310	Trennung der Eltern, lebt bei Mutter, Wochenenden beim Vater	Unterstützung durch Mutter	Belastende Übergänge nach Aufenthalten beim Vater
Umweltfaktoren (e)	e340	Positive Beziehung zur SHP, kann gut erreicht werden	Enger Bezug zur SHP (Autorin MA)	Fehlende Kontinuität im Alltag durch schulische Rahmenbedingungen
Umweltfaktoren (e)	e585	Klassenlehrperson bemüht sich mit Coaching	Pädagogische Unterstützung	Begrenzte Wirkung in Krisen
Umweltfaktoren (e)	e580	Lange Wartezeiten für psychotherapeutische Anbindung	Gute, vertrauensvolle Beziehung zur SHP	Fehlende externe therapeutische Unterstützung
Körperstrukturen (s)	s530	Leichtes Übergewicht	Keine relevanten Einschränkungen	Gewichtskontrolle als Beobachtungspunkt

Quelle: Eigene Darstellung, Februar 2025.

4.2.5 Interpretation der ICF-Analyse

Die ICF-Analyse verdeutlicht eine deutliche Diskrepanz zwischen Tims kognitiven Ressourcen und seiner emotionalen Stabilität. Einerseits verfügt er über ein solides bis leicht überdurchschnittliches Potenzial, eine schnelle Auffassungsgabe sowie gute Vernetzungs- und Transferfähigkeiten. Er zeigt Freude am Lesen, Interesse an Natur und Tieren und pflegt stabile soziale Kontakte. Diese Ressourcen bilden eine wichtige Grundlage für seine schulische und persönliche Entwicklung. Andererseits besteht erheblicher Förderbedarf im Bereich der Emotionsregulation, Aufmerksamkeitssteuerung und Selbststeuerung, die sich sowohl auf seine Lernleistungen als auch auf sein soziales Verhalten negativ auswirken. Hinzu kommen belastende Umweltfaktoren wie die Trennung der Eltern, Spannungen im häuslichen Umfeld und fehlende psychotherapeutische Unterstützung. Unterstützend wirken hingegen die enge Kooperation mit der Mutter, die heilpädagogische Begleitung sowie das Coaching der Klassenlehrperson. Insgesamt zeigt die ICF-Analyse, dass Tims Lern- und Entwicklungschancen maßgeblich von einer gezielten Förderung im Bereich emotionaler Stabilität und Selbstregulation abhängen. Diese Befunde bilden eine zentrale Grundlage für die weitere Förderplanung im Rahmen der ACT-basierten Intervention.

4.2.6 Verhaltensanalysen nach dem ABC-Modell – Lehrperson und Tim

Verhaltensanalysen dienen dazu, die Bedeutung und Wirkung (Funktionalität) von Verhalten im jeweiligen Kontext zu verstehen. Sie ermöglichen, förderliche und hinderliche Verhaltensmuster sichtbar zu machen und bilden damit eine Grundlage für gezielte pädagogische und therapeutische Interventionen (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 299). Die folgenden Tabellen der Verhaltensanalyse basieren auf dem im ACT-Methodenhandbuch beschriebenen ABC-Modell (A = Antecedents (Auslöser), B = Behavior (Verhalten), C = Consequences (Konsequenzen)) (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024; Mohr & Neuhauser, 2022). Die Verhaltensanalysen wurden getrennt mit dem Klassenlehrer vor der Intervention und mit Tim zu Beginn der Intervention durchgeführt und ermöglichen einen direkten Vergleich der Wahrnehmungen beider Perspektiven. Die folgenden Darstellungen fassen die Ergebnisse der im Anhang 1 dokumentierten Verhaltensanalysen in Bezug auf Lernen und Verhalten zusammen. Die integrierte Darstellung berücksichtigt sowohl die Perspektive der Lehrperson als auch jene von Tim und orientiert sich am schulischen Rahmen, in dem Lernen und Verhalten untrennbar miteinander verbunden sind.

Tabelle 5: Verhaltensanalyse Lernen – Perspektive Klassenlehrer und Tim

A: Auslöser	B: Verhalten (beobachtbares und inneres Erleben)	C: Konsequenzen
Leistungsdruck in Tests oder Hausaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> – blockiert – starrt ins Heft – denkt «Ich kann das nicht» – wird wütend oder weint – Herzklopfen – Schamgefühl 	<ul style="list-style-type: none"> – Aufgaben bleiben unvollständig – Frustration – Rückzug – Sinkendes Selbstvertrauen – Angst vor Misserfolg – Leistungsabfall
Komplexe Aufgabenstellungen	<ul style="list-style-type: none"> – erstarrt – legt Kopf auf Tisch – verweigert Mitarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> – Kurzfristige Entlastung durch Vermeidung – Negatives Selbstbild – anhaltender Stress
Schlechte Noten oder Kritik	<ul style="list-style-type: none"> – Trauer und Rückzug – Selbstabwertung: «Ich bin schlecht» – vermeidet Blickkontakt und Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> – Passivität – Geringes Selbstwertgefühl – Misserfolgserwartung

Quelle: Eigene Darstellung.

Tabelle 6: Verhaltensanalyse zu Verhalten – Perspektive Klassenlehrer und Tim

A: Auslöser	B: Verhalten (beobachtbares und inneres Erleben)	C: Konsequenzen
Kritik oder strenger Ton des Klassenlehrers	<ul style="list-style-type: none"> – Rückzug – Wut – laute Reaktion – denkt: «Er mag mich nicht.» – Herz rast, Hände schwitzen 	<ul style="list-style-type: none"> – Konflikte – Schuldgefühle – Anspannung – belastete Beziehung – geringere Kooperation
Konflikte mit Mitlernenden	<ul style="list-style-type: none"> – streiten, schubsen, laut werden – denkt: «Keiner mag mich.» 	<ul style="list-style-type: none"> – Spannungsabbau – Kontrolle über Situation – soziale Ausgrenzung – Schuldgefühle
Unerwartete Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> – Nervosität – lautstarke Kommentare – Witze machen – Unruhe 	<ul style="list-style-type: none"> – Unterrichtsstörung – Ärger – Verunsicherung – Anpassungsschwierigkeiten
Fehlende Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Lautes Reinrufen – körperliche Nähe zu Mitlernenden suchen 	<ul style="list-style-type: none"> – Kurzfristige Aufmerksamkeit – Reaktionen der Gruppe; Ablehnung in Klasse – Manifestierung auffälliger Muster
Familiäre Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> – Kommt angespannt – wirkt gereizt oder traurig – geringe Konzentration 	<ul style="list-style-type: none"> – Ablenkung, geringe Ausdauer, Ärger – emotionale Überforderung, Motivationsverlust

Quelle: Eigene Darstellung.

4.2.7 Interpretation der Verhaltensanalysen zu Lernen und Verhalten

Die Auswertung der Verhaltensanalysen zeigt, dass Tims Lern- und Sozialverhalten stark von emotionalen Prozessen beeinflusst wird. Leistungsdruck, Kritik oder Konflikte führen häufig zu innerer Anspannung, Rückzug oder impulsivem Handeln. Gedanken wie «Ich kann das nicht» oder «Keiner mag mich» verdeutlichen ein geringes Selbstvertrauen und die Tendenz, Überforderung zu vermeiden.

In den Verhaltensanalysen werden wiederkehrende Muster sichtbar, die sich sowohl im Lern- als auch im Sozialverhalten zeigen. Emotionale Anspannung führt häufig zu Rückzug oder impulsivem Handeln, wodurch Tim kurzfristig Entlastung erfährt, langfristig jedoch Lernfortschritte und soziale Beziehungen beeinträchtigt werden. Diese Muster verdeutlichen, dass emotionale Regulation und Lernverhalten eng miteinander verknüpft sind und im schulischen Alltag gemeinsam berücksichtigt werden müssen.

Aus funktionaler Perspektive lässt sich Tims Verhalten als Versuch verstehen, unangenehme Emotionen zu vermeiden und Kontrolle über belastende Situationen zu gewinnen. Dadurch gelingt es ihm kurzfristig, innere Spannung zu reduzieren, während sich die Vermeidung langfristig stabilisiert und Lernprozesse hemmt. Gleichzeitig zeigen sich beim Ausfüllen der Verhaltensanalysen Ressourcen, indem Tim emotionale Zustände benennen kann, über sich nachdenkt und den Wunsch zeigt, verstanden und anerkannt zu werden. Diese Aspekte bilden wichtige Ansatzpunkte für die Förderung.

4.3 Ableitung der Förderziele

Ausgehend von den in der ICF-CY-Analyse und den Verhaltensanalysen gewonnenen Erkenntnissen zu Tims Ressourcen, Bedürfnissen und Entwicklungsfeldern wurden sieben Förderziele definiert. Diese sind in Tabelle 7 curricular im LP21 der ÜK verortet und den Kernprozessen der ACT sowie den fünf Kompetenzbereichen des SEL nach CASEL (2020, zit. nach education21, o. J) zugeordnet. Das übergeordnete Ziel besteht darin, psychische Flexibilität und Emotionsregulation gezielt in schulische Lern- und Alltagssituationen einzubetten. Die Tabelle bildet die Grundlage für die Massnahmenplanung der ACT-Intervention mit Tim.

Tabelle 7: Verbindung von Förderzielen, LP21, SEL und ACT-Kernprozessen

Förderziel	LP21 – ÜK	SEL-Bereich	ACT-Kernprozesse
1. Verbesserung der Emotionsregulation	Gefühle wahrnehmen, ausdrücken Bedürfnisse formulieren	Self-Management / Emotionsregulation	Achtsamkeit, Akzeptanz
2. Umgang mit belastenden Gedanken	Stärken und Schwächen wahrnehmen und überprüfen	Self-Awareness	Kognitive Defusion
3. Lernbereitschaft	Eigene Stärken einschätzen und einsetzen	Self-Awareness (Selbstwirksamkeit)	Selbst-als-Kontext
4. Wertklärung und Motivation	Eigene Ziele reflektieren	Responsible Decision Making	Wertklärung
5. Ziele verfolgen und Ausdauer beibehalten	Motivation aufrechterhalten, Anstrengung zeigen	Responsible Decision Making	Engagiertes Handeln
6. Soziale Kompetenzen aufbauen	Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit	Social Awareness / Relationship Skills	Achtsamkeit, Wertklärung
7. Akzeptieren von Regeln und Anweisungen	Regeln befolgen, Verantwortung übernehmen	Relationship Skills	Engagiertes Handeln

Quelle: Eigene Darstellung

Präzisierte Zielsetzung

Um die Förderziele differenziert und überprüfbar zu gestalten, werden sie in der Tabelle 8 nach dem SMART-Prinzip formuliert. Dieses steht für Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch *und* Terminiert (Doran 1981, zit. nach Brown, Leonard & Arthur-Kelly, 2016). Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Ziel eindeutig definiert, messbar evaluiert, für den Lernenden motivierend, mit den vorhandenen Ressourcen erreichbar und an einen klaren Zeitrahmen gebunden ist. Die vorangehende Verknüpfung mit den ÜK des LP21, den SEL-Kompetenzen und der ACT sorgt zudem dafür, dass die Zielerreichung nicht nur lehrplangerecht, sondern auch durch die sechs Kernprozesse der ACT unterstützt wird. Dies legt die Grundlage für eine systematische Förderung und die anschließende Evaluation der Fortschritte im Kapitel 5.

Tabelle 8: Übersicht der sieben Förderziele nach dem SMART Prinzip

Nr.	Förderziel	Präzisierung
1	Verbesserung der Emotionsregulation	... nimmt eigene Gefühle zunehmend differenziert wahr und benennt sie in mindestens zwei Situationen pro Woche angemessen.
2	Umgang mit belastenden Gedanken	... erkennt belastende Gedanken und beschreibt in begleiteten Gesprächen, wie er diese wahrgenommen oder losgelassen hat. Er zeigt über die Intervention eine abnehmende Tendenz, sich von negativen Gedanken leiten zu lassen.
3	Stärkung des Selbstwertgefühls	... benennt bis Ende der Intervention mindestens drei persönliche Stärken und setzt eine davon gezielt in schulischen Situationen ein.
4	Wertklärung (eigene Ziele erkennen)	... formuliert innerhalb der Förderphase zwei für ihn bedeutsame Werte oder Ziele und reflektiert deren Bedeutung in Gesprächen mit der Fachperson
5	Engagiertes Handeln (Ziele verfolgen)	... wählt ein schulisches oder persönliches Ziel (z. B. konzentrierteres Arbeiten im Unterricht) und plant mit Unterstützung konkrete Schritte, die er über mehrere Wochen umsetzt. Fortschritte werden gemeinsam reflektiert.
6	Soziale Kompetenzen im Umgang mit Peers	... beteiligt sich regelmässig (mind. einmal wöchentlich) konstruktiv an Gruppenaktivitäten, zeigt kooperatives Verhalten und kann Konflikte zunehmend verbal lösen.
7	Akzeptieren von Regeln und Anweisungen	... hält in etwa 80–90 % der beobachteten Situationen schulische Regeln und Anweisungen ein, zeigt Bereitschaft zur Korrektur nach Rückmeldung und übernimmt schrittweise mehr Eigenverantwortung.

Quelle: Eigene Darstellung.

4.4 Planung und Durchführung der ACT-Intervention

Die methodische Umsetzung der ACT erfolgt auf Grundlage des Methodenhandbuchs von Cordshagen-Fischer und Fischer (2024), wie in Kapitel 2.6 beschrieben. Alle im Folgenden genannten Arbeitsblätter werden mit der Abkürzung AB bezeichnet und beziehen sich auf die Materialien aus dem Handbuch. Die Auswahl, Struktur und Abfolge der Übungen sind für die Intervention mit Tim eng an dessen Alltag, emotionalen Themen und individuellen Bedürfnisse angepasst. Einige Übungen wurden von der Autorin MA angepasst und umformuliert, um den schulischen Kontext besser abzubilden. So wurden beispielsweise die Fragenkarten zu *Gummibärchenspiel* (AB 78) aus dem Methodenhandbuch auf schulische Alltagssituationen übertragen und inhaltlich kindgerecht umgestaltet (vgl. Anhang 4). Übungen mit psychoanalytischem Schwerpunkt wurden bewusst ausgeschlossen, da sie nicht mit den Zielsetzungen einer pädagogischen Förderung vereinbar sind.

4.4.1 Rahmenbedingungen

Das Einzelsetting findet im Zimmer des Förderbereichs der schulischen Heilpädagogik statt, das in einem separaten Trakt des Schulhauses liegt. Ergänzend werden einzelne Übungen im Freien durchgeführt, etwa bei Spaziergängen, um den Transfer in alltagsnahe Situationen zu erleichtern. Die Durchführung erfolgt regelmässig an zwei festen Wochentagen, jeweils am Montag- und Donnerstagmorgen, mit einer Intervention pro Tag über einen Zeitraum von acht Wochen. Ergänzend dazu findet am Freitagmorgen im Klassenverband ein integratives Setting statt, das eine Lektion umfasst. Dieses dient der gemeinsamen Unterrichtsgestaltung in Form von Teamteaching mit der Lehrperson und ist nicht spezifisch auf Tim ausgerichtet. Diese Lektion bietet jedoch die Möglichkeit, mit Tim und dem Klassenlehrer Fragen zur Umsetzung der Inhalte aufzugreifen und Tim im Unterrichtskontext zu beobachten.

Während den Einzelsettings ist die Schulhündin Ivy zeitweise anwesend. Sie wird nicht aktiv in die Intervention einbezogen, sondern erfüllt die Rolle eines Präsenzhundes. Tim sucht regelmässig Körperkontakt, lässt die Hündin neben sich schlafen und streichelte sie situativ.

Die Begegnung mit dem Hund bleibt sowohl in der Dokumentation als auch in der Auswertung unberücksichtigt.

4.4.2 Materialien zur Förderung der Emotionsregulation

Im Verlauf der Intervention kommen verschiedene ergänzende Materialien zum Einsatz, die den ACT-basierten Förderprozess anschaulich unterstützen und einen kindgerechten Zugang zu den Emotionen ermöglichen. Besonders hilfreich erweisen sich die sogenannten *Sensorik-Flaschen* (Learning Resources, o. J.), die über den Schweizer Fachhandel erhältlich sind. Die Flaschen werden genutzt, um die aktuelle Befindlichkeit auszudrücken und emotionale Zustände differenzierter wahrzunehmen. Eine ähnliche Funktion erfüllt das Poster *Emotionsbereiche*, das unterschiedliche emotionale Zustände mit Farben und Symbolen visualisiert (MadameHu, o. J.). Das Poster ist sowohl im Förderraum als auch im Klassenzimmer präsent und Tim bringt zudem ein Exemplar zu Hause am Kühlschrank an. Als weiterer Zugang dient das Bilderbuch *Wut, wofür bist du denn gut?* (Eckartsberg, 2023). Es wird vor allem zu Beginn der Intervention eingesetzt und ermöglicht durch kindgerechte Sprache und anschauliche Illustrationen eine emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema Wut. Ein zentrales methodisches Element ist zudem die *ACT-Matrix* (AB 106, vgl. Anhang 4), die als flexibles Arbeitsinstrument eingesetzt wurde. Sie unterstützt dabei, innere Erfahrungen und beobachtbares Verhalten miteinander in Beziehung zu setzen und bietet eine strukturierte Grundlage für die Selbstreflexion des Kindes. Die Matrix wird in verschiedenen Phasen der Intervention flexibel aufgegriffen und an aktuelle Themen angepasst. Ein zentrales methodisches Element ist die Arbeit mit bildhaften Metaphern, wie in Kapitel 2.6 beschrieben. Ergänzend kommen ritualisierte Abläufe sowie

spielerische Elemente zum Einsatz. Sie dienen dazu, abstrakte Prozesse in kindgerechte und erfahrungsorientierte Lernformen zu übersetzen (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 18; Benoy et al., 2023, S. 19).

4.5 Übersicht der Intervention mit dem ACT-Tagebuch

Die Tabelle 9 bietet eine Übersicht über die 16 ACT-Interventionen mit den zugehörigen ACT-Kernprozessen, der Anlehnung an Materialien aus dem Methodenhandbuch (AB) und den ÜK des LP21, wobei PK für personale Kompetenzen, SK für soziale Kompetenzen und MK für methodische Kompetenzen steht. Die detaillierten Interventionen sind im ACT-Tagebuch im Anhang 2 hinterlegt. Die ausgefüllten Arbeitsblätter (AB 49, AB 50, AB 62) sind im Anhang 4 zu finden.

Tabelle 9: Übersicht der 16 Interventionen über die 8-wöchige Act-Intervention

Intervention Datum	Kernprozesse	Material/AB	LP21 (PK/SK/MK)	Förderziel
1 06.03.2025	Achtsamkeit	Kletterwand-Metapher; AB1 Wahrnehmung von Veränderungen AB110 Verhaltensana- lyse Bilderbuch	PK: Gefühle wahrneh- men & ausdrücken	Emotionsregulation stärken
2 10.03.2025	Defusion Achtsamkeit	AB34 3 Min. Gedanken AB40 Spaziergang mit Verstand AB3 Auf den Atem sit- zen Bilderbuch	PK: Gefühle wahrneh- men SK: Kritik annehmen	Emotionsregulation stärken Umgang mit belasten- den Gedanken
3 13.03.2025	Defusion Achtsamkeit	AB41: Papptellerübung AB3: Konzentration auf den Atem im Sitzen Gefühlsflaschen	PK: Stärken/Schwä- chen wahrnehmen	Emotionsregulation stärken Umgang mit selbstab- wertenden Gedanken Soziale Kompetenzen aufbauen

4 17.03.2025	Achtsamkeit	AB11: Achtsamkeits- dyade Gefühlsflaschen Vortrag am iPad	PK: Gefühle wahrneh- men SK: auf andere einge- hen MK: Infos strukturieren	Emotionsregulation stärken Lernbereitschaft
5 20.03.2025	Achtsamkeit Selbst-als- Kontext	AB106 Matrix AB7: Stehe auf einem Bein	PK: Stärken/Schwä- chen SK: Position reflektie- ren	Emotionsregulation stärken Lernbereitschaft
6 24.03.2025	Werte	AB49 Werte vs. Ziele	PK: Werte erkennen MK: Präsentation struk- turieren, Lernstrategien	Wertklärung und Moti- vation Lernbereitschaft
7 27.03.2025	Akzeptanz Achtsamkeit Selbst-als- Kontext	AB23 Gefühlswellen AB106 Matrix Gefühlsflaschen	PK: Gefühle benennen SK: Konflikte aushalten	Verbesserung der Emotionsregulation Soziale Kompetenzen aufbauen
8 04.04.2025	Werte	AB50 Fragen zu Wer- ten Videoimpuls zur Politik	PK: Werte erkennen; SK: Perspektivenwech- sel MK: Informationen strukturieren und ord- nen PK/SK: Perspektiven- wechsel MK: Infos ordnen	Wertklärung und Moti- vation Lernbereitschaft Soziale Kompetenzen aufbauen
9 04.04.2025	Werte	AB51 Wertekarten	PK: Werte erkennen MK: Informationen strukturieren und ord- nen	Wertklärung und Moti- vation Lernbereitschaft
10 21.04.2025	Defusion	AB45 Humorvoll mit Verstand	PK: Gedanken reflek- tieren; SK: Bedürfnisse formulieren MK: Strategien anwen- den	Umgang mit belasten- den Gedanken Lernbereitschaft
11 24.04.2025	Selbst-als- Kontext	AB78 Gummibären- spiel Matheaufgabe	PK: Differenzierung Denken/Fühlen/Verhal- ten MK: Ausdauer bei Auf- gabenbewältigung	Umgang mit belasten- den Gedanken Lernbereitschaft

12 28.04.2025	Werte Akzeptanz Achtsamkeit	AB56 <i>Helden</i> AB3 <i>Auf dem Atem sitzen</i> AB 106 <i>ACT-Matrix</i>	PK: Gefühle regulieren MK: Matrix strukturieren	Emotionsregulation stärken Wertklärung und Motivation
13 01.05.2025	Werte Selbst-als-Kontext	AB56 <i>Helden</i> AB 106Matrix AB 110 Verhaltensanalyse	PK: Werte und Ziele SK: Feedback annehmen	Wertklärung und Motivation Ziele Verfolgen und Ausdauer behalten
14 05.05.2025	Engagiertes Handeln	AB62 <i>Drei Zonen</i> ; Spiel Ubongo	PK: Ressourcen/Grenzen SK: Unterstützung einfordern MK: Lernstrategien entwickeln	Akzeptieren von Regeln und Anweisungen
15 12.05.2025	Engagiertes Handeln Akzeptanz	AB62 <i>Drei Zonen</i> AB29 <i>Sumpfmeterapher</i>	PK: Umgang mit Emotionen SK: Herausforderungen annehmen; MK: Lern- und Handlungsstrategien reflektieren	Akzeptieren von Regeln und Anweisungen Emotionsregulation stärken
16 15.05.2025	Achtsamkeit Engagiertes Handeln Werte -Defusion	<i>ACT-Matrix</i> Verhaltensanalyse AB 9 <i>Die eigene Mitte finden</i>	PK: Eigene Gefühle wahrnehmen, benennen und mit Belastungen konstruktiv umgehen SK: Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen MK: Eigene Lern- und Handlungsstrategien reflektieren und anpassen	Emotionsregulation stärken Akzeptieren von Regeln und Anweisungen Umgang mit belastenden Gedanken Ziele Verfolgen und Ausdauer behalten

Quelle: Eigene Darstellung.

4.6 Exemplarische Darstellung ausgewählter Interventionen

Um die praktische Umsetzung der ACT-Intervention zu veranschaulichen, werden im Folgenden ausgewählte Sequenzen beschrieben, die exemplarisch einen Einblick in die Übungen zu den sechs Kernprozessen des Hexaflex-Modells geben. Sie geben zugleich Aufschluss darüber, wie die einzelnen Elemente der ACT kindgerecht gestaltet und in den Förderalltag integriert wurden.

Intervention 3: Defusion und Achtsamkeit

Im Zentrum der Einheit steht die Arbeit mit AB 41 *Gedanken auf Papptellern*. Nach einer kurzen Einführung in das Thema «Gedanken wahrnehmen, ohne sie festzuhalten» schreibt Tim belastende oder selbstkritische Gedanken auf einzelne Pappteller. In der ersten Runde werden diese Teller nacheinander zugeworfen, und Tim soll sie auffangen. Dabei wird deutlich, wie anstrengend es ist, alle Gedanken festzuhalten. Er beschreibt die Situation als bedrückend und körperlich spürbar schwer. In der zweiten Runde darf Tim die Teller bewusst abwehren, wegdrehen und abprallen lassen. Dieser Perspektivwechsel verdeutlicht, dass Gedanken kommen und gehen dürfen, ohne sie festzuhalten oder zu bewerten. Während dieser Phase wirkt Tim zunehmend gelöst; er lacht, bewegt sich freier und beschreibt ein Gefühl von innerer Ruhe und Leichtigkeit. Anschliessend folgt die Achtsamkeitsübung mit *Konzentration auf den Atem im Sitzen* (AB 3). Tim richtet seine Aufmerksamkeit auf die Atmung und beobachtet, wie sich Brust und Bauch beim Ein- und Ausatmen bewegen. Um die Wahrnehmung zu unterstützen, werden Gefühlsflaschen eingesetzt: Beim Beobachten der langsam sinkenden Glitzerpartikel beschreibt Tim, dass sich auch seine Gedanken «wie die Glitzerflocken» beruhigen. Diese visuelle Metapher hilft ihm, innere Zustände zu benennen und Veränderungen im Befinden bewusst wahrzunehmen.

Intervention 7: Achtsamkeit, Akzeptanz, Selbst-als-Kontext

In dieser Intervention steht die Akzeptanzübung *Auf unseren Gefühlswellen surfen* (AB 23) im Zentrum, ergänzt durch die Arbeit mit der ACT-Matrix. Das Ziel besteht in der Förderung der Kernprozesse Akzeptanz, Achtsamkeit und Selbst-als-Kontext. Tim kommt zu Beginn wütend und gestresst in die Stunde, kann seine Emotionen mithilfe der roten Gefühlsflasche jedoch differenziert benennen und damit einen ersten Schritt der Achtsamkeit vollziehen. Anschliessend wird die Achtsamkeits- und Akzeptanzübung durchgeführt. Tim nimmt eine aufrechte Haltung ein und wird angeleitet, sich vorzustellen, dass Gefühle wie Wellen auftauchen, ansteigen und wieder abflachen. Er benennt das auftretende Gefühl und beschreibt dessen Intensität, körperliche Wahrnehmung, begleitende Gedanken und den spontanen Handlungsimpuls. Während der Übung beobachtet er, wie seine Gefühlswelle ihren Höhepunkt erreichen und langsam abebben. In der anschliessenden Nachbesprechung reflektiert Tim den Unterschied zwischen dem Widerstand gegen Gefühle und dem bewussten Annehmen innerer Zustände.

Intervention 10: Defusion

In dieser Intervention lässt sich Tim auf die Übung *Dem Verstand mit Humor begegnen* (AB 45) ein, die dem Prozess der kognitiven Defusion zugeordnet ist. Ausgangspunkt ist sein be-

lastender Gedanke «Ich bin es nicht wert, dass man mit mir etwas unternimmt». Durch humorvolle Varianten wie das Singen, das Verändern des Sprechtempos und das Verwenden einer Comicstimme gelingt es ihm, Abstand zu diesem Glaubenssatz zu gewinnen. Während der Durchführung wirkt er zunehmend erleichtert und kann über seine eigenen Formulierungen lachen. Die Intervention verdeutlicht, dass humorvolle Defusionsübungen Tim dabei unterstützen, belastende Gedanken zu relativieren.

Intervention 11: Selbst als Kontext

In dieser Intervention steht die Übung *Gummibärenspiel* (AB 78) im Mittelpunkt, die dem Prozess Selbst-als-Kontext zugeordnet ist. Ziel ist es, Gedanken, Gefühle und Verhalten voneinander zu unterscheiden. Die Karten im Anhang 4 bildeten schulbezogene Situationen ab wie z.B.

- «Was denkst du, wenn dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?»
- «Was fühlst du, wenn dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?»
- «Was tust du, wenn dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?»

Tim nimmt motiviert teil, beantwortet die Fragen differenziert und zeigt dabei sowohl Humor als auch Selbstreflexion. Bemerkenswert ist, dass er von sich aus auf die Verwendung der Gummibärchen verzichtet und dies bewusst begründet.

Intervention 14: Engagiertes Handeln

In dieser Intervention erarbeitet Tim das AB 63 *Meine drei Zonen*, das dem Prozess des engagierten Handelns zugeordnet ist. Ziel war es, persönliche Grenzen realistisch einzuschätzen und schrittweise umsetzbare Handlungsziele zu formulieren. Gemeinsam wurden die drei Bereiche Komfortzone, Überforderungszone und Selbstfürsorgezone besprochen und deren Bedeutung für das Erkennen von Vermeidungsverhalten und Belastungsgrenzen erläutert. Tim beteiligt sich konzentriert, zeigt jedoch im Verlauf der Übung zunehmende Ermüdung. Nach Rückmeldung seinerseits wird die Arbeit beendet, und die Stunde wird mit dem von ihm gewünschten Spiel *Ubongo* fortgesetzt. Die Intervention verdeutlicht, dass die Arbeit mit den drei Zonen hohe kognitive Anforderungen stellt, gleichzeitig jedoch wertvolle Impulse zur realistischen Selbsteinschätzung bietet. Das anschließende Spiel stärkt die Beziehungsebene und vermittelt Tim ein positives Erfolgserlebnis.

5 Qualitative Auswertung

Dieses Kapitel legt die Ergebnisse der Einzelfallanalyse dar. Ziel ist es, die während der ACT-Intervention erkennbaren Entwicklungsprozesse des Lernenden Tim sichtbar zu machen und aufzuzeigen, wie sich emotionale, soziale und lernbezogene Veränderungen im Verlauf der Förderung gegenseitig beeinflussen. Die Analyse folgt einem zweistufigen Vorgehen: Zunächst erfolgt eine zielorientierte Auswertung, in der die beobachteten Veränderungen den zuvor definierten Förderzielen zugeordnet werden. Sie zeigt, in welchen Bereichen Tim im Verlauf der ACT-Intervention Fortschritte erzielt und wie sich die angestrebten Förderziele konkret verwirklichen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen folgt anschliessend eine rekonstruktive Verdichtung, in der die beobachteten Veränderungen im Sinne wiederkehrender Entwicklungs- und Handlungslogiken gedeutet werden. Dadurch werden übergeordnete Muster sichtbar, die Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen den emotionalen, sozialen und lernbezogenen Prozessen einerseits und den Kernprozessen der ACT andererseits geben und schliesslich zur Formulierung von Strukturhypothesen führen.

5.1 Entwicklung im Verlauf der 16 Interventionen

Zu Beginn der Ergebnisdarstellung wird der Entwicklungsverlauf im Rahmen der ACT-Intervention aufgezeigt. Tabelle 10 fasst die im ACT-Tagebuch dokumentierten Beobachtungen zusammen und zeigt, wie sich Tims Befindlichkeit sowie sein Arbeits- und Sozialverhalten im Verlauf der 16 Interventionen verändert haben.

Tabelle 10: Verlauf der ACT-Intervention mit Beobachtungen und Kompetenzbezügen (März–Mai 2025)

Nr.	Fokussierte ACT-Kernprozesse	Befindlichkeit	Zentrale Beobachtungen
1	Achtsamkeit	wütend, traurig	Braucht viel Unterstützung; beteiligt sich nur zögerlich.
2	Defusion, Achtsamkeit	wütend, verständnislos	Öffnet sich für Übungen; erste Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen.
3	Defusion, Achtsamkeit	frustriert, abgelenkt	Kann Befindlichkeit zunehmend differenziert einschätzen.
4	Achtsamkeit	entspannt, positiv gestimmt	Zeigt pflichtbewusste Beteiligung; hohe Aufmerksamkeit bei Übungen.
5	Achtsamkeit, Selbst-als-Kontext	motiviert, zuversichtlich	Erledigt Aufgaben zuverlässig; reflektiert Lernwoche in der ACT-Matrix.

6	Werte	positiv gestimmt	Zeigt Verständnis und Motivation für die Unterscheidung von Werten und Zielen.
7	Akzeptanz, Achtsamkeit, Selbst-als-Kontext	wütend, gestresst	Profitiert von Achtsamkeits- und Sensorikübungen; wirkt danach deutlich entspannter.
8	Werte	nachdenklich, empathisch	Verbindung schulischer Themen mit Werten wirkt motivierend und sinnstiftend.
9	Werte	zufrieden	Sozialverhalten stabilisiert sich; konstruktivere Interaktionen.
10	Defusion	fühlt sich leicht ausgeschlossen	Humorvolle Übung erleichtert Distanz zu belastenden Gedanken.
11	Selbst-als-Kontext	selbstbewusst, gut gelaunt	Zeigt Konzentration, Offenheit und Stolz auf eigene Fortschritte.
12	Akzeptanz, Werte, Achtsamkeit	entmutigt, dann motiviert	Reflektiert Rückschläge; findet über Wertearbeit neue Motivation.
13	Werte, Selbst-als-Kontext	fröhlich, nervös	Erkennt Fortschritte und benennt gelernte Strategien.
14	Engagiertes Handeln	ausgeglichen, stolz	Hohe Beteiligung; überträgt Lernstrategien in den Familienkontext.
15	Engagiertes Handeln, Akzeptanz	motiviert, konzentriert	Überträgt ACT-Strategien in Alltag und Schule.
16	Alle Kernprozesse (Abschlussreflexion)	stolz, wehmütig	Zeigt hohe Reflexionsfähigkeit und klare Transferleistungen.

Quelle: Eigene Darstellung.

Der Entwicklungsverlauf zeigt eine kontinuierliche Bewegung hin zu selbstbestimmtem und reflektiertem Handeln. Die tabellarische Übersicht verdeutlicht, dass Tim im Verlauf der 16 Lektionen zunehmend befähigt wird, innere Erfahrungen bewusst wahrzunehmen, Emotionen zu regulieren und sein Verhalten an eigenen Werten auszurichten. Anfangs geprägt von Unsicherheit und emotionaler Belastung, zeigen sich mit fortschreitender Förderung wachsende Selbstwahrnehmung, Konzentration und Verantwortungsbereitschaft. Gegen Ende des Prozesses treten Zuversicht, Stolz und Selbstvertrauen deutlich hervor. Die Wirksamkeit der Förderung zeigt sich insbesondere darin, dass die ACT-Grundhaltungen nicht nur in den Übungen, sondern auch in der Beziehungsgestaltung, der gemeinsamen Reflexion und der Rückbindung an Tims schulischen und familiären Alltag verankert sind. Im Folgenden werden die

Ergebnisse dieser Entwicklung anhand der detaillierten Beschreibung einzelner Kernprozesse und Förderziele aufgezeigt.

5.2 Zielorientierte Auswertung

Die im Rahmen der ACT-Intervention erhobenen Beobachtungen, Reflexionen und Rückmeldungen werden in Bezug auf die sieben formulierten Förderziele ausgewertet (vgl. Kap. 4.3). Diese Ziele wurden während des gesamten Förderverlaufs regelmässig überprüft und in den Ergebniskapiteln dokumentiert. Sie leiten sich aus den im diagnostischen Teil identifizierten Entwicklungsbedarfen ab und orientieren sich an den Prozessen des Hexaflex-Modells (vgl. Kap. 2.6). Im Zentrum steht die Frage, in welchem Ausmass die angestrebten Lern- und Entwicklungsprozesse im Verlauf der 16 Interventionseinheiten tatsächlich sichtbar wurden. Die fortlaufenden Beobachtungen zeigen Fortschritte in der Selbstwahrnehmung und Emotionsregulation, in der sozialen Interaktion sowie in der selbstständigen Organisation von Lernprozessen und in der Stabilisierung der schulischen Leistungen.

Die nachfolgende Übersicht fasst die beobachteten Entwicklungen zu den einzelnen Förderzielen zusammen und ermöglicht eine abschliessende Einschätzung ihres Erreichungsgrades.

Tabelle 11: Zielorientierte Auswertung

Förderziel	Beobachtete Entwicklung	Indikatoren aus dem Verlauf	LP21 – ÜK	Einschätzung
1: Verbesserung der Emotionsregulation	Gefühle werden differenzierter wahrgenommen, benannt und reguliert.	Zunehmende Selbstwahrnehmung; Beruhigung durch Achtsamkeitsübungen; reflektierter Umgang mit Rückschlägen.	Gefühle wahrnehmen, ausdrücken, Bedürfnisse formulieren.	weitgehend erreicht
2: Umgang mit belastenden Gedanken	Belastende Gedanken werden erkannt und auf Abstand gebracht.	Anwendung von Defusionsstrategien; erkennt Gedanken als mentale Ereignisse; setzt Strategien in Belastungssituationen selbstständig ein.	Stärken und Schwächen wahrnehmen und überprüfen.	weitgehend erreicht
3: Lernbereitschaft	Wachsende Selbstsicherheit und Stolz auf eigene Leistungen.	Spricht selbstbewusst über Fortschritte; zeigt Motivation und Durchhaltevermögen; positive Zukunftsorientierung.	Eigene Stärken einschätzen und einsetzen.	erreicht
4: Werteklä rung und Motivation	Persönliche Werte werden erkannt und als Orientierung genutzt.	Reflektiert Interessen; verbindet Werte mit schulischem Engagement; leitet daraus konkrete Ziele ab.	Eigene Ziele reflektieren.	erreicht

5: Ziele verfolgen und Ausdauer beibehalten	Deutlich gesteigerte Zielorientierung und Ausdauer.	Setzt sich selbst Ziele; bleibt konzentriert; überträgt Strategien auf Alltag; plant nächste Schritte eigenständig.	Motivation aufrechterhalten, Anstrengung zeigen.	erreicht
6: Soziale Kompetenzen aufbauen	Zunehmende Empathie, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.	Erkennt Sichtweisen anderer; spricht über Konflikte; sucht Lösungen; verhält sich kooperativer in Gruppen.	Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit.	teilweise erreicht
7: Akzeptieren von Regeln und Anweisungen	Größere Selbstverantwortung und Regelakzeptanz.	Folgt Anweisungen selbstständig; zeigt Einsicht in Konsequenzen; verhält sich zunehmend selbstreguliert.	Regeln befolgen, Verantwortung übernehmen.	weitgehend erreicht

Quelle: Eigene Darstellung.

Die qualitative Auswertung orientiert sich an in Kapitel 3.2 beschriebenen rekonstruktiven Vorgehen. Datenerhebung, Interpretation und Theoriebezug stehen dabei in einem zirkulären Zusammenhang. Ziel ist es, aus den erhobenen Materialien zentrale Entwicklungslinien herauszuarbeiten, die für den Einzelfall charakteristisch sind und Aufschluss über innere Lern-, Verhaltens- und Emotionsdynamiken geben. Grundlage ist das fortlaufend geführte ACT-Tagebuch im Anhang 2 mit Beobachtungen und Reflexionen der Autorin MA, das durch Rückmeldungen der Mutter und des Klassenlehrers ergänzt wird. Zwei strukturierte Standortgespräche vom 4. April 2025 und 19. Mai 2025 sowie ein telefonischer Kontakt am 18. März 2025 vertiefen die Perspektive auf Tims Entwicklung (vgl. Anhang 5 und 6).

Die Auswertung orientiert sich an vier zentralen Analysebereichen, die aus der theoretischen und methodischen Vorarbeit (vgl. Kap. 3.2) abgeleitet wurden. Sie bilden den Rahmen für die Darstellung der Ergebnisse und ermöglichen es, die Entwicklung von Tim differenziert zu betrachten:

- **Emotionale Prozesse** umfassen Wahrnehmung, Regulation und Akzeptanz eigener Gefühle sowie die Fähigkeit, innere Zustände bewusst zu reflektieren.
- **Lernen** fasst kognitive und motivationale Veränderungen zusammen und beschreibt, inwiefern sich Aufmerksamkeit, Lernbereitschaft und Zielorientierung im Verlauf der Förderung entwickeln.
- **Verhalten** bezieht sich auf beobachtbares Handeln, Regelakzeptanz und Selbststeuerung im schulischen Kontext.
- **Soziale Prozesse** beschreiben Empathie, Kooperation und Beziehungskompetenz in Interaktion mit Lehrpersonen, Peers und Familie.

Diese vier Analysebereiche ermöglichen eine strukturierte Darstellung der Entwicklung und zeigen zugleich die wechselseitigen Bezüge zwischen innerem Erleben, Verhalten und sozialem Handeln.

5.2.1 Emotionale Prozesse

Tim zeigt im Verlauf der Förderung eine zunehmende Fähigkeit, eigene Emotionen wahrzunehmen, zu benennen und zu regulieren. Mit Achtsamkeitsübungen wie den Gefühlsflaschen lernt er, belastende Gedanken und Körperreaktionen wahrzunehmen, ohne ihnen sofort zu folgen. Die regelmässige Praxis unterstützt ihn dabei, Spannungen zu erkennen und allmählich loszulassen. In der *Achtsamkeitsdyade* richtet Tim seine Aufmerksamkeit bewusst auf den gegenwärtigen Moment. Dabei wirkt er gelöst und beteiligt sich aktiv. Er beschreibt das Erleben mit den Worten: «Es war das schönste Gefühl, weil ich Ruhe in mir hatte und die Gedanken loslassen konnte.» Diese Aussage verdeutlicht den Übergang von impulsivem Reagieren zu achtsamem Beobachten und zeigt eine beginnende Akzeptanz seiner inneren Erfahrungen. Achtsamkeit wird im Verlauf der ACT-Intervention zunehmend mit einer solchen Akzeptanz verknüpft. Tim kann zwischen Erleben und Reaktion unterscheiden und sich nach emotionaler Aufregung schneller stabilisieren.

Nach einem Konflikt im Sportunterricht, bei dem er wegen eines Fouls in einen Streit gerät, reflektiert er die Situation in der Übung *Auf unseren Gefühlswellen surfen*. Er beschreibt: «Es ist wie im Bilderbuch. Gefühle sind da, und sie gehören zu uns. Sie vergehen, wenn wir sie nicht wegdrücken wollen.» Nach kurzer Pause fügt er hinzu: «Gefühle sind nicht schlimm und gefährlich.» Während der Übung entspannt er sich sichtbar und findet wieder Zugang zu einer ruhigen Selbstwahrnehmung. Auch in der *Sumpfmethapher* formuliert Tim eine akzeptierende Haltung gegenüber Schwierigkeiten: «Manchmal stehe ich mit einem Bein noch im Sumpf, aber ich weiss jetzt, wie ich mich da wieder rausholen kann.» Diese zunehmende Verknüpfung von Achtsamkeit und Akzeptanz führt zu einer spürbaren Beruhigung des Gesamtverhaltens und zu einer verbesserten Selbststeuerung im Unterricht. Mutter und Lehrer bestätigen übereinstimmend, dass Tim ruhiger wird, Spannungen früher erkennt und gezielt auf Überforderung reagiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit belastenden Gedanken. Nach einem Streit um den Fussballcup erlebt Tim die Situation als Kränkung und Ungerechtigkeit. In der *3-Minuten-Gedankenübung* schreibt er seine Gedanken in Ich-Form auf, liest sie laut vor und hört anschliessend auch die Gedanken der Autorin MA. Dabei zeigt er erstmals Empathie für eine andere Sichtweise und erkennt, dass Gedanken Gefühle verstärken können. Im Anschluss ordnet er die Situation ruhiger ein und spricht nicht mehr ausschliesslich von Ungerechtigkeit, sondern reflektiert auch seine eigene Entscheidung. Diese Einsicht markiert einen Wendepunkt in seiner Fähigkeit zur kognitiven Distanzierung. Der Perspektivwechsel vertieft

sich, als Tim einen besonders belastenden Gedanken benennt: «Ich bin es nicht wert, dass man mit mir etwas unternimmt.» In der Übung *Dem Verstand mit Humor begegnen* variiert er diesen Satz mehrfach, singt ihn, spricht ihn sehr schnell, sehr langsam und in einer Comicastimme. Mit der Zeit beginnt er zu lachen und sagt: «Das ist ja nur ein Gedanke.» Die Anspannung löst sich sichtbar, und er erkennt, dass seine Freunde ihn nicht verlassen haben, sondern zeitweise andere Kontakte pflegen. Diese Einsicht nimmt dem Gedanken seine Wucht und öffnet Raum für eine realistischere Sicht auf soziale Situationen.

Die Beobachtungen zeigen, dass Tim zunehmend lernt, Emotionen zu akzeptieren, ohne sie zu verdrängen oder auszuleben. Diese Fähigkeit wirkt sich spürbar auf sein Sozialverhalten aus. Der Klassenlehrer berichtet, Tim verweigere im Unterricht zunächst den Kontakt, zeige sich später jedoch einsichtig. Auf Anregung der Autorin MA greift der Lehrer die Matrixarbeit im Unterricht erneut auf, um die Themen Regeln, Verantwortung und Kooperation zu vertiefen. Um Tim im Unterricht bei der Emotionsregulation zu unterstützen, entwickelt die Autorin MA gemeinsam mit dem Klassenlehrer Strategien, um frühzeitig auf Anzeichen von Überforderung zu reagieren. Dazu gehören kurze Arbeitspausen am Puzzle, Ballrunden im Freien oder stille Lesezeiten. Der Lehrer zeigt Bereitschaft, diese Elemente in den Unterricht zu integrieren, um Tim eine klare Selbstregulationsstruktur anzubieten.

Im häuslichen Umfeld zeigt sich die positive Entwicklung an der Stärkung emotionaler Kompetenzen. Die Mutter berichtet im Verlauf, dass Tim die Übungen positiv aufnimmt, zu Hause davon erzählt und keine Wutausbrüche mehr bekommt. Sie beschreibt ihn als entspannter und leichter zugänglich. Selbst der ältere Bruder beteiligt sich an den Achtsamkeitsübungen. Der Lehrer ergänzt, dass Tim sich in Klassengesprächen offener zeigt, sich einbringt und kleinere Konflikte meist selbst klärt. Beide Fremdeinschätzungen zeigen, dass er ruhiger wirkt und schulische Themen gelassener angeht.

Förderziele:

- 1. Verbesserung der Emotionsregulation:** Tim nimmt eigene Gefühle zunehmend differenziert wahr und benennt sie in mehreren Situationen pro Woche angemessen.
- 2. Umgang mit belastenden Gedanken:** Tim erkennt belastende Gedanken, beschreibt in begleiteten Gesprächen, wie er sie wahrnimmt oder loslässt, und zeigt über die Förderung hinweg eine abnehmende Tendenz, sich von negativen Gedanken leiten zu lassen.
- 6. Soziale Kompetenzen aufbauen:** Tim reagiert empathischer, nimmt Perspektiven anderer wahr und zeigt zunehmend kooperatives Verhalten in Konfliktsituationen.

5.2.2 Lernen

Im Verlauf der ACT-Intervention zeigt Tim eine zunehmende Bereitschaft, Lernprozesse aktiv zu gestalten und Verantwortung für sein schulisches Handeln zu übernehmen. Zu Beginn braucht er noch viel Struktur und Unterstützung, um seine Aufmerksamkeit auf die Aufgaben lenken und sich auf Reflexionsgespräche einlassen zu können. Mit der Zeit gelingt es ihm jedoch, die eigenen Lernvorgänge bewusster wahrzunehmen und Strategien zu entwickeln, um mit Belastung und Ablenkung umzugehen. Im weiteren Verlauf zeigt Tim Durchhaltevermögen und zunehmende Selbstdisziplin. Bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben ist er ausdauernder und sucht bei Überforderung selbstständig nach Lösungswegen, etwa durch kurze Pausen oder Gespräche mit Lehrpersonen. Auch im Klassenverband fällt auf, dass er Arbeitsaufträge sorgfältiger ausführt und weniger ablehnend ist, wenn er auf Korrekturen hingewiesen wird.

In der Arbeit mit der ACT-Matrix erkennt Tim erste Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten. Er formuliert, dass er «nicht immer denken darf, der Böse zu sein», und versteht, dass Schuldzuschreibungen oft automatisch entstehen. Diese Einsicht unterstützt ihn, Situationen differenzierter zu betrachten und Fehler als Teil des Lernprozesses zu akzeptieren. Durch diese kognitive Entlastung zeigt er mehr Ausdauer und Selbstvertrauen im Umgang mit schulischen Anforderungen, aber auch Freude und Motivation. Er berichtet stolz von seiner anstehenden Französischprüfung und erzählt, dass er «ganz viel dafür gelernt» habe, und glaubt, dass es «gut laufen wird». Seine Lernhaltung hat sich zunehmend verändert: Er erkennt den Zusammenhang zwischen Anstrengung und Erfolg und kann eigene Lernfortschritte reflektieren. Die Arbeit mit den drei Zonen stellt zwar hohe kognitive Anforderungen, bietet jedoch wertvolle Impulse zur realistischen Selbsteinschätzung. Anschliessende Gesellschafts- und Logikspiele stärken die Beziehungsebene und vermitteln Tim ein positives Erfolgserlebnis.

Die Wertearbeit nimmt im weiteren Verlauf einen zentralen Platz ein. Tim unterscheidet sicher zwischen Werten und Zielen und interessiert sich besonders für Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und Freundschaft. Die Unterscheidung zwischen «was mir wichtig ist» und «was ich erreichen will», stärkt seine Fähigkeit zur inneren Orientierung. Tim zeigt sich einsichtiger und bemüht sich, Aufgaben sorgfältig zu erledigen. In Gesprächen mit der Autorin MA verbindet er seine schulischen Erfahrungen zunehmend mit persönlichen Werten und zeigt dabei ein wachsendes Verständnis für Sinn und Verantwortung im Lernprozess. Mit den Übungen *Fragen zu Werten* und *Wertekarten* strukturiert Tim seine persönlichen und schulischen Werte und verknüpft sie mit konkreten Lernzielen. Er berichtet von einer stabileren Beziehung zu seinen Mitlernenden und nimmt die Wertekarten mit nach Hause, um sie mit seiner Familie zu besprechen. Die Integration der Eltern in die Wertearbeit wirkt unterstützend, da Tim seine neuen Einsichten im häuslichen Umfeld weiter reflektiert.

Im ersten Standortgespräch und Telefonat schildert die Mutter, dass Diskussionen über Schule kaum mehr vorkommen, Tim morgens selbstständig aufsteht und Aufgaben ohne Aufforderung erledigt. Der Klassenlehrer ergänzt, dass er ruhiger und kooperativer wirkt, zuverlässig arbeitet und konstante Leistungen über der Note 4.5 zeigt. Ein weiterer Entwicklungsschritt zeigt sich in der Arbeit mit *Mit Helden Werte bearbeiten*. Tim gestaltet dazu ein Poster, auf dem er die Autorin MA als seine Heldin darstellt. Er erklärt: «Sie sind mein Held, weil Sie mir und meinen Freunden helfen, nett sind und ein guter Mensch.» Anschliessend sagt er: «Ich will so sein wie Sie, darum gebe ich mir Mühe in der Schule.» Diese Szene verdeutlicht, wie eng Sinn, Beziehung und Lernmotivation bei ihm verknüpft sind. Im Gespräch über Vorbilder entwickelt er den Wunsch, später Menschen zu helfen, und nennt mögliche Berufsfelder wie Arzt oder Heilpädagoge. Trotz Ermüdung bleibt er in der Arbeit konzentriert und schliesst die Übungen mit Zuversicht ab. Im abschliessenden Standortgespräch beschreibt der Klassenlehrer, dass Tim sich aktiv am Unterricht beteiligt, Verantwortung übernimmt und Konflikte zunehmend selbstständig löst. Seine schulischen Leistungen in den Hauptfächern liegen stabil im oberen Bereich (Deutsch: 4.75, Mathematik: 5.25, NMG: 5.5). Die Mutter berichtet, dass Tim fröhlicher und ausgeglichener wirkt und sich auch zu Hause besser organisieren kann.

Am Ende der ACT-Intervention formuliert Tim: «Ich fühle mich gut und bin stolz auf mich, dass ich so viel lernen konnte über mich.» In der Wiederaufnahme der Kletterfelsen-Metapher fasst er seine Erkenntnisse zusammen: «Mein Felsen ist steil, aber ich kann trotzdem Schritt für Schritt weitergehen.» Diese Aussage symbolisiert seine wachsende Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen, Anstrengung zu zeigen und Ausdauer zu beweisen. Tim zeigt damit, dass Lernprozesse für ihn zunehmend mit persönlicher Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit und Zielorientierung verbunden sind. Die Wertearbeit fungiert als Motor seiner Lernmotivation, während Achtsamkeit und Selbstreflexion ihm helfen, Konzentration und Ausdauer aufrechtzuerhalten.

Förderziele:

3. Stärkung des Selbstwertgefühls: Tim benennt persönliche Stärken, erkennt Lernfortschritte und setzt diese gezielt im Unterricht ein.

4. Wertklärung und Motivation: Tim formuliert bedeutsame Werte und reflektiert ihre Bedeutung für sein schulisches Handeln.

5. Ziele verfolgen und Ausdauer beibehalten: Tim setzt sich konkrete Lernziele, zeigt Beharrlichkeit in der Umsetzung und reflektiert seine Fortschritte.

6. Lernbereitschaft: Tim zeigt eine zunehmend positive Haltung zum Lernen, nimmt Unterstützung an und überträgt Strategien selbstständig auf schulische Situationen.

5.2.3 Verhalten

Bereits in den frühen Lektionen zeigt sich, dass Tim stark auf die Haltung von Autoritätspersonen reagiert. Er erlebt den Klassenlehrer als wechselhaft und empfindet sich schnell als ungerecht behandelt. Sein Verhalten ist zu Beginn stark situationsabhängig und von Emotionen gesteuert. Er reagiert impulsiv, wenn er sich benachteiligt fühlt, und hat Mühe, Regeln und Konsequenzen zu akzeptieren. Im Verlauf der ACT-Intervention wird Tims Verhalten dann zunehmend stabiler, und er kann seine Reaktionen bewusster wahrnehmen und steuern. Die gemeinsame Bearbeitung der *Verhaltensanalyse* unterstützt ihn dabei, Auslöser, Reaktionen und Konsequenzen systematisch zu verstehen. Er erkennt, dass eigenes Verhalten in Wechselwirkung mit den Handlungen anderer steht. In Gesprächen mit der Autorin MA benennt er selbst Auslöser wie «Hausaufgaben vergessen» oder «nicht anfangen wollen» und beschreibt selbstabwertende Gedanken wie «ich bin schlecht» oder «ich kann das nicht». Dadurch beginnt er, Zusammenhänge zwischen Anspannung, Ärger und Rückzug zu erkennen. Diese Erkenntnis markiert den Beginn eines wachsenden Verantwortungsbewusstseins.

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im Umgang mit Regeln und Autorität. Nach einem Streit im Sportunterricht, den Tim als ungerecht empfindet, zieht er sich zunächst zurück und verweigert den Kontakt mit dem Lehrer. Im anschließenden Gespräch signalisiert die Lehrperson, die Situation «nochmals in Ruhe anzuschauen», bleibt jedoch bei der klaren Haltung, dass Abmachungen verbindlich sind. Für Tim entsteht damit ein neuer Rahmen, in dem Regeln und Beziehung nebeneinander bestehen können. Diese Balance ermöglicht es ihm, Rückmeldungen weniger als Bedrohung, sondern als Orientierung zu verstehen. Auch die Übungen *Meine drei Zonen* und *Durch den Sumpf waten* stärken Tims Fähigkeit, Belastungen realistisch einzuschätzen. Er beschreibt seine «Komfortzone», «Überforderungszone» und «Selbstfürsorgezone» differenziert und nennt konkrete Beispiele aus dem Schulalltag. Darin, dass er wie oben zitiert selbst die Sumpfmeterapher aufgreift, um seinen Umgang mit schwierigen Situationen zu beschreiben, zeigt sich, dass er Strategien zur Selbstregulation verinnerlicht und Verantwortung für sein Verhalten übernimmt. Der Lehrer berichtet, dass Tim Regeln im Unterricht weitgehend einhält, bei Fehlern ruhig bleibt und auf Rückmeldungen reagiert, ohne in Opposition zu gehen. Ein wichtiger Aspekt dieser Entwicklung ist die abgestimmte Rückmeldungskultur zwischen Tim, Lehrer und der Autorin MA. Durch transparente Erwartungen und konstante Anerkennung erhält Tim Sicherheit und Orientierung. Diese Struktur unterstützt seine Bereitschaft, sich an Regeln zu halten und Verantwortung zu übernehmen. Mit der *Kletterfelsen-Metapher* wiederum bringt er sein verinnerlichtes Verständnis von Ausdauer, Akzeptanz und Selbststeuerung zum Ausdruck. In Gesprächen äussert er Stolz über seine Fortschritte und beschreibt, dass er sich «nicht mehr so schnell ärgert» und «schneller wieder ruhig werden» kann. Klassenlehrer und Mutter bestätigen übereinstimmend, dass Tim verlässlicher, selbstständiger, verantwortungsbewusster und regelkonformer handelt, und er sucht bei

Konflikten nach Lösungen, anstatt sie zu vermeiden. Auch bei Rückschlägen bleibt er gefasst und orientiert sich an vorher erarbeiteten Strategien.

Förderziele:

5. Ziele verfolgen und Ausdauer beibehalten: Tim bleibt auch bei anspruchsvollen Aufgaben konzentriert und hält an gesetzten Zielen fest, bis er sie erreicht hat.

6. Soziale Kompetenzen aufbauen: Tim verhält sich kooperativ, sucht bei Konflikten das Gespräch und zeigt zunehmende Bereitschaft, Verantwortung im Klassenverband zu übernehmen.

7. Akzeptieren von Regeln und Anweisungen: Tim hält schulische Regeln in fast allen Situationen ein, reagiert konstruktiv auf Rückmeldungen und übernimmt zunehmend Eigenverantwortung für sein Verhalten.

5.2.4 Soziale Prozesse

Parallel zur wachsenden Selbststeuerung entwickelt Tim zunehmend soziale Sicherheit und Beziehungsfähigkeit. Bereits früh in der Förderung zeigt sich, dass er stark auf die Haltung anderer reagiert und soziale Situationen häufig durch seine eigene Unsicherheit gefiltert erlebt. Durch Achtsamkeitsübungen und angeleitete Reflexionen lernt er, zwischen inneren Impulsen und sozialer Wirklichkeit zu unterscheiden.

In der *Gummibärchenübung* beschreibt Tim, was er denkt, fühlt und tut, wenn ihn der Lehrer streng anschaut. Diese Differenzierung hilft ihm, Kritik nicht mehr als persönlichen Angriff zu empfinden, sondern als Gelegenheit zur Verständigung. In Gesprächen mit der Autorin MA reflektiert er, dass andere Menschen eigene Gründe für ihr Verhalten haben, und beginnt, deren Perspektive einzunehmen. Auf Anregung der Autorin greift der Klassenlehrer die *Matrixarbeit* erneut im Unterricht auf, um Verantwortung und Kooperation zu vertiefen. Tim beteiligt sich konstruktiver an Gruppenaufträgen, sucht bei Unklarheiten das Gespräch und verhält sich zunehmend partnerschaftlich. Der Lehrer beobachtet, dass er Konflikte vermehrt verbal klärt und die Meinung anderer akzeptiert. Die Wertearbeit gewinnt in diesem Zusammenhang besondere Bedeutung. Themen wie Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und Freundschaft geben Tim Orientierung. Er überträgt sie auf schulische und familiäre Situationen und reflektiert, was es heißt, ein «guter Freund» oder ein «hilfsbereiter Mensch» zu sein. Diese Auseinandersetzung stärkt seine Fähigkeit, Verhalten mit Werten in Einklang zu bringen und Verantwortung für die Qualität sozialer Beziehungen zu übernehmen.

Die Mutter berichtet in den Standortgesprächen, dass Tim zu Hause weniger Diskussionen führt, geduldiger mit seinen Brüdern umgeht und Spannungen frühzeitig erkennt. Der Lehrer bestätigt, dass er im Unterricht häufiger Unterstützung anbietet, sich in Gruppenarbeiten ko-

operativ zeigt und Mitlernende ermutigt. Im Klassenrat bringt Tim eigene Ideen ein und bleibt auch bei Kritik ruhig. Diese Rückmeldungen deuten auf eine wachsende Empathie, Dialogfähigkeit und Konfliktkompetenz hin. Zudem zeigt sich, dass Beziehungserfahrungen für Tims soziale Entwicklung zentral sind. Die Anerkennung durch seine Bezugspersonen wirkt stabilisierend und stärkt seine Selbstwahrnehmung innerhalb sozialer Kontexte. Am Ende der Förderung zeigt Tim deutlich erweiterte soziale Kompetenzen. Er beteiligt sich konstruktiv an Gruppenaktivitäten, zeigt Empathie, akzeptiert unterschiedliche Sichtweisen und kann Konflikte zunehmend verbal lösen. Lehrperson und Mutter beschreiben ihn als zugewandt, kooperationsfähig und verlässlich. Dies kann als Hinweis auf eine erfolgreiche soziale Integration gewertet werden.

Förderziele:

6. Soziale Kompetenzen aufbauen: Tim beteiligt sich regelmässig konstruktiv an Gruppenaktivitäten, zeigt Empathie und löst Konflikte zunehmend verbal.

7. Akzeptieren von Regeln und Anweisungen: Tim respektiert Autoritätspersonen, hält Absprachen in Gruppenarbeiten ein und übernimmt Verantwortung für gemeinsame Ergebnisse

5.3 Verlauf nach Abschluss der ACT-Intervention

Nach Abschluss der Intervention benötigte Tim keine Unterstützung im Einzelsetting mehr. Im integrativen Unterricht wurde vermehrt an schulischen Aufgaben gearbeitet, insbesondere an der Strukturierung von Informationen und Arbeitsschritten. Eine gezielte Weiterführung von ACT-spezifischen Förderinhalten war nicht mehr notwendig. In den letzten beiden Wochen des Schuljahres wechselte Tim auf Wunsch seiner Mutter und von ihm selbst nach einem aufbrausenden Konflikt mit dem Klassenlehrer in eine andere Klasse. Der Wechsel wirkte entlastend, und es kam zu keinen weiteren Vorfällen. Tim konnte die während der Förderung erarbeiteten Strategien weiterhin anwenden. Am letzten Schultag zeigte er sich beim Abschied gerührt und weinte, was auf eine bedeutsame Beziehungserfahrung und eine gelingende Abschiedsbewältigung hinweist. Nach den Sommerferien besuchte Tim die Schule auf seinem Heimweg und berichtete, dass es ihm in der neuen Klasse gut gehe und er sich in der Oberstufe wohlfühle. Er erwähnte, dass er weiterhin Strukturen aus der ACT-Förderung beibehalte, etwa das frühe Aufstehen und das selbstständige Organisieren des Schulmorgens.

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Verlauf der ACT-Intervention zeigt bei Tim eine deutliche Entwicklung in allen Bereichen des Lernens, Verhaltens und der sozialen Interaktion. Im Zentrum steht der Aufbau psychischer Flexibilität, die sich als verbindendes Element zwischen emotionaler Regulation, kognitiver Kontrolle und sozialem Handeln erweist.

Im Bereich Lernen wird sichtbar, dass Tim zunehmend Verantwortung für seine Lernprozesse übernimmt und schulische Anforderungen mit innerer Motivation angeht. Durch die Arbeit mit der *ACT-Matrix*, der Werteklä rung und der Selbstreflexion gelingt es ihm, Lernhandlungen bewusster zu planen und Rückschläge als Teil des Prozesses zu akzeptieren. Die Wertearbeit stärkt sein Durchhaltevermögen und seine Zielorientierung, während die Selbst-als-Kontext-Übungen sein Selbstbild stabilisieren. Er entwickelt eine positive Lernhaltung, die auf Selbstwirksamkeit und Sinnorientierung beruht.

Auch im Verhalten zeigen sich klare Fortschritte. Tim kann Auslöser, Gedanken und Handlungsimpulse differenzieren und gewinnt so Kontrolle über impulsive Reaktionen. Er reagiert auf Anforderungen ruhiger, hält Regeln ein und bleibt auch in belastenden Situationen handlungsfähig. Die Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen unterstützen ihn dabei, Spannungen frühzeitig zu erkennen und konstruktiv zu regulieren. Im Kontakt mit Lehrpersonen und Mitslernenden zeigt er mehr Verlässlichkeit und Eigenverantwortung. Seine Fähigkeit, Rückmeldungen anzunehmen und Verhalten zu korrigieren, führt zu einer deutlichen Stabilisierung im Schulalltag.

Im sozialen Bereich lässt sich eine zunehmende Empathie und Dialogfähigkeit beobachten. Tim erkennt, dass Gedanken und Gefühle sein Verhalten in Beziehungen beeinflussen, und lernt, die Perspektive anderer einzunehmen. Er beteiligt sich konstruktiv an Gruppenaktivitäten, löst Konflikte meist verbal und zeigt Bereitschaft, Verantwortung für ein respektvolles Miteinander zu übernehmen. Diese soziale Stabilität wirkt sich wiederum positiv auf sein Lern- und Arbeitsverhalten aus.

Insgesamt deutet die Entwicklung darauf hin, dass die ACT-basierten Förderinhalte wesentlich zur Stärkung von Selbststeuerung, Emotionsregulation und Beziehungsfähigkeit beitragen. Tim gelingt es zunehmend, die erarbeiteten Strategien über die Fördersituation hinaus in den Unterricht und das familiäre Umfeld zu übertragen. Lehrperson und Mutter berichten übereinstimmend von einer deutlichen Entlastung, höherer Eigenverantwortung und einer stabileren emotionalen Grundhaltung. Die Ergebnisse zeigen damit, dass sich durch die Integration der ACT-Kernprozesse in den schulischen Förderkontext eine ganzheitliche Entwicklung von Lern-, Verhaltens- und Sozialkompetenzen anbahnen kann.

5.5 Strukturhypothesen

Die folgenden Strukturhypothesen ergeben sich aus der rekonstruktiven Auswertung des gesamten Datenmaterials, das Beobachtungsprotokolle, Reflexionen, das ACT-Tagebuch sowie Rückmeldungen von Mutter und Klassenlehrer umfasst. Grundlage bildet die zuvor durchgeführte zielorientierte Auswertung, in der die beobachteten Entwicklungen systematisch den definierten Förderzielen zugeordnet wurden. Auf dieser Basis lassen sich in einem interpretativen Verdichtungsprozess, angelehnt an die zirkuläre Logik nach Fabel-Lamla und Tiefel (2003), wiederkehrende Handlungsmuster, Bedeutungszuweisungen und Entwicklungsdynamiken im Verlauf der Förderung identifizieren und zu übergeordneten Zusammenhängen verdichten. Die folgenden Strukturhypothesen integrieren somit sowohl die Zielerreichung als auch die im Förderverlauf rekonstruierten Entwicklungsprozesse. Sie erfassen die zentralen Prinzipien, die Tims Lern-, Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung über die verschiedenen Beobachtungsebenen hinweg kennzeichnen, und bilden den Übergang von der deskriptiven Ergebnisdarstellung zur interpretativen Deutung in Kapitel 6.

Strukturhypothese 1: Achtsamkeit und Akzeptanz fördern Selbstregulation und emotionale Stabilität.

Tims Entwicklung zeigt, dass die Fähigkeit, innere Zustände bewusst wahrzunehmen und zu akzeptieren, eine zentrale Voraussetzung für emotionales Gleichgewicht ist. Durch Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen gelingt es ihm, Impulse wahrzunehmen, ohne ihnen unmittelbar zu folgen. Er reagiert weniger stark auf Ärger und Kränkung, was sowohl im Unterricht als auch im häuslichen Umfeld zu einer sichtbaren Beruhigung führt.

Strukturhypothese 2: Kognitive Defusion ermöglicht einen Perspektivwechsel und stärkt den Umgang mit belastenden Gedanken.

Indem Tim lernt, Gedanken als vorübergehende Ereignisse zu betrachten, verringert sich deren Einfluss auf sein Verhalten und Befinden. Diese Distanzierung erlaubt es ihm, Konflikte differenzierter zu bewerten und alternative Handlungsstrategien zu wählen. Humorvolle und imaginative Übungen tragen dazu bei, festgefahrene Gedanken aufzulösen und flexibler zu denken.

Strukturhypothese 3: Wertearbeit fungiert als Motor für Motivation, Verantwortungsübernahme und Lernbereitschaft.

Die Auseinandersetzung mit persönlichen Werten wie Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft gibt Tim Orientierung und Sinn. Sie motiviert ihn, Verhalten an eigenen Zielen auszurichten, Anstrengung zu zeigen und Verantwortung für schulische wie soziale Situationen zu übernehmen.

men. Werteklä rung wird damit zu einem zentralen Katalysator für engagiertes Handeln und Ausdauer.

Strukturhypothese 4: Soziale Kompetenz entsteht aus der Verbindung emotionaler Stabilität und Selbstreflexion.

Je sicherer Tim seine Emotionen regulieren kann, desto offener wird er für die Perspektiven anderer. Durch den Aufbau innerer Ruhe und Selbstakzeptanz gelingt es ihm, Empathie zu zeigen, Rückmeldungen anzunehmen und Konflikte verbal zu klären. Soziale Integration wird zum sichtbaren Ausdruck wachsender psychischer Flexibilität.

Strukturhypothese 5: Beziehungen und pädagogische Haltung wirken als Basis für Lern- und Verhaltensprozesse.

Der kontinuierliche Dialog zwischen der Autorin MA, Tim, dem Klassenlehrer und der Mutter bildet den stabilen Rahmen für seine Lern- und Verhaltensentwicklung. Vertrauen, Wertschätzung und Transparenz wirken als Verstärker pädagogisch-therapeutischer Prozesse und übernehmen zugleich eine Vorbildfunktion. Tim übernimmt Verhaltensmuster, die ihm durch authentische Beziehungsgestaltung modellhaft vorgelebt werden, und integriert sie zunehmend in sein Selbstkonzept.

6 Diskussion

Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Einzelfallanalyse im Hinblick auf die Forschungsfrage, wie sich das emotionale Erleben und Verhalten eines Lernenden im Zyklus 2 im Verlauf einer ACT-basierten Einzelfallintervention verändert, die auf die Förderung emotionaler Kompetenzen und deren Zusammenhang mit sozialen Kompetenzen ausgerichtet ist. Ziel der Diskussion ist es, die im Rahmen der ACT-Intervention beobachteten Entwicklungen mit den in Kapitel 2 dargestellten theoretischen Grundlagen in Beziehung zu setzen. Dabei soll aufgezeigt werden, welche Kernprozesse innerhalb der ACT zur Förderung emotionaler, sozialer und lernbezogener Kompetenzen beigetragen haben. Dazu werden einer integrativen Perspektive folgend sowohl die in Kapitel 5 formulierten Strukturhypothesen als auch die übergeordneten Parameter Lernen, Verhalten sowie emotionale und soziale Prozesse einbezogen. Im Rahmen der Evaluation wurde eine Prüfung der Ergebnisse auf ihre Anschlussfähigkeit gegenüber bestehenden pädagogischen Konzepten vorgenommen. Die vorliegenden Ausführungen beziehen sich auf den Einzelfall und beanspruchen keine Generalisierbarkeit im statistischen Sinne (Mayring, 2002, S. 146). Sie ermöglichen jedoch vertiefte Einblicke in die individuellen Entwicklungsprozesse des Lernenden und geben Hinweise auf förderliche Bedingungen, unter denen ACT-basierte Ansätze im heilpädagogischen Setting wirksam werden können.

6.1 Zusammenführung und Interpretation der Ergebnisse

Die Fallanalyse verdeutlicht, dass psychische Flexibilität den gemeinsamen Nenner aller beobachteten Entwicklungen bildet. Nach Hayes, Strosahl und Wilson (1999, zit. nach Benoy et al., 2023) entsteht psychische Flexibilität durch das Zusammenspiel von Achtsamkeit und Akzeptanz. Sie befähigt dazu, sich selbst im Kontext zu erfassen und werteorientiert zu handeln (S. 46). Tims Entwicklung zeigt, dass diese Prozesse zunehmend integriert wirken: Er nimmt innere Erfahrungen bewusst wahr, akzeptiert sie ohne Vermeidung und richtet sein Verhalten an persönlichen Werten aus. Psychische Flexibilität erweist sich damit nicht als Summe einzelner Fähigkeiten, sondern als systemisch wirkendes Prinzip, das Lernen, Verhalten, Emotion und soziale Interaktion verbindet (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 14–15). Aus der Verhaltensanalyse der Ausgangslage (vgl. Anhang 1) gingen erste Muster hervor, auf deren Grundlage die Förderziele in Kapitel 4 formuliert wurden. Rückblickend zeigt sich, dass sich eine positive Entwicklung in der Emotionsregulation, im Umgang mit belastenden Gedanken und in der Lernbereitschaft. Auch in der Werteklä rung und Zielverfolgung zeigen sich Fortschritte, während soziale Kompetenzen und Regelakzeptanz weiterhin situationsabhängig bleiben. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die Förderung emotionaler und kognitiver Selbst-

regulation zentrale Lernziele der überfachlichen Kompetenzen des LP21 unterstützt und mit einer Zunahme psychischer Flexibilität einhergeht.

Die fünf herausgearbeiteten Strukturhypothesen lassen sich als empirisch-theoretische Verdichtung dieser Prozesse verstehen. Achtsamkeit, Akzeptanz und Defusion fördern emotionale Selbstregulation auf intrapersonaler Ebene, während Wertearbeit und Beziehungserfahrungen soziale Integration und Verantwortungsübernahme auf interpersonaler Ebene stärken. Beide Ebenen greifen ineinander und bilden die Grundlage selbstgesteuerten Lernens im Sinn des INVO-Modells (Hasselhorn & Gold, 2017, zit. nach Gold, 2018, S. 101).

Abbildung 3: Wechselwirkung zwischen Intrapersonalen und Interpersonalen Aspekten durch ACT
Quelle: Eigene Darstellung.

Diese Verbindung verdeutlicht das Verständnis emotionaler Kompetenz nach Saarni (1999, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15–16), wonach emotionale Entwicklung als Zusammenspiel kognitiver und selbstregulativer Fähigkeiten verstanden wird, die zu verantwortlichem Handeln und sozialer Teilhabe befähigen. Dieses Verständnis steht auch im Einklang mit den Zielsetzungen des SEL (CASEL, 2020, zit. nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 27) und den überfachlichen Kompetenzen des LP21 (D-EDK, 2016), die Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Empathie, und Beziehungsfähigkeit fördern. Aufbauend auf diesem pädagogischen Bezugsrahmen erweitert ACT das Verständnis emotionaler Kompetenz. Die psychische Flexibilität kann als übergeordnete Grundlage der genannten Konzepte verstanden werden. Im schulischen Kontext bestätigt sich damit empirisch, was Benoy et al. (2023) theoretisch beschreiben: Psychische Flexibilität befähigt dazu, auch unter Belastung angemessen zu reagieren (S. 26–27). Die Ergebnisse der Einzelfallstudie verdeutlichen, dass dieses Prinzip auch im schulischen Kontext wirkt, in dem fachliche Anforderungen und emotionale

Herausforderungen eng ineinandergreifen. Die Forschungsfrage ist somit zu bejahen. Im Folgenden werden die Ergebnisse vertieft anhand der herausgearbeiteten Strukturhypothesen und der übergeordneten Parameter Lernen, Verhalten sowie emotionaler und sozialer Entwicklung diskutiert. Dadurch wird sichtbar, wie die einzelnen Kernprozesse der ACT – Achtsamkeit, Akzeptanz, Defusion, Werteklä rung, Selbst-als-Kontext und engagiertes Handeln – zur Entwicklung emotionaler, sozialer und lernbezogener Kompetenzen beigetragen haben.

6.1.1 Achtsamkeit und Akzeptanz zur Selbstregulation und Lernen

Die Ergebnisse zeigen, dass Achtsamkeit und Akzeptanz entscheidend zur Entwicklung emotionaler Stabilität und Selbstregulation beitragen. Sie bestätigen die theoretische Annahme der ACT, wonach Achtsamkeit die Fähigkeit stärkt, im gegenwärtigen Moment präsent zu bleiben, ohne automatische Bewertungen vorzunehmen. Dadurch werden impulsive Reaktionen reduziert und die Emotionsregulation wird unterstützt (Benoy et al., 2023, S. 55–59). Durch die regelmässige Praxis achtsamkeitsbasierter Übungen über den ganzen Verlauf der ACT-Intervention lernte Tim, Gefühle und Körperreaktionen frühzeitig wahrzunehmen und zu benennen. Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) beschreiben diesen Prozess als Wiederherstellung psychischer Flexibilität, bei der Kinder lernen, zwischen Reiz und Reaktion zu unterscheiden und ihr Verhalten gezielt zu steuern (S. 20–23). Akzeptanz ergänzt diesen Prozess, indem sie das Zulassen von Emotionen wie Ärger, Angst oder Enttäuschung ermöglicht, ohne diese zu vermeiden oder zu unterdrücken (Benoy et al., 2023, S. 41; Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 53–54).

Die Forschungslage unterstreicht, dass Achtsamkeit und Akzeptanz wesentliche Voraussetzungen für eine gelingende Emotionsregulation bilden, die im INVO-Modell als Grundlage von Motivation und zielgerichtetem Lernen beschrieben wird (Gold, 2018, S. 132–134). Petermann und Wiedebusch (2016) betonen, dass eine adaptive Emotionsregulation entscheidend zur Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft beiträgt und Lernschwierigkeiten vorbeugt (S. 28). Darüber hinaus zeigen Trabandt (2020, S. 2, 4–6) und die UNESCO (o. J.), dass Achtsamkeit im schulischen Kontext über den therapeutischen Rahmen hinaus Wirkung entfaltet, indem sie die emotionale Atmosphäre verbessert, Stress reduziert und Lernprozesse vertieft. Achtsamkeit und Akzeptanz fördern Selbstwahrnehmung, Beziehungsfähigkeit und Lernmotivation und wirken damit sowohl regulativ als auch präventiv.

In den vorliegenden Ergebnissen der ACT-Intervention bestätigt sich dieser Zusammenhang deutlich: Tims emotionale Stabilität nimmt zu, er reagiert in belastenden Situationen ruhiger und kann Ärger oder Kränkung differenzierter verbalisieren. Diese Entwicklung lässt sich gemäss Reicher und Matischek-Jauk (2018) als Ausdruck einer verbesserten Emotionsregulation verstehen, die zugleich die Lernbereitschaft und soziale Interaktionen positiv beeinflusst

(S. 255). Damit bestätigt sich die Strukturhypothese 1: *Achtsamkeit und Akzeptanz fördern Selbstregulation und emotionale Stabilität.*

6.1.2 Perspektivwechsel durch Defusion

Die Ergebnisse belegen, dass Defusion einen zentralen Beitrag zur Entwicklung kognitiver Flexibilität und emotionaler Stabilität leistet. Im Verlauf der ACT-Intervention lernte Tim, belastende Gedanken als vorübergehende Ereignisse wahrzunehmen, anstatt sie als objektive Wahrheiten zu betrachten. Dieses veränderte Denken ermöglichte eine innere Distanz zu selbstabwertenden Überzeugungen und reduzierte die emotionale Reaktivität in herausfordernden Situationen. Defusion ist ein Prozess, der die regulative Macht von Gedanken abschwächt, indem er ihre automatische Verhaltenssteuerung unterbricht (Benoy et al., 2023, S. 60–61). Sie basiert auf der Fähigkeit zum Perspektivwechsel. So lernen Kinder und Jugendliche, Gedanken als mentale Ereignisse wahrzunehmen, ohne sich mit ihnen zu identifizieren (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 88). Da die Fähigkeit zur kognitiven Distanzierung in engem Zusammenhang mit der Entwicklung psychischer Flexibilität steht (Hayes, 1999, zit. nach Benoy et al., 2023), hilft Defusion, zwischen Beobachter- und Erlebensebene zu unterscheiden. Dadurch wird Selbstreflexion ermöglicht und der Einfluss belastender Kognitionen auf das Verhalten reduziert (S. 46).

Tims zunehmende Fähigkeit, sich von negativen Gedanken zu lösen, führte zu einer differenzierteren Wahrnehmung sozialer Situationen und zu einer stabileren Emotionsregulation. Das basiert darauf, dass die Trennung von Gedanken und Handlungen neue Wahlmöglichkeiten eröffnet und damit ein verantwortungsbewussteres, angemessenes Verhalten fördert (Cordshagen-Fischer & Fischer, 2024, S. 88). Diese Entwicklung steht in direktem Bezug zur Strukturhypothese 2: *Kognitive Defusion ermöglicht Perspektivwechsel und stärkt den Umgang mit belastenden Gedanken.*

6.1.3 Werteorientierung und Motivation

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Wertearbeit eine zentrale Rolle für Motivation, Verantwortungsübernahme und Ausdauer im Lernprozess spielt. Tim gelingt es zunehmend, sein Handeln an persönlichen Werten wie Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und Freundschaft auszurichten. Diese Werte dienen ihm als innere Orientierung und verleihen seinem Lernen Sinn. Zudem entwickelt er eine klare Vorstellung davon, wer er sein möchte, und verbindet sein Handeln mit einem positiven Selbstbild, das ihm als Leitbild für sein zukünftiges Verhalten dient. Beschreiben Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) Werte in der ACT als verbale Lebensrichtungen, die Motivation erzeugen und die Bereitschaft fördern, kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger, bedeutsamer Ziele in Kauf zu nehmen (S. 119–120), so lässt sich das

im vorliegenden Fall gut nachvollziehen: Tim zeigt wachsende Anstrengungsbereitschaft auch bei schwierigen Aufgaben und entwickelt Stolz auf selbst erzielte Fortschritte.

Wertearbeit unterstützt somit die Transformation äusserer Leistungsanforderungen in innere Zielorientierung und trägt zur Volition im Sinne des INVO-Modells bei (Gold, 2018, S. 132–134). Indem Werte eine Verbindung zwischen Emotion und Handlung herstellen, fördern sie die Umsetzung von Motivation in konkretes Verhalten (Benoy et al., 2023, S. 38). Tims Entwicklung zeigt, dass er Aufgaben mit mehr Ausdauer verfolgt und den Wert eigener Anstrengung erkennt. Damit wird der Zusammenhang zwischen innerer Bedeutsamkeit und zielgerichtetem Handeln sichtbar. Die Befunde stützen damit die Strukturhypothese 3: *Wertearbeit fungiert als Motor für Motivation, Verantwortungsübernahme und Lernbereitschaft.*

6.1.4 Emotionale Stabilität und soziale Kompetenz

Tims Fähigkeit, Emotionen differenziert wahrzunehmen, zu benennen und zu steuern, bildet die Grundlage für seine wachsende soziale Kompetenz. Petermann und Wiedebusch (2016) definieren emotionale Kompetenz als die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu verstehen, auszudrücken und situationsangemessen zu regulieren. Diese Fertigkeiten sind eng mit sozialer Anpassungsfähigkeit und Beziehungsqualität verbunden (S. 15–18). Wenn Tim Konflikte verbal löst, Rückmeldungen annimmt und empathisch reagiert, zeigt sich die wechselseitige Verbindung zwischen emotionalen und sozialen Prozessen.

Im Sinne des sozial-emotionalen Lernens zeigt sich bei Tim eine gestärkte Selbstwahrnehmung und Beziehungsfähigkeit, die zugleich zentrale soziale und emotionale überfachliche Kompetenzen des LP21 widerspiegeln (D-EDK, 2016, zit. nach Looser, 2023; Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Cordshagen-Fischer und Fischer (2024) betonen, dass achtsamkeitsbasierte Prozesse wie bewusste Wahrnehmung und Akzeptanz die Verbindung zwischen innerem Erleben und sozialem Verhalten stärken (S. 21–22). Die Wirkung dieser Prozesse zeigt sich exemplarisch an Tims Entwicklung, da er emotional an Stabilität gewinnt, konzentrierter arbeitet und sozialen Situationen ruhiger und überlegter begegnet. Seine gewachsene innere Ausgeglichenheit und Selbstreflexion ermöglichen es ihm zunehmend, die Perspektive anderer einzunehmen und Beziehungen zu Lehrperson und Mitlernenden konstruktiv zu gestalten (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 250, 255).

Damit bestätigt sich die theoretische Annahme, dass soziale Kompetenz auf emotionaler Stabilität und der Fähigkeit beruht, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Die Befunde stützen somit Strukturhypothese 4: *Soziale Kompetenz entsteht aus der Verbindung emotionaler Stabilität und Selbstreflexion.*

6.1.5 Beziehung und pädagogische Haltung

Tims emotionale Entwicklung wird wesentlich durch die Qualität der pädagogischen Beziehung getragen. Achtsame, annehmende und werteorientierte Beziehungen schaffen Sicherheit und Vertrauen und begünstigen Veränderungsprozesse (Benoy et al., 2023, S. 123). Dies zeigt sich in der Zusammenarbeit von SHP (Autorin MA), Klassenlehrer, Mutter und Tim: Der regelmässige, offene Dialog fördert eine Atmosphäre, in der Tim sich verstanden fühlt. Fachpersonen wirken dabei modellhaft und verkörpern die ACT-Haltung eines Begleitens auf Augenhöhe (Harris, 2006, zit. nach Benoy et al., 2023, S. 123). Wirksam wird die Förderung, wenn kindliche Handlungen im Sinn ihrer Bedürfnisse verstanden werden. Diese verstehende Haltung prägt die Arbeit der Autorin MA mit Tim und wird durch pädagogische Klarheit und gemeinsame Zielorientierung mit dem Klassenlehrer stabilisiert (Mohr & Neuhauser, 2022, S. 5–6). Trotz des Klassenwechsels infolge eines Konflikts deuten die positiven Rückmeldungen darauf hin, dass er erworbene Kompetenzen in neue Kontexte überträgt. Sichtbar wird damit psychische Flexibilität im ACT-Sinn, also die Fähigkeit, Strategien kontextübergreifend anzuwenden und Verhalten an wechselnde Anforderungen anzupassen (Benoy et al., 2023, S. 46). Nach der Intervention behält Tim unterstützende Routinen bei und führt sie in der neuen Schule fort. Auch die Worte auf der Abschlusskarte (vgl. Anhang 7) sieben Wochen nach der Intervention lassen eine anhaltende Wirkung erkennen. Vertrauen wächst, und die Mutter zeigt sich dankbar für die Unterstützung durch die ACT-Intervention. Diese Entlastung steht im Zusammenhang mit Tims verbessertem Umgang mit eigenen Gefühlen, was zu früherer Spannungswahrnehmung, konstruktiveren Reaktionen und einer ruhigeren Familien- und Schulsituation führt. Die Ergebnisse stützen somit die Strukturhypothese 5: *Beziehung und pädagogische Haltung wirken als Basis für Lern- und Verhaltensprozesse.*

6.2 Methodische Reflexion und Grenzen der Untersuchung

Die Beobachtungen ermöglichten eine dichte Rekonstruktion individueller Prozesse, waren jedoch durch die Doppelrolle der Autorin MA als Förderperson und Beobachterin potenziell beeinflusst. Regelmässige Reflexionen sowie Rückmeldungen der Klassenlehrperson und der Mutter trugen dazu bei, diesen Effekt teilweise zu kompensieren. Der besondere Wert von Einzelfallstudien liegt darin, Entwicklungsprozesse über längere Zeiträume sichtbar und nachvollziehbar zu machen (Fisseni, 2004, S. 130; Fabel-Lamla & Tiefel, 2003, S. 191). Die in der Ausgangsanalyse verwendeten Bezugsrahmen der ICF-CY und der funktionalen Verhaltensanalyse erwiesen sich als hilfreich, um die Beobachtungen aus der ACT-Intervention systematisch einzuordnen. Sie lieferten zentrale Anhaltspunkte für die Formulierung der Strukturhypothesen und ermöglichten eine theoriegestützte Interpretation der Veränderungen im Erleben und Verhalten von Tim.

Die MA basiert auf einer qualitativ-interpretativen Einzelfallstudie, deren Stärke in der Tiefenanalyse und methodischen Triangulation liegt. Die Kombination aus Eigen- und Fremdbeobachtungen sowie begleitenden Reflexionen erhöhte die interne Validität (Mayring, 2002, S. 146–147). Gleichzeitig ist die externe Validität naturgemäss begrenzt, da die Befunde nicht direkt auf andere Schülerpopulationen übertragbar sind (ebd., S. 148–149). Vergleichende Fallstudien könnten künftig Aufschluss über die Langzeitstabilität der beobachteten Entwicklungen geben.

Der hohe Detaillierungsgrad des ACT-Tagebuchs erwies sich als Stärke und Herausforderung zugleich. Er erlaubte eine präzise Rekonstruktion des Förderprozesses, war jedoch zeitintensiv und im Schulalltag nicht immer vollständig umsetzbar. Auch äussere Faktoren wie Unterrichtsunterbrechungen oder organisatorische Rahmenbedingungen beeinflussten den Verlauf situativ. Dennoch kann die Qualität der erhobenen Daten insgesamt als hoch eingeschätzt werden: Dokumentation, regelmässige Reflexion, methodische Konsistenz und Triangulation gewährleisteten Transparenz, Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Tragfähigkeit (Mayring, 2002, S. 146–147; Ellinger & Schott-Leser, 2019, S. 16).

6.3 Implikationen für die schulische Heilpädagogik in der Primarschule

Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der nicht nur zu Wissen führt, sondern auch die Lebensgestaltung prägt (Bodenmann et al., 2023, S. 14). Wird es durch psychologische oder emotionale Faktoren beeinträchtigt, kann dies Bildungswege und Teilhabe gefährden (Heimlich, 2022, S. 71; Gold, 2018, S. 148). Angesichts der aktuellen Überlastung kinder- und jugendpsychiatrischer Dienste kommt der Schule und insbesondere der schulischen Heilpädagogik eine zentrale Bedeutung zu. Sie muss einen Rahmen schaffen, der Lernende in ihrer Persönlichkeit stärkt und ihre emotionalen und sozialen Fähigkeiten gezielt fördert (Bilz, 2022, S. 11; Laubereau, Rickenbacher, Gubser & Kriemler, 2023, S. 8). Schule ist damit nicht nur Lern-, sondern auch Lebensraum, der die Entwicklung von Selbstwirksamkeit, Beziehungsfähigkeit und sozialer Verantwortung ermöglichen soll (Urton & Krull, 2023, S. 195). Die Prinzipien von Achtsamkeit, Akzeptanz und werteorientiertem Handeln lassen sich gewinnbringend in heilpädagogische Förderprozesse integrieren und eröffnen neue Wege, emotionale und soziale Lernprozesse schulisch zu begleiten. Die Einzelfallstudie verdeutlicht, dass ACT-Elemente nicht nur therapeutisch-psychologische, sondern auch pädagogische Relevanz besitzen, indem sie Lernende dabei unterstützen, Selbstwahrnehmung, Emotionsregulation und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Somit ergeben sich mehrere praxisrelevante Schlussfolgerungen für die schulische Heilpädagogik im Kontext der Regelschule.

ACT-basierte Ansätze stärken die Fähigkeit, Emotionen anzunehmen, statt sie zu vermeiden, und fördern dadurch Motivation und Selbstwirksamkeit (Bader, 2014, S. 4).

Der Einbezug der Eltern wirkt unterstützend, da er die erlernten Strategien in den familiären Alltag integriert und deren Nachhaltigkeit stärkt.

Die Auseinandersetzung mit dem Handbuch *Therapie Tools. Akzeptanz und Commitmenttherapie mit Kindern und Jugendlichen* von Cordshagen Fischer und Fischer (2024) zeigt, dass es sich als praxistauglich erweist. Die handlungsorientierten Übungen lassen sich gut in pädagogische Abläufe integrieren und können für Kleingruppen oder den Klassenkontext angepasst werden. Benoy et al. (2023) bestätigen, dass insbesondere achtsamkeits- und werteorientierte ACT-Elemente in Gruppensettings wirksam sind und gemeinsames Reflektieren sowie emotionales Lernen fördern (S. 113). Die Wirksamkeit dieser Übungen ergibt sich jedoch weniger aus ihrer Durchführung als vielmehr aus dem pädagogischen Rahmen, der sie trägt. Entscheidend ist die achtsame und annehmende Haltung der Fachperson. Wie Cordshagen Fischer und Fischer (2024) beschreiben, bedeutet es, «mit ACT - Ohren zu hören» und «mit ACT - Augen zu sehen», das eigene fachliche Handeln von den zentralen Prozessen psychischer Flexibilität leiten zu lassen und über die methodische Anwendung einzelner Übungen hinauszugehen (S. 285).

6.4 Reflexion und Ausblick

Die Arbeit mit Tim zeigt, dass nachhaltige Veränderung nicht durch Kontrolle oder reine Verhaltenskorrektur entsteht, sondern durch Beziehung, Vertrauen und die Möglichkeit, innere Erfahrungen achtsam wahrzunehmen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass schulische Heilpädagogik insbesondere an der Schnittstelle von Lernen und Erleben wirksam wird, also im Zusammenspiel von Emotion, Motivation und Handlung.

Die Umsetzung der ACT-Intervention erforderte von der Autorin MA eine vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen und praktischen Grundlagen der ACT sowie deren Übertragung in den schulischen Bereich, in dem ihre Wirksamkeit bislang kaum untersucht wurde. Die langjährige Berufserfahrung der Autorin MA mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren, insbesondere im Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit unterschiedlichen psychischen Störungs- und Krankheitsbildern, hat die Übertragung der ACT-Grundprinzipien in den schulischen Alltag erleichtert. Die praktische Umsetzung im Einzelfall Tim wurde auch dadurch ermöglicht, dass die Schule einen Rahmen bot, in dem heilpädagogische Arbeit mit psychologisch fundierten Ansätzen zusammenwirken konnte. Diese Verbindung eröffnet somit neue Wege für eine ganzheitliche Förderung Lernender mit Lernschwierigkeiten und herausforderndem Verhalten. Tims Offenheit gegenüber den ACT-Inhalten und seine wachsende Bereitschaft, die Übungen ernst zu nehmen und anzuwenden, zeigen eine beachtliche innere Entwicklung. Dass er die erarbeiteten Strategien zunehmend selbstständig in Schule und Familie eingesetzt hat und nach Auskunft von Bezugspersonen auch weiterhin anwendet, verdeutlicht die Nachhaltigkeit des Lernprozesses.

Die Ergebnisse dieser Einzelfallstudie liefern damit wertvolle Impulse für Forschung und Praxis. Aufschlussreich wären vergleichende Fallanalysen auch in Zyklus 1 und 3 der Volksschule, um Muster und Unterschiede in der Entwicklung mehrerer Lernender zu erkennen. Das Gleiche gilt für die Untersuchung der langfristigen Wirksamkeit von ACT-basierten Förderprozessen, insbesondere beim Übergang in andere Klassenstufen. Zukünftige Forschung könnte sich auf Studien mit einer grösseren Stichprobe von Lernenden richten, um die Ergebnisse weiter zu untermauern. Darüber hinaus sollte die Rolle der Klassenlehrperson in solchen Interventionen vertieft erforscht werden. Aspekte wie Bindungsqualität, Beziehungsgestaltung und eine gemeinsame pädagogische Haltung konnten in dieser Arbeit nur ansatzweise dargestellt werden, prägten jedoch die Zusammenarbeit zwischen der Autorin MA und dem Klassenlehrer wesentlich. Zukünftige Forschung könnte aufzeigen, wie die aktive Einbindung von Klassenlehrpersonen in ACT-basierte Prozesse das Klassenklima, die Kooperation und die Nachhaltigkeit der Förderung beeinflusst.

Diese MA unterstreicht die Bedeutung, sozial-emotionale Bildung als festen Bestandteil schulischer Kultur zu verankern. Am Beispiel von Tim wird deutlich, dass eine achtsame und annehmende Haltung nicht nur Lernprozesse, sondern auch pädagogische Beziehungen vertieft. Die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit ACT zeigt, dass die Integration von Achtsamkeit, Akzeptanz und Wertearbeit in pädagogische Konzepte gezielt dazu beitragen kann, die im LP21 beschriebenen überfachlichen Kompetenzen, insbesondere im personalen und sozialen Bereich, zu fördern. Heilpädagogisches Handeln wird so zu einem bewussten Gestaltungsprozess, der den Menschen in seiner Ganzheit sieht – als Lernenden, Fühlenden und Handelnden.

Schlusswort und Danksagung

Im abschliessenden Teil dieser MA richte ich den Blick auf den Weg, der mich hierhin geführt hat. Die vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen und praktischen Aspekten hat meinen eigenen Lernweg sichtbar gemacht und gezeigt, wie ich mich in meiner Rolle als schulische Heilpädagogin weiterentwickeln konnte. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden nicht nur durch fachliche Überlegungen geprägt, sondern auch durch Gespräche und Erfahrungen aus dem schulischen Alltag. Viele Gedanken und Entscheidungen sind im Austausch mit Menschen entstanden, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Aus diesem Grund möchte ich jenen danken, die diesen Arbeitsprozess begleitet und möglich gemacht haben.

Mein Dank gilt Tim und seiner Familie für ihr Vertrauen und ihre Offenheit in der gemeinsamen Arbeit. Ihre Bereitschaft, sich auf diesen Prozess einzulassen, hat diese MA überhaupt erst möglich gemacht. In der Zusammenarbeit mit Tim wurde für mich erfahrbar, was pädagogisches Handeln jenseits fachlicher Lernziele bedeuten kann und wie Entwicklung entstehen kann, wenn ein Kind sich gesehen und ernst genommen fühlt.

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuungsperson, Prof. Elisabeth Karrer. Ihr Engagement gegenüber mir und dieser Arbeit, ihre fachkundige Begleitung, ihre Klarheit und ihre konstruktiven Rückmeldungen haben den Arbeitsprozess wesentlich unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle auch meiner besten Freundin, Barbara Boldori, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, meinen Dank aussprechen. Sie hat mich auf die ACT aufmerksam gemacht und damit den Anstoss für diese MA gegeben. Ein weiterer Dank geht an die Schulleitung, Daniel Mathieu, der mir das Vertrauen in meine pädagogischen Schwerpunkte schenkt und mir den Raum gibt, psychologische Ansätze wie ACT in den schulischen Alltag einzubringen. Dieser Rückhalt ist nicht selbstverständlich und hat meinen Handlungsspielraum enorm erweitert. Ebenso danke ich dem ganzen Schulteam, das mich durchgehend motiviert hat, dranzubleiben, auch wenn es phasenweise herausfordernd war.

Zum Schluss gilt mein tiefster Dank meinen Eltern. Sie haben mich gelehrt, die Wissenschaft als Möglichkeit zu sehen, das Leben besser zu verstehen, und mir gezeigt, dass Erkenntnisse erst dann Wert gewinnen, wenn sie den Menschen zugutekommen. Dieser Gedanke spiegelt sich in jedem Kind wider, dem geholfen wird, weil darin der Kern pädagogischen Handelns sichtbar wird.

Die vorliegende MA steht für eine Haltung, die Kinder und Jugendliche in ihren vielfältigen psychologischen Ausgangslagen ernst nimmt. In besonderer Weise werden jene gestärkt, die aufgrund ihrer Entwicklungsbiografie mehr pädagogische Begleitung benötigen, um ihre Chancen wahrzunehmen und ihr Potenzial ganzheitlich entfalten zu können.

Literaturverzeichnis

- Bader, K. (2014). Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie: Lernen, das zu tun, was das Leben reich macht. *Psychiatrie & Neurologie*, 33(3), 4–5. Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel. Verfügbar unter https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/upk/dokumente/ueber-uns/publikationen/psychiatrie_neurologie/2014_3/PN_3_2014_Bader_ACT.pdf
- Benoy, C., Romanczuk-Seiferth, N., Villanueva, J., & Gloster, A. T. (2023). *Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bilz, L. (2022). Psychische Gesundheit in der Schule: Die Schule als Quelle von Risiken und Ressourcen für die psychische Gesundheit von Schüler*innen. *Pädiatrie & Pädologie*, 58(Suppl 1), S8–S12. <https://doi.org/10.1007/s00608-022-01031-7>
- Binder, F., Mehl, R., Resch, F., Kaess, M., & Koenig, J. (2024). Interventions based on Acceptance and Commitment Therapy for stress reduction in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Psychopathology*, 57(3), 202–218. <https://doi.org/10.1159/000535048>
- Bodenmann, G., Perrez, M., & Schär, M. (2023). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie* (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Hogrefe.
- Bolz, T., Wilke, J., Vesterling, C., Rademacher, A., & von Düring, U. (2023). Unsichere Bindung, Emotionsregulationsstrategien und internalisierende Verhaltensprobleme bei Schüler*innen im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. *Empirische Sonderpädagogik*, 15(3), 234–251. <https://doi.org/10.2440/003-0009>
- Brown, G., Leonard, C., & Arthur-Kelly, M. (2016). Writing SMARTER goals for professional learning and improving classroom practices. *Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives*, 17(5), 621–635. <https://doi.org/10.1080/14623943.2016.1187120>
- Bude, H. (1985). Die individuelle Allgemeinheit des Falls. In H.-W. Franz (Hrsg.), *22. Deutscher Soziologentag 1984. Beiträge der Sektions- und Ad-hoc-Gruppen* (S. 84–86). Opladen: Westdeutscher Verlag. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-2781>
- Bürgin, D., & Steck, B. (2007). Psychoanalytische Psychotherapie und ADHD-Trias (Impulsivität, Hypermotorik und Aufmerksamkeitsstörungen). *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(4), 310–332. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz-psydok-47376>
- Cavanna, A. E., Purpura, G., Riva, A., Nacinovich, R., & Seri, S. (2023). The Western origins of mindfulness therapy in ancient Rome. *Neurological Sciences*, 44(5), 1861–1869. <https://doi.org/10.1007/s10072-023-06651-w>
- Cordshagen-Fischer, T., & Fischer, J.-E. (2024). *Therapie-Tools. Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) mit Kindern und Jugendlichen* (2., neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.

- De Boer, H. (2012). Pädagogische Beobachtungen machen – Lerngeschichten entwickeln. In H. de Boer & S. Reh (Hrsg.), *Beobachten im Schulalltag – Beobachten lernen* (S. 87–111). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93321-9>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2016). *Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen* [PDF]. Lehrplan 21. Verfügbar unter https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_Grundlagen.pdf
- Dindo, L., Van Liew, J. R., & Arch, J. J. (2017). Acceptance and commitment therapy: A transdiagnostic behavioral intervention for mental health and medical conditions. *Neurotherapeutics*, *14*(3), 546–553. <https://doi.org/10.1007/s13311-017-0521-3>
- Eckartsberg, E. (2023). *Wut, wozu bist du denn gut?* (3. Aufl.). Hamburg: Juniek.
- education21. (o. J.). *MoMento: BNE-Kompetenzen*. Stiftung education21. Verfügbar unter https://education21.ch/sites/default/files/uploads/ausserschulische-anbietende/MoMento_BNE_Kompetenzen.pdf
- Ellinger, S., & Schott-Leser, H. (2019). *Rekonstruktionen sonderpädagogischer Praxis. Eine Fallsammlung für die Lehrerbildung*. Opladen: Barbara Budrich.
- Fabel-Lamla, M., & Tiefel, S. (2003). Fallrekonstruktionen in Forschung und Praxis: Einführung in den Themenschwerpunkt. *Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung*, *4*(2), 189–198. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-279527>
- Fisseni, H.-J. (2004). *Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. Mit Hinweisen zur Intervention* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gold, A. (2018). Ursachen – wieso Lernschwierigkeiten entstehen. In A. Gold (Hrsg.), *Lernschwierigkeiten verstehen und fördern* (S. 100–167). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten*. Göttingen: Hogrefe.
- Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Villardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. *Behaviour Research and Therapy*, *26*, 1–26. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2013.05.006>
- Hayes, St. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, *44*(1), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006>
- Heimlich, U. (2022). Person-Umwelt-Interaktion bei Lernschwierigkeiten. In U. Heimlich, *Pädagogik bei Lernschwierigkeiten* (3., aktualisierte Aufl., S. 11–90). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hoberg, K. (2013). *Schulratgeber ADHS. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München/Basel: Reinhardt.

- Huppertz, M. (2017). Emotionsregulation durch Achtsamkeit – State of the Art. *Psychotherapie*, 22(1), 1–6. Verfügbar unter https://www.praxis-psychotherapie.ch/wp-content/uploads/2017/03/Huppertz_Emotionsregulation-durch-Achtsamkeit.pdf
- Inklusion Digital (o. J.). *Förderziele SMART formulieren & Förderplan Formulierungshilfen*. <https://www.inklusion-digital.de/foerderziele-smart-formulieren/>
- Kienbacher, C., & Zesch, H. E. (2012). Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *psychopraxis. neuropsychiatrie. Zeitschrift für praktische Psychiatrie und Neurologie*, 16(1), 8–14.
- Laubereau, B., Rickenbacher, J., Gubser, J., & Kriemler, S. (2023): *Minimal Set of Indicators. Kinder- und Jugendgesundheit für die Schweiz. Schlussbericht zuhanden des Bundesamts für Gesundheit (BAG)*. Luzern: Interface Politikstudien Forschung Beratung / Universität Zürich.
- Lauth, G. W., & Schlottke, P. (2016). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Ein schulbezogenes Interventionsprogramm* (4., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Learning Resources. (o. J.). *Sensory bottles* [Lernmaterial]. Learning Resources B. V. Bezogen über <https://www.betzold.ch>.
- Looser, D., (2023). *Überfachliche Kompetenzen und soziales Lernen. Modulunterlagen WP2_02.1 Heilpädagogik im Bereich sozial-emotionale Entwicklung und Verhalten I*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Rorschach.
- Looser, D., Büchel, S., Christen, A., Graber, K., Höhener, L., Rhyner, T., Rogalla, M., & Thommen, D. (2021). *Modelllernen. Modulunterlagen WP2_02.1 Heilpädagogik im Bereich sozial-emotionale Entwicklung und Verhalten I*. Pädagogische Hochschule St. Gallen.
- Lukesch, H. (Hrsg.). (2016). *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte*. Göttingen: Hogrefe.
- MadameHu. (o. J.). *Emotionsbereiche* [Poster]. Eduki. Verfügbar unter <https://eduki.com/de/m/author/128236/madamehu>.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz.
- Mohr, L. (2023). *Müssen wir was tun? Merkmale herausfordernden Verhalten und ihre Praxisbedeutung. Modulunterlagen WP2_02.1*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Rorschach.
- Mohr, L., & Neuhauser, A. (2021). Banking Time: Beziehung zuerst! Eine Methode zum Umgang mit auffälligem Verhalten. *Grundschule*, 53(6), 48–50.
- Mohr, L., & Neuhauser, A. (2022). *Wie gehen wir vor? – Das «P-ABC»-Schema. Modulunterlagen WP2_02.1*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Rorschach.
- Murguía, E., & Díaz, K. (2015). Philosophical Foundations of Cognitive Behavioral Therapy: Stoicism, Buddhism, Taoism, and Existentialism. *Journal of Evidence-Based Psychotherapies*, 15(1), 37–50.
- Myschker, N., & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Maßnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Naumann, K., & Lauth, G. W. (2007). Unterrichtsintegrierte Förderung von Aufmerksamkeit. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (Bd. 2, S. 321–337). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Reicher, H., & Matischek-Jauk, M. (2023). Sozial-emotionales Lernen in der Schule. Konzepte – Potenziale – Evidenzbasierung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18589-3_14
- Trabandt, S. (2020). *Achtsamkeit in der Schule. Bedeutung, Umsetzung und Herausforderungen*. <https://doi.org/10.25656/01:19036>
- UNESCO MGIEP. (o. J.). *Mindfulness-based SEL – Learning from inside out*. Verfügbar unter <https://mgiep.unesco.org/article/mindfulness-based-sel-learning-from-insideout>
- Urton, K., & Krull, J. (2023). Psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. *Empirische Sonderpädagogik*, 15(3), 195–198. <https://doi.org/10.2440/003-0006>
- Vanzin, L., Mauri, V., Valli, A., Pozzi, M., Presti, G., Oppo, A., Ristallo, A., Molteni, M., & Nobile, M. (2020). Clinical effects of an ACT-group training in children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of Child and Family Studies*, 29(4), 1070–1080. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01546-x>
- Weltgesundheitsorganisation (WHO). (2014). *In Kinder investieren: Strategie der Europäischen Region zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (2015–2020)*. Kopenhagen: WHO Regionalbüro für Europa. Verfügbar unter: https://gimb.public.lu/dam-assets/publications/publications_internationales/Invest-health-childhood-DE.pdf
- World Health Organization (WHO). (2007). *International classification of functioning, disability and health: children and youth version: ICF-CY*. Genf: World Health Organization. Verfügbar unter: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/81e04699-2930-4da2-ac97-76725c7dcc07/content>
- World Health Organization (WHO). (2019). *International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD-10) — Version 2019*. Verfügbar unter <https://icd.who.int/browse10/2019/en>
- World Health Organization (WHO). (o. J.). *International classification of functioning, disability and health (ICF)*. World Health Organization. Verfügbar unter <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). (o. J.). *Gruppentherapie für Jugendliche*. Verfügbar unter <https://www.zhaw.ch/de/psychologie/dienstleistung/psychotherapie/gruppenangebote/gruppentherapie-jugendliche>
- Zurbriggen, R. (2011). Lernstörungen. In R. Zurbriggen (Hrsg.), *Prüfungswissen Schulpädagogik – Lernen, Lernstörungen und Begabungsförderung* (S. 77–134). Bern: Haupt.

Anhang

Anhang 1: Verhaltensanalysen.....	75
Anhang 2: Dokumentation der ACT-Intervention	77
Anhang 3: Poster Emotionsregulation	97
Anhang 4: Arbeitsblätter aus dem Lehrmittel <i>Therapie Tools: Akzeptanz- und Commitmenttherapie mit Kindern und Jugendlichen</i> von Cordshagen- Fischer & Fischer (2023)	98
Anhang 4.1: Fragen zu Werten	98
Anhang 4.2: ACT-Matrix	101
Anhang 4.3: Meine drei Zonen.....	102
Anhang 4.4: Gummibärenspiel.....	104
Anhang 5: Standortgespräche	107
Anhang 6: Telefonate: Ergänzende Rückmeldungen der Mutter.....	110
Anhang 7: Abschlusskarte von Tim und seiner Mutter	111

Anhang 1: Verhaltensanalysen

Verhaltensanalyse mit Klassenlehrer

Auslöser	Problemverhalten	Konsequenzen
Leistungsdruck in Tests oder Hausaufgaben	Blockiert, starrt ins Heft, wird wütend, wirft Material weg, verlässt Platz, weint oder schreit	Aufgaben bleiben unvollständig; negative Rückmeldungen; Frustration; sinkendes Selbstvertrauen
Kritik oder strenger Ton von Lehrpersonen	Rückzug, verschränkte Arme, verweigert Mitarbeit, beschimpft Lehrkraft leise	Eskalation; Beziehung zur Lehrperson belastet; negative Gefühle verstärken sich
Konflikte mit Mitlernenden	Lautes Streiten, Schubsen, Verlassen der Situation, Beschimpfungen	Soziale Ausgrenzung; Spannungen und Schuldgefühle im Nachhinein
Überforderung durch komplexe Aufgabenstellungen	Erstarrt, Kopf auf Tisch, sagt 'Ich kann das nicht', verweigert Mitarbeit	Fehlende Lernergebnisse, Rückzug ins negative Selbstbild; erhöhter Stress
Unerwartete Veränderungen im Stundenplan	Gereiztheit, lautstarke Kommentare, Unruhe, sucht Aufmerksamkeit	Verunsicherung, Kontrollverlust, Schwierigkeiten mit Umstellungen
Familiäre Belastungen (Streit, Trennung)	Kommt angespannt zur Schule, reagiert impulsiv auf Kleinigkeiten	Konzentrationsprobleme, erhöhte Konfliktbereitschaft, emotionale Überforderung
Mangelnde Beachtung / Aufmerksamkeit	Lautes Reinrufen, Witze machen, Mitlernende stören, körperliche Nähe suchen (anstossen, kitzeln)	Kurzfristige Aufmerksamkeit; langfristig Konflikte und Ablehnung in der Gruppe

Verhaltensanalyse mit Tim

Auslöser	Problemverhalten	Konsequenzen
Lehrer schimpft oder spricht streng	Werde wütend, denke 'er mag mich nicht', ziehe mich zurück oder schreie, Herz rast, Hände schwitzen	Lehrer wird noch strenger; ich fühle mich schuldig; Beziehung verschlechtert sich
Freund*innen beachten mich nicht	Denke «Keiner mag mich», werde traurig oder wütend	Freund*innen meiden mich; Streit; fühle mich allein
Viele Aufgaben auf einmal	Denke 'Ich kann das nicht', Kopf wird heiss, starre ins Heft, mache nichts mehr	Bleibe zurück im Stoff; fühle mich dumm; Angst vor nächsten Stunden
Neue oder überraschende Situationen	Werde nervös, mache Witze, lenke ab, rufe rein	Mitschüler*innen lachen manchmal, Lehrer wird wütend; ich bekomme Ärger
Streit zu Hause	Bin traurig und habe Bauchweh, gehe in die Schule und explodierte bei Kleinigkeiten	Mehr Ärger in der Schule; fühle mich schuldig, dass Mama traurig ist
Kritik von Mitlernenden oder schlechte Noten	Werde still, denke «Ich bin schlecht», Kopf auf Tisch, mache nicht mehr mit	Verpasse den Stoff; andere denken, ich bin faul; fühle mich schlecht

Anhang 2: Dokumentation der ACT-Intervention

Intervention 1: Donnerstag, 6. März 2025, Förderbereich, 15:20–16:20
<p>Kernprozess: Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick</p> <p>Schulischer Bezug: Gefühle bei Fehlern, Konflikten oder Leistungsdruck wahrnehmen</p> <p>Lernziel LP21 / PK: Eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken</p> <p>Arbeitsblätter / Materialien: Kletterwandmetapher, AB 1 Wahrnehmungen im Raum, AB 110 Verhaltensanalyse, Bilderbuch <i>Wut, wozu bist du denn gut?</i> (Eckartsberg, 2023)</p>
<p>Kernthema/Befindlichkeit:</p> <p>Ich frage Tim, wie es ihm geht. Er äussert, dass er wütend und traurig sei, weil für ihn die Klassenlehrperson unberechenbar sei. Mal sei er nett und lieb und mal sei er streng und böse. Er fragt, ob das normal sei. Ich antworte, dass ich die Situationen, in denen das passiert sei, nicht kenne und ob er mir aufzeigen könne, in welchen Situationen das passiere. Tim erzählt von mehreren Situationen, die aufzeigen, dass ein Problemverhalten seinerseits (Hausaufgaben vergessen und Arbeitsvermeidung) zurückzuführen sein könnten.</p>
<p>Durchführung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kletterwandmetapher wird gemeinsam besprochen.• Durchführung der Übung über Wahrnehmungen im Raum (AB 1).• Bezug auf Unterrichtssituationen, in denen er Problemverhalten zeigte.• Gemeinsames Ausfüllen der Verhaltensanalyse. Einführung der Begriffe Auslöser, Problemverhalten, Konsequenzen. Tim benennt spontan erste Auslöser und füllt konzentriert gemeinsam die Analyse aus.• Zum Abschluss betrachten wir das Bilderbuch <i>Wut, wozu bist du denn gut?</i> (Eckartsberg, 2023) Tim nimmt das Bilderbuch mit nach Hause, um es seiner Mutter zu zeigen.
<p>Beobachtungen:</p> <p>Tim zeigt starkes Redebedürfnis und schildert detailliert störende Situationen zu Hause oder im Unterricht. Mehrfach musste unterbrochen werden, da die Zeit begrenzt war. Er spricht gut auf das Bilderbuch an und stellt interessierte Fragen. Die Illustrationen gefallen ihm und er interpretiert selber.</p>
<p>Reflexion:</p> <p>Tim zeigte in dieser ersten Intervention eine hohe Bereitschaft, seine Gefühle und Wahrnehmungen zu schildern. Die Kletterfelsenmetapher nimmt scheint ihn zu motivieren und gleichzeitig scheint es ihm den Druck sofort alles zu erreichen herauszunehmen. Auffällig war sein Bedürfnis, die ambivalente Haltung der Lehrperson («mal nett, mal streng») zu thematisieren. Dies verweist darauf, dass er Unsicherheiten schwer aushält und Schwierigkeiten hat, unterschiedliche Verhaltensweisen einer Autoritätsperson einzuordnen. Die gemeinsame Bearbeitung der Verhaltensanalyse unterstützte ihn dabei, erste Zusammenhänge zwischen Auslösern, Problemverhalten und KonInterventionen sichtbar zu machen. Die Übung zur Wahrnehmung im Raum eröffnete ihm die Möglichkeit, seine Aufmerksamkeit weg vom Grübeln über Konflikte hin zu einer gegenwärtigen Wahrnehmung zu lenken. Tim wirkte entspannter und besser gestimmt. Das Bilderbuch diente als Gesprächsanlass, den er auch in sein familiäres Umfeld tragen wollte, was ein Hinweis auf intrinsische Moti-</p>

vation und Transferpotenzial ist. Für die weitere Planung zeigte sich, dass klar strukturierte Gesprächszeiten notwendig sind, um sowohl Tims Mitteilungsbedürfnis zu berücksichtigen als auch den Übungscharakter der Stunde zu sichern.

Gesprächsinhalt mit der Klassenlehrperson:

- Rückmeldung geben, dass Tim Herr K. als «unberechenbar» erlebt → mit der Bitte, möglichst transparente Regeln und Erwartungen zu formulieren.
- Gemeinsame Überlegung, wie Anweisungen klarer kommuniziert und nachvollziehbarer begründet werden können.
- Austausch darüber, dass Tim in der Stunde selbst erste Auslöser für sein Verhalten benennen konnte (Hausaufgaben, Arbeitsvermeidung) → Möglichkeit, im Unterricht kleine Erfolge hervorzuheben, wenn er Aufgaben übernimmt.
- Hinweis, dass Tim positiv auf strukturierte Abläufe und klare Grenzen reagiert, und dass eine gleichbleibende KonIntervention für ihn hilfreich ist.

Reaktion: Herr K. zeigte Verständnis für Tims Wahrnehmung, betonte aber, dass konsequentes Handeln für sie wichtig sei. Sie erklärte sich bereit, Regeln und Erwartungen noch klarer zu formulieren. Er bedankte sich für die aufschlussreichen Ergebnisse und das Bewusstmachen solcher Wahrnehmungen.

Intervention 2: Montag, 10. März 2025, Förderbereich, draussen, Turnhalle 08:50–09:40

Kernprozesse: Defusion, Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick

Lernziel LP 21:

SK: Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen

PK: Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 34 3-Minuten-Gedankenübung, AB 40 Spaziergang mit dem Verstand

Schulischer Bezug: Rückschläge aushalten

Kernthema/Befindlichkeit:

Tim möchte über den Fussballcup am Wochenende sprechen. Er berichtet, dass er nicht teilnehmen durfte, nachdem er sich zuvor abgemeldet hatte. Der KLASSENLEHRER habe die Teams schon zugeteilt und eine Abmeldung seinerseits war der letzte Stand. Dies habe ihn sehr wütend auf den Lehrer gemacht. Er könne nicht verstehen, warum er nicht trotzdem teilnehmen durfte.

Durchführung:

- AB 34: In der «3-Minuten-Gedankenübung» schreiben sowohl Tim als auch die Heilpädagogin ihre Gedanken auf und lesen sie gegenseitig vor.
- Wir übertragen das in die Kletterwandmetapher.
- AB 40: Spaziergang mit dem Verstand (15 Minuten draussen).

- Bilderbuch Wut, wozu bist du den gut? Wird nochmals angeschaut und besprochen und auf das heutige Kernthema bezogen.

Beobachtung:

Tim reagiert offen auf die Übungen. Er zeigt sich empathisch gegenüber meinen Gedanken und entdeckt Gemeinsamkeiten mit seinen eigenen. Zudem gelingt ihm ein Transfer zum Thema Fussball, indem er erkennt, wie Gedanken seine Gefühle beeinflussen.

Reflexion:

Die Einheit verdeutlicht, dass Defusions- und Achtsamkeitsübungen von Tim gut angenommen werden. Besonders die gemeinsame Gedankenübung stärkte seine Fähigkeit, belastende Kognitionen zu relativieren und andere Perspektiven einzunehmen. Positiv hervorzuheben ist, dass er erstmals einen schulischen Konflikt (Fussballturnier) in Verbindung mit den Übungen reflektierte. Für die weitere Arbeit erscheint es bedeutsam, diese Transferleistungen gezielt zu fördern und Rückschläge noch stärker als Lerngelegenheiten zu thematisieren.

Gesprächsinhalt mit der Klassenlehrperson:

Rückmeldung: Tim war sehr verärgert, dass er beim Fussballcup nicht teilnehmen durfte.

Reaktion der Lehrperson:

Er betonte, dass es «kein Wunschkonzert» sei. Tim habe sich abgemeldet und in der Woche davor nochmals bestätigt, dass er nicht mitmachen werde. Die Gruppen seien zugeteilt gewesen und er habe nicht nur wegen einer nachträglichen Meinungsänderung den gesamten Plan umwerfen wollen. Ihm sei es wichtig, dass Abmachungen eingehalten werden. Gleichzeitig erklärte er sich bereit, die Situation mit Tim in Ruhe nochmals anzuschauen.

Intervention 3: Donnerstag, 13. März 2025, Förderbereich, 15:20–16:10

Kernprozesse: Defusion, Kontakt mit dem gegenwärtigen Moment

Lernziel LP21 Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen und überprüfen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 41 «Gedanken auf Papptellern», AB 3 «Konzentration auf den Atem im Sitzen»

Kernthema/Befindlichkeit:

Gesprächseinstieg mit den Fragen «*Wie geht es dir? Wie läuft deine Woche?*». Tim antwortet, dass es ihm grundsätzlich gut gehe, es im Unterricht jedoch manchmal zu viel und zu laut sei und die Angelegenheit mit dem Fussballturnier habe er nun klären können mit der Klassenlehrperson.

Durchführung

- Arbeit mit AB 41 «Gedanken auf Papptellern»
 - Tim notiert belastende Gedanken auf Papptellern.

- Runde 1: Er fängt die Teller bewusst auf und erlebt die Gedanken als belastend und bedrückend.
- Runde 2: Er darf die Teller abwehren, wegrehen und abprallen lassen. Dabei erfährt er spürbare Erleichterung und innere Ruhe.
- Achtsamkeitsübung mit AB 3 «Konzentration auf den Atem im Sitzen»
 - Tim richtet seine Aufmerksamkeit auf den Atem.
 - Die Übung wird durch den Einsatz der Gefühlsflaschen visualisiert, um innere Zustände und Veränderungen im Befinden sichtbar zu machen.
 - Ziel: Förderung von Ruhe, Sammlung und bewusster Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments.

Beobachtungen:

Im Gesprächseinstieg zeigte Tim, dass er seine aktuelle Befindlichkeit differenziert einschätzen und verbalisieren kann. Er benannte sowohl positive Aspekte («grundsätzlich gut») als auch Belastungen im Unterricht («manchmal zu laut, zu viel»). Damit verdeutlicht er, dass er in der Lage ist, eigene Wahrnehmungen und Gefühle sprachlich auszudrücken und mit Bezugspersonen zu teilen. Positiv hervorzuheben ist zudem, dass er die Konfliktsituation rund um das Fußballturnier eigenständig mit der Klassenlehrperson klären konnte.

Reflexion:

Die Übung mit den Papptellern wurde von Tim grundsätzlich positiv aufgenommen. Die erste Runde mit dem Tellerfangen empfindet er als angespannt und traurig, da er seine eigenen falschen Annahmen über sich selbst habe fangen müssen. Das Abwehren habe ihm Erleichterung verschafft ihm spürbare Erleichterung. Besonders das beschreibt er als «*schönstes Gefühl*», da er Ruhe in sich verspürte und sich nicht weiter darum kümmern musste.

Besonders das Wegdrehen und Abprallen der Teller beschrieb er als «schönstes Gefühl», da er innere Ruhe verspürte und die belastenden Gedanken loslassen konnte. Auch die Achtsamkeitsübung gefiel Tim sehr und trug zu einer positiven Stimmung bei.

Gespräch mit Klassenlehrer und Tim:

Tim berichtet, dass er den Unterricht teilweise als «zu viel und zu laut» erlebt. Daraufhin wird empfohlen, Möglichkeiten der Reizreduktion oder kurze Pausen in überfordernden Situationen zu prüfen. Gemeinsam mit Tim und dem KLASSENLEHRER wird vereinbart, wie er sich künftig aus solchen Situationen zurückziehen kann. Dazu erstellen wir eine Liste mit Handlungsalternativen: Tim kann

- im Gruppenraum an einem Puzzle mit dem Matterhorn arbeiten,
- Draussen eine kurze Runde mit dem Ball spielen
- Sich im Gruppenraum in ein Buch vertiefen.

Diese Strategien sollen ihm helfen, Spannungen frühzeitig zu regulieren und danach wieder aktiv am Unterricht teilzunehmen. Zudem wird festgehalten, dass Tim in der Förderung erlebt hat, wie Gedanken sein Handeln nicht zwangsläufig bestimmen müssen. Dies könnte im Unterricht gezielt aufgegriffen werden, etwa beim konstruktiven Umgang mit Fehlern.

Reaktion der Lehrperson:

Er zeigt Verständnis und findet die beschriebene Übung sehr interessant. Er betonte jedoch, dass ein gewisses Mass an Lärm und Dynamik zum Unterricht gehöre. Gleichzeitig erklärte er sich bereit, mit Tim Signale zu vereinbaren, damit dieser in überfordernden Momenten die festgehaltenen Strategien anwenden kann.

Intervention 4: Montag, 17. März 2025, Förderbereich, 08:50–09:40

Kernprozess: Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen

SK: In Gesprächen auf andere eingehen und Rückmeldungen berücksichtigen

MK: können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.

Arbeitsblätter / Materialien: AB 11 *Achtsamkeitsdyade*, Gefühlsflaschen, iPad für die Power Point

Kernthema/Befindlichkeit:

Tim berichtet von einem besonders schönen Wochenende mit seinem Vater. In der Schule sei alles in Ordnung, er erledige seine Aufgaben und habe keine Auseinandersetzungen gehabt. Tim erzählt, dass er seinem Vater mithilfe der Gefühlsflaschen verdeutlichen konnte, wie es ihm geht.

Durchführung:

- Durchführung der Übung *Achtsamkeitsdyade*: Ich übernehme die Rolle der Fragenden und Tim antwortet. Die Fragen fokussieren auf das Hier und Jetzt und werden mehrfach

wiederholt: *Was siehst du gerade? – Was hörst du gerade? – Was denkst du gerade? – Was spürst du gerade? – Was fühlst du gerade? – Was brauchst du gerade?* Tim beantwortet sie jeweils mit kurzen Aussagen, ohne dass diese kommentiert oder bewertet werden.

- Weiterarbeit am Vortrag, den er für den Unterricht vorbereitet.

Beobachtungen:

Tim wirkt gelöst und positiv gestimmt. Der Transfer in den familiären Alltag wird sichtbar, da er die Gefühlsflaschen mit seinem Vater genutzt hat. Seine Beteiligung an den Übungen ist hoch.

Reflexion:

Die Einheit verlief erfolgreich. Besonders bedeutsam ist, dass Tim die Übungen in den familiären Kontext übertragen konnte. Seine positive Grundhaltung wirkte unterstützend für den Verlauf der Stunde. Auch für mich war die Übung hilfreich, um aus der stressigen Zeit einen Break machen zu können. Meine Beziehung zu Tim erlaubt es, gemeinsam in Ruhe da zu sitzen.

Intervention 5: Donnerstag, 20. März 2025, Förderbereich, 15:20–16:10

Kernprozesse: Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick, Selbst-als-Kontext

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Stärken und Schwächen wahrnehmen und überprüfen

SK: Eigene Position reflektieren und anpassen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 106 Fallkonzept-Matrix (Die ausgefüllte Version ist im Anhang 2), AB 7 Achtsamkeitsübung – Stehe auf einem Bein

Kernthema/Befindlichkeit:

Tim berichtet von einer gelungenen Woche. Er ist zufrieden und hat alle Hausaufgaben erledigt.

Durchführung:

- Achtsamkeitsübung AB 7 Stehe auf einem Bein: Tim konzentriert sich auf seine Körperwahrnehmung und versucht, Gleichgewicht und innere Ruhe zu finden.
- Arbeit mit der Fallkonzept-Matrix (AB 106): Tim beteiligt sich engagiert an der Erarbeitung seiner Ausgangslage und der Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhalten.
- Tim erhält eine Kopie der ausgefüllten Matrix zur Mitnahme.
- Abschluss mit einem kurzen Spiel.

Beobachtung:

Tim wirkt motiviert und zufrieden. Er beteiligt sich aktiv an der Matrixarbeit und zeigt eine positive Grundhaltung, die durch den erfolgreichen Wochenrückblick gestützt wird.

Reflexion:

Die Kombination aus Achtsamkeitsübung und Matrixarbeit erwies sich als förderlich. Tim konnte seine Woche reflektieren und positive Erfahrungen in die Sitzung einbringen. Die Kopie der Matrix stärkt die Möglichkeit, die erarbeiteten Inhalte auch im Alltag präsent zu halten.

Gesprächsinhalt mit der Klassenlehrperson:

Gemeinsam mit Tim zeigen wir dem KLASSENLEHRER die ausgefüllte Matrix und erläutern die darin festgehaltenen Ziele. Der KLASSENLEHRER zeigt sich erfreut über diese Einblicke, und wir passen gemeinsam Unterrichtsthemen und Vorgehensweisen daran an. Er achtet verstärkt darauf, Regeln und Anweisungen transparent zu formulieren und deren Einhaltung konsequent einzufordern. Im Klassenrat und bei Konfliktsituationen bezieht er sich auf Tims Ziel, Streit zu vermeiden und alternative Reaktionen zu üben. Bei schulischen Leistungen legt er den Fokus auf Ausdauer und Disziplin als zentrale Voraussetzungen für den angestrebten Übertritt ins Gymnasium. Zudem integriert er Gesprächsanlässe zu Empathie und sozialem Miteinander, um Tims Wertevorstellungen im Unterricht aufzugreifen.

Intervention 6: Montag, 24. März 2025, Förderbereich, 08:50 – 09:40

Kernprozess: Werte

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Werte erkennen und daraus Handlungsmöglichkeiten ableiten

MK: Lernstrategien anwenden und Präsentationen strukturieren

Arbeitsblätter / Materialien: AB 49 *Ziele von Werten unterscheiden* (Die ausgefüllte Version ist im Anhang 5.1).

Kernthema/Befindlichkeit:

Tim kommt gut gelaunt und berichtet von einem friedlichen Wochenende mit seiner Mutter und seinem Bruder.

Durchführung:

- Tim erzählt, dass er die Gefühlsflaschen zu Hause genutzt hat, um die Achtsamkeitsübung «Stehe auf einem Bein» durchzuführen.
- Übergang zu AB 49 «Werte»: Besprechung des Unterschieds zwischen Werten und Zielen. Tim versteht diesen Unterschied schnell und wirkt motiviert, daran weiterzuarbeiten.
- Im Anschluss bittet Tim um Unterstützung für einen Vortrag im Unterricht. Gemeinsam wird die Struktur des Vortrags erarbeitet.

Beobachtung:

Tim zeigt eine positive Grundstimmung, die sich aus dem gelungenen Wochenende erklärt. Der Transfer der Achtsamkeitsübung in den Alltag ist sichtbar. Er zeigt ein hohes Verständ-

nis für den Unterschied von Werten und Zielen und nutzt die Stunde zusätzlich, um schulische Unterstützung zu erhalten.

Reflexion:

Die Einheit verdeutlicht, dass Tim von den Übungen auch im Alltag profitiert. Seine Motivation, sich mit Werten zu beschäftigen, ist hoch. Gleichzeitig zeigt sich sein starkes Mitteilungsbedürfnis: Er erzählt sehr ausführlich und muss in der Gesprächsführung gebremst und fokussiert werden, da er in der Lage wäre, die ganze Intervention allein mit Erzählungen zu füllen.

Intervention 7: Donnerstag, 27. März 2025, Förderbereich, 15:20–16:10

Kernprozesse: Akzeptanz, Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick, Selbst als Kontext

Lernziel LP21 Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Gefühle wahrnehmen, benennen und angemessen ausdrücken

SK: Konfliktsituationen aushalten und nach Lösungen suchen.

Arbeitsblätter / Materialien: AB 23 *Auf unseren Gefühlswellen surfen*, ACT-Matrix, Gefühlsflaschen

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim kommt gestresst und wütend in die Stunde. Er berichtet von einem Streit im Sportunterricht mit dem KLASSENLEHRER, da dieser ein Foul nicht gesehen habe und seine Mannschaft deshalb verloren habe. Um seine Wut zu verdeutlichen, schüttelt Tim die rote Gefühlsflasche. Auf die Nachfrage, was den positiv gewesen sei, äussert er, dass er es gut habe mit seinen Mitlernenden. Einzig der Klassenlehrer stresse ihn.

Durchführung:

- Durchführung der Achtsamkeits- und Akzeptanzübung AB 23 «*Auf unseren Gefühlswellen surfen*». Tim nimmt eine aufrechte Haltung ein und wird angeleitet, sich vorzustellen, wie Gefühle wie Wellen kommen und gehen. Er benennt das auftretende Gefühl, beschreibt Stärke, Körperwahrnehmung, Gedanken und Handlungswunsch. Anschliessend beobachtet er, wie die «Gefühlswelle» ansteigt, ihren Höhepunkt erreicht und wieder abflacht →Motto: ähnlich wie Möwen auf den Wellen reiten, ohne sie kontrollieren zu müssen.
- Nachbesprechung: Austausch über den Umgang mit Gefühlen – was passiert, wenn man sich gegen sie stellt, und was, wenn man sie annimmt und «mit ihnen reitet». Tim äussert: «Es ist wie im Bilderbuch: Gefühle sind da und sie gehören zu uns. Sie vergehen, wenn wir sie nicht wegdrücken wollen». Weiter äussert er: «Gefühle sind nicht schlimm und gefährlich.»

Beobachtungen:

Tim erscheint zu Beginn stark aufgebracht. Dennoch zeigt er eine hohe Bereitschaft, sich auf die Übung einzulassen. Während der Stunde wirkt er zunehmend entspannter und gibt reflektierte Rückmeldungen. Die Gefühlsflasche dient ihm als hilfreiches Ausdrucksmittel.

Reflexion:

Die Intervention verdeutlicht, dass Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen auch in emotional belasteten Momenten wirksam sein können. Tim profitiert davon, seine Gefühle als eigenständige Erfahrungen wahrzunehmen. Die anschliessende Matrixarbeit knüpft sinnvoll an die Übung an und unterstützt die Integration.

Gespräch mit der Lehrperson:

Der KLASSENLEHRER berichtet, dass er sich im Zusammenhang mit dem Foul nicht vor Tim rechtfertigen müsse und dass die Entscheidung von der gesamten Klasse akzeptiert worden sei, mit Ausnahme von Tim. Dieser verlässt daraufhin die Turnhalle. Im anschliessenden Gespräch mit dem KLASSENLEHRER zeigt er sich zwar einsichtig, vermeidet im Unterricht jedoch jegliche Kontaktaufnahme zu ihm, wirkt frustriert und verweigert seine Aufgaben, indem er lediglich passiv dasitzt. Daraufhin verweise ich den KLASSENLEHRER auf die gemeinsam erarbeitete Matrix und rege an, diese mit Tim nochmals aufzugreifen, um das Thema Regeln und Anweisungen im Unterricht zu vertiefen.

Intervention 8: Donnerstag, 4. April 2025, Förderbereich, 15:20 – 16:10

Kernprozess: Werte

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Werte erkennen und daraus Handlungsoptionen ableiten

SK: können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.

MK: Informationen ordnen, strukturieren und schriftlich festhalten

Arbeitsblätter / Materialien: AB 50 *Fragen zu Werten* (Die ausgefüllte Version ist im Anhang 5.2)

Kernthema / Befindlichkeit:

Einführung mit einem Video über Trump und Selenskyj. Tim äussert, dass er nicht verstehen könne, warum Menschen anderen gegenüber gemein sind. Auf Nachfrage schildert er, dass er das Thema mit dem Sportunterricht und dem Foul habe bereinigen können. Er zeigt Verständnis dafür, dass der KLASSENLEHRER in grossen Gruppen auch einmal etwas übersehen kann und bezeichnet ihn als «auch nur ein Mensch».

Durchführung:

- Übergang zum Thema Werte und Bearbeitung von AB 50 «Fragen zu Werten».
- Tim zeigt sich zunächst unmotiviert wegen des Schreibaufwands, beteiligt sich jedoch zunehmend interessiert und engagiert.
- Bearbeitung von Französischaufgaben zum Thema Freizeit.
- Verknüpfung der schulischen Inhalte mit der Wertearbeit: Hinter jedem Hobby werden zugrunde liegende Werte herausgearbeitet.

Beobachtung:

Tim zeigt zu Beginn wenig Motivation, entwickelt aber im Verlauf grosses Interesse am Thema Werte. Die Verbindung schulischer Aufgaben mit der Wertearbeit wirkt ansprechend und motivierend.

Reflexion:

Die Intervention verdeutlicht, dass Werte für Tim eine hohe Relevanz haben. Besonders im Gespräch zum Video der beiden Präsidenten wird deutlich, dass er bereit ist, über Gerechtigkeit und menschliches Verhalten nachzudenken. Seine Reflexion zur Sportstunde zeigt, dass er Lehrpersonen zunehmend differenziert wahrnimmt und in der Lage ist, Perspektiven zu wechseln. Alltagsnahe Verknüpfungen steigern sein Interesse, und die Kombination von Wertearbeit mit schulischen Aufgaben fördert sowohl Transfer als auch Motivation.

Intervention 9: Donnerstag, 7. April 2025, Förderbereich, 15:20 – 16:10

Kernprozess: Werte

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Werte erkennen und daraus Handlungsoptionen ableiten

MK: Informationen strukturieren und mithilfe von Materialien (Wertekarten) ordnen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 51 *Wertekarten*

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim freut sich auf die bevorstehenden Frühlingferien und berichtet von geplanten Tagen in den Bergen mit seinem Vater. Bei der Reflexion der letzten Wochen erzählt er, dass sich die Beziehung zum KLASSENLEHRER verbessert habe und es ausser einem Vorfall keine Konflikte mehr gegeben habe. Auch mit seinen Mitlernenden habe er keine Schwierigkeiten erlebt. Im Moment sei er zufrieden.

Durchführung:

- Durchführung von AB 51 «*Wertekarten*»: Tim sortiert und bespricht verschiedene Werte anhand der Karten und reflektiert deren Bedeutung für ihn persönlich und in der Schule.
- Abschluss der Stunde mit einem Quiz über die Schweiz.

Beobachtung:

Tim ist gut gelaunt und zeigt Vorfreude auf die Ferien. Seine sozialen Interaktionen in der Klasse haben sich deutlich verbessert. Er arbeitet engagiert mit und beteiligt sich aktiv an allen Aktivitäten. Tim nimmt die Aufgabe der Wertekarten mit nach Hause. Er möchte sie über die Ferien seiner Familie zeigen.

Intervention 10: Montag, 21. April 2025, Förderbereich, 08:50–09:40

Kernprozess: Defusion

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Gedanken und Gefühle wahrnehmen und kritisch reflektieren

SK: Eigene Bedürfnisse formulieren und mit anderen in Beziehung setzen

MK: Strategien anwenden, um Gedanken und Überzeugungen zu überprüfen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 45 «*Dem Verstand mit Humor begegnen*»

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim bringt ein Geschenk aus den Ferien mit und wirkt fröhlich sowie entspannt. Im Gespräch äussert er, dass es ihm grundsätzlich gut gehe, er sich aber ausgeschlossen fühle, da seine Freunde im Moment mehr Zeit mit anderen verbringen. Er habe die Wertekarten mit seiner Mutter, seinem Bruder und seinem Vater partizipativ durchgemacht.

Durchführung:

- Identifizierter belastender Gedanke: «Ich bin es nicht wert, dass man mit mir etwas unternimmt.»
- Durchführung der Übung aus AB 45:
 - Tim singt den Glaubenssatz mehrfach und beginnt dabei zu lachen.
 - Er spricht den Satz in sehr schnellem und sehr langsamem Tempo.
 - Zum Schluss probiert er, den Satz in einer Comicstimme auszusprechen, was erneut zu Lachen führt.

Beobachtung:

Tim erscheint zu Beginn gut gelaunt und offen für die Arbeit an belastenden Gedanken. Die humorvolle Herangehensweise erleichtert die Distanzierung. Während der Übung ist eine deutliche emotionale Entlastung erkennbar.

Reflexion:

Die Intervention zeigt, dass humorvolle Defusionsübungen Tim helfen, belastende Gedanken zu relativieren und Abstand zu ihnen zu gewinnen. Er erkennt, dass es sich lediglich um einen Gedanken handelt und dass seine Freunde ihn nicht verlassen haben, sondern neue Freundschaften geschlossen haben. Diese Einsicht trägt zu einer spürbaren Entlastung bei und eröffnet ihm eine flexiblere Perspektive im Umgang mit sozialen Situationen. Das Engagement der Familie gegenüber den Wertekarten und generell der ACT und den Hilfsmitteln ist eine hilfreiche Ressource.

Intervention 11: Donnerstag, 24. April 2025, Förderbereich, 15:20–16:20

Kernprozess: Selbst als Kontext

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Differenzierung eigener Gedanken, Gefühle und Verhalten

MK: können sich an feine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten

Arbeitsblätter / Materialien: AB 78 *Gummibärenspiel*

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim kommt gut gelaunt und erzählt, dass er neben seinen Freunden nun auch Kontakt zu einem weiteren Mitlernenden aufgebaut hat. Er verweist darauf, dass der frühere Glaubenssatz tatsächlich nur ein Gedanke gewesen sei.

Durchführung:

- Durchführung von AB 78 «Gummibärenspiel»: Tim nimmt motiviert teil und lernt, Gedanken, Gefühle und Verhalten voneinander zu unterscheiden.
- Die Fragen sind nach drei Ebenen strukturiert und beziehen sich jeweils auf **Gedanken**, **Gefühle** und **Verhalten** zu bestimmten Situationen. Beispiel:
 - «Was denkst du, wenn dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?»
 - «Was fühlst du, wenn dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?»
 - «Was tust du, wenn dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?»
- Auf Wunsch von Tim wird auf die ursprünglich geplante Arbeit mit Gummibärchen verzichtet.
- Erklären der Mittelsenkrechten im Arbeitsheft Mathematik 6. Klasse.

Beobachtung:

Tim wirkt fröhlich, offen und konzentriert. Er nimmt die Übung ernst, beteiligt sich aktiv und formuliert differenzierte Antworten auf den verschiedenen Ebenen von Gedanken, Gefühlen und Verhalten. Dabei zeigt er Humor und Selbstreflexion. Er stellt Fragen und zeigt tiefgründiges Interesse. Seine Entscheidung, auf Gummibärchen zu verzichten, begründet er bewusst. Insgesamt wirkt er gelöst und selbstbewusst. Beim Bearbeiten des Geometriethemas zeigt er Ausdauer und Konzentration. Zum Schluss freut er sich, dass er die Mittelsenkrechte und deren Anwendung verstanden hat, da ihm dies im Unterricht zuvor «nicht in den Kopf gegangen» sei.

Reflexion:

Die Intervention verdeutlicht, dass das Konzept *Selbst als Kontext* für Tim entlastend und hilfreich ist. Durch die klare Strukturierung der Fragen nach Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensebene gelingt es ihm, Situationen differenziert zu betrachten. Alltagsnahe Verknüpfungen und der Einbezug schulischer Aufgaben steigern sein Interesse und fördern den Transfer. Positive Veränderungen werden sowohl in seinen sozialen Beziehungen als auch im schulischen Alltag sichtbar.

Intervention 12: Montag, 28. April 2025, Förderbereich, 08:50–09:40

Kernprozesse: Werte, Akzeptanz, Kontakt mit dem Gegenwärtigen Moment

Lernziel LP21 – ÜK:

PK: Eigene Gefühle wahrnehmen und regulieren, Werte als Orientierung für Handeln nutzen.

MK: Informationen mit der ACT-Matrix strukturieren und Lösungswege reflektieren.

Arbeitsblätter / Materialien: AB 56 *Mit Helden Werte bearbeiten*, AB 3 *Konzentration auf dem Atem im Sitzen*, ACT-Matrix

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim berichtet von einem Streit mit seinem Bruder am Sonntagabend, der die Mutter traurig gemacht habe. Er äussert, dass er heute wenig Lust auf die Schule habe, betont jedoch, dass er alle Hausaufgaben erledigt und das Projekt für den Vortrag abgeschlossen habe. Gemeinsam betrachten wir die ACT-Matrix mit der Frage: «*Was brauche ich, um mich nach rechts zu bewegen?*» Tim wünscht sich eine Achtsamkeitsübung.

Durchführung:

- Durchführung der Achtsamkeitsübung AB 3 *Konzentration auf dem Atem im Sitzen* auf Tims Wunsch: Fokus auf ruhige Atmung und bewusste Wahrnehmung im Sitzen.
- Gespräch zu AB 56 *Mit Helden Werte bearbeiten*: Tim kann keinen Helden benennen und möchte sich mehr Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Er fragt nach meinem

Helden. Ich erzähle ihm, dass Albert Einstein mein Held sei, weil er unglaublich neugierig war und viel über das Universum herausgefunden hat. Ich bewundere ihn, weil Wissenschaftler für mich Vorbilder sind. Einstein habe gezeigt, dass Menschen, die anders denken und neue Wege gehen, oft besonders weit kommen und die Welt verändern können.

- Arbeit mit der ACT-Matrix: Auf die Frage «Was brauche ich, um mich nach rechts zu bewegen?» antwortet Tim: «Ich darf nicht immer denken, dass ich der Böse bin und an allem schuld. Ich muss nicht alles so aufbauschen. Ich bereue den Streit.»

Beobachtung:

Tim kann sich vollständig auf die Achtsamkeitsübung einlassen. Währenddessen wirkt er ruhig, konzentriert und entspannt. Bei meiner Aussage über Einstein, wirkt er interessiert und fasziniert.

Reflexion:

Die Stunde zeigt, dass Achtsamkeitsübungen Tim helfen, sich zu regulieren und positive Stimmung aufzubauen. Am Ende der Stunde wirkt er deutlich ausgeglichener und optimistischer als zu Beginn.

Gespräch mit Klassenlehrer:

Ich informiere den Klassenlehrer über Tims Aussagen in der Matrix, insbesondere, dass er sich häufig als «der Böse» erlebt und Schuld auf sich lädt. Die KLASSENLEHRER zeigt Verständnis und berichtet, dass Tim im Unterricht zwar gut mitarbeitet, aber bei Konflikten mit Mitschülern oft sofort die Schuld bei sich sucht oder sehr heftig reagiert. Gemeinsam vereinbaren wir, Tim in solchen Situationen klarer zu spiegeln, dass Fehler oder Streit nicht allein auf ihn zurückzuführen sind. Ziel ist es, ihn zu entlasten und ihm im Alltag Rückmeldungen zu geben, die seine differenzierte Sichtweise unterstützen.

Intervention 13: Donnerstag, 1. Mai 2025, Förderbereich, 15:20 – 16:10

Kernprozesse: Werte, Selbst als Kontext

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Werte erkennen und daraus Ziele entwickeln

SK: Eigene Vorstellungen mit anderen teilen und Feedback annehmen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 56 «Mit Helden Werte bearbeiten», ACT-Matrix, Verhaltensanalyse

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim wirkt fröhlich und gleichzeitig nervös. Er bringt ein Poster mit, das er für die Wertearbeit vorbereitet hat. Er erzählt stolz, dass er es mir zeigen wollte und bittet mich, es vorsichtig aufzurollen.

Durchführung:

- Tim präsentiert sein Poster, auf dem er mich als seine Heldin gewählt hat. Er erklärt: «Sie sind mein Held, weil sie mir und meinen Freunden helfen, nett sind und ein guter Mensch.»
- Tim sagt, dass er so werden möchte wie ich und sich deswegen entschieden habe, später die Kanti zu besuchen: «Ich will so sein wie sie, darum gebe ich mir Mühe in der Schule.»
- Ich bedanke mich und würdige seine Wertschätzung. Daraufhin erzählt Tim, dass er Arzt oder Heilpädagoge werden möchte, «um Menschen zu helfen».
- Anschliessend erzähle ich ihm von einem Bergsteiger mit ADHS und einer Kriegstraumatisierung, alle höchsten Berge der Welt in sechs Monaten bestiegen hat. Tim zeigt grosses Interesse und stellt Fragen zu dessen Lebensweg.
- Gemeinsam ergänzen wir die ACT-Matrix um Tims Werte und Zukunftsvorstellungen.
- Verhaltensanalyse wird reflexiv angewendet. Wo habe ich eine Besserung wahrgenommen? Wo habe ich noch Förderbedarf?

Beobachtung:

Tim ist stolz auf sein Poster und spricht sehr offen über seine Ziele und Vorstellungen. Die Szene verdeutlicht eine starke therapeutische Beziehung, die für ihn offenbar eine grosse Ressource darstellt. Er reagiert interessiert und aufmerksam auf das Vorbild des Bergsteigers und erkennt Parallelen zu seiner eigenen Entwicklung. Bei der Reflexion der Verhaltensanalyse wird Tim bewusst, dass die Auslöser nicht mehr so stark wahrgenommen werden, wie er sie zu Beginn festgehalten hat. Er wirkt erstaunt und erleichtert.

Reflexion:

Die Intervention verdeutlicht, wie kraftvoll die Arbeit mit Heldenfiguren für Tims Wertklärung ist. Die Wahl seiner Heilpädagogin als Heldin zeigt die hohe Bedeutung von Beziehung und Vertrauen im Förderprozess. Durch die Diskussion über Vorbilder und Erfolgsgeschichten werden Hoffnung und Selbstwirksamkeit gestärkt. Tim kann sein Ziel, später Menschen zu helfen, bereits klar formulieren und sieht schulisches Engagement als Weg zu seinen Träumen.

Intervention 14: Montag, 5. Mai 2025, Förderbereich, 08:50–09:40

Kernprozess: Engagiertes Handeln

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Ressourcen und Grenzen erkennen

SK: Über Anforderungen und Belastungen sprechen und Unterstützung einfordern

MK: Lernstrategien entwickeln und reflektieren, wie Ziele schrittweise erreicht werden können

Arbeitsblätter / Materialien: AB 62 *Meine drei Zonen* (Die ausgefüllte Version ist im Anhang 5.3), Spiel *Ubongo*

Kernthema / Befindlichkeit:

Tim berichtet von einem schönen Wochenende mit seinem Vater im Tessin. Stolz erzählt er: «Seit wir hier angefangen haben, hatte ich keinen Wutanfall mehr mit meinem Vater.» Er bringt das Spiel *Ubongo* mit und wünscht sich, es am Ende der Stunde gemeinsam zu spielen.

Durchführung:

- Arbeit mit AB 63 *Meine drei Zonen*: Wir besprechen die drei Zonen (Komfortzone, Überforderungszone, Selbstfürsorgezone) und wie sie helfen können, Vermeidungsverhalten und persönliche Grenzen zu erkennen.
- Ziel ist, dass Tim lernt, seine Grenzen realistisch einzuschätzen und machbare Handlungsziele zu formulieren.
- Tim wirkt angestrengt und benötigt eine Pause. Daraufhin beenden wir die Übung und spielen gemeinsam *Ubongo*. Tim erzählt währenddessen von seiner anstehenden Französischprüfung und sagt, dass er «*ganz viel dafür gelernt*» habe und glaubt, dass es «*gut laufen wird*».

Beobachtung:

Tim beteiligt sich konzentriert an den Gesprächen, ermüdet jedoch schnell durch die kognitiven und reflexiven Anforderungen der Übung zum Engagierten Handeln. Beim Spielen blüht er auf, zeigt Freude und Motivation. Er bittet um eine Kopie der Zonen-Übung, um sie seiner Mutter zu zeigen und am Wochenende mit seinem Vater zu besprechen.

Reflexion:

Die Zonenarbeit erfordert hohe kognitive Leistungen, verdeutlicht aber die Wichtigkeit realistischer Selbsteinschätzung. Das anschließende Spiel stärkt die Beziehung und ermöglicht Tim ein positives Erfolgserlebnis. Bemerkenswert ist, dass er von eigenständigem, intensivem Lernen berichtet und damit ein Beispiel für engagiertes Handeln liefert.

Intervention 15: Montag, 12. Mai 2025, Förderbereich, 08:50–09:40

Kernprozesse: Engagiertes Handeln, Akzeptanz

Lernziel LP21 – Überfachliche Kompetenzen:

PK: Eigene Gefühle wahrnehmen, benennen und mit Belastungen konstruktiv umgehen

SK: Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen

MK: Eigene Lern- und Handlungsstrategien reflektieren und anpassen

Arbeitsblätter / Materialien: AB 62 «*Meine drei Zonen*», AB 29 «*Durch den Sumpf waten*»

Kernthema/Befindlichkeit:

Nach zwei ausgefallenen Förderstunden erzählt Tim begeistert von einem gelungenen Klassenausflug, der ihm «richtig viel Spass gemacht» habe.

Durchführung:

- Arbeit mit AB 62 *Meine drei Zonen*: Tim ordnet den Klassenausflug in die Selbstfürsorgezone ein. Anschliessend benennt er weitere Situationen und ordnet diese realistisch den drei Zonen zu (Komfort-, Überforderungs- und Selbstfürsorgezone).
- Durchführung von AB 29 *Durch den Sumpf waten*: Tim beschreibt anschaulich seine Bergspitze mit Worten wie «Freiheit», «Ruhe», «Frieden» und «eine gute Schule, wo man mich versteht».
- Auf die Frage, was in seinem «Sumpf» liegt, nennt er «Streit mit Mitmenschen, Mama, die weint, Konflikte mit dem KLASSENLEHRER, Hausaufgaben und Prüfungen.» Tim reflektiert, dass er diese Schwierigkeiten bereits mehrfach mit Unterstützung überwunden habe. Er erklärt: «Manchmal stehe ich mit einem Bein noch im Sumpf, aber ich weiss jetzt, wie ich mich da wieder rausholen kann.»
- Die Übung verdeutlicht, dass er keine Angst mehr hat und auf einem guten Weg ist, Gefühle zuzulassen und mithilfe von Akzeptanz Strategien zu entwickeln, um belastende Situationen zu bewältigen.

Beobachtung:

Tim liefert differenzierte Beispiele für die Zonenarbeit und zeigt eine realistische Einschätzung seiner Belastungs- und Komfortgrenzen. Die Sumpfmethapher fällt ihm leicht; er formuliert klar seine Belastungen und erkennt eigene Ressourcen.

Reflexion:

Die Intervention zeigt Tims wachsende Fähigkeit, Herausforderungen bewusst zu benennen und Handlungsstrategien zu entwickeln. Besonders auffällig ist, dass er Zukunftsvorstellungen wie Frieden und Wohlfühlen mit positiven Emotionen verknüpft. Dies verdeutlicht einen erfolgreichen Transfer der Werte- und Akzeptanzarbeit in seine Lebensplanung.

Gespräch mit dem Klassenlehrer:

Er berichtet, dass Tim in den letzten Wochen insgesamt gefasster und stabiler wirke. Der Klassenausflug sei reibungslos verlaufen. Auffällig sei, dass er Konflikte schneller loslassen könne und im Unterricht zunehmend bereit sei, auch unangenehme Aufgaben anzupacken. Er bedankt sich bei mir und meint, dass ich wertvolle Arbeit geleistet habe.

Intervention 16: Donnerstag, 15. Mai 2025, Förderbereich und Turnhalle

Kernprozesse: Kontakt mit dem gegenwärtigen Augenblick, Engagiertes Handeln, Werte, Defusion

Arbeitsblätter / Materialien: ACT-Matrix, Verhaltensanalyse, AB 9 *Die eigene Mitte finden*

Einstieg:

Tim bringt mir ein Geschenk aus dem Werken mit: eine selbst gestaltete Tonschale und Kauknochen für die Schulhündin. Zu Beginn der Stunde erkläre ich, dass es sich um die letzte ACT-Intervention handelt. Auf die Frage, wie er sich damit fühle, antwortet Tim: «Ich fühle mich gut und bin stolz auf mich, dass ich so viel lernen konnte über mich.»

Durchführung:

- Rückblick auf die gesamte Intervention: Tim betont, dass besonders die Achtsamkeitsübungen und die Arbeit mit der Selbstfürsorgezone hilfreich für ihn waren. Diese habe er sogar zu Hause am Kühlschrank aufgehängt.
- Wir nutzen die Kletterfelsenmetapher für die Reflexion.
- Betrachtung der Verhaltensanalyse: Tim reflektiert, dass Auslöser zwar noch vorhanden seien, er sie jedoch nicht mehr als so «gross und einnehmend» empfinde. Seine Reaktionen seien weniger heftig, und er könne sich oft schon nach wenigen Minuten wieder wohlfühlen.
- Tim schildert Beispiele aus der Badi und dem Unterricht, in denen er sich gut regulieren konnte und nicht wie früher blockierte, weglief oder laut wurde.
- Arbeit mit der ACT-Matrix: Tim zeigt, wie er sich mit Strategien nach rechts bewegen kann und beschreibt den Zusammenhang zwischen «Gefühlen, Gedanken und Verhalten».
- Gespräch über Werte: Tim erklärt, dass ihm die Arbeit mit der Heldenfigur gezeigt habe, wie wichtig schulisches Engagement sei: «Das geht nur mit dem Gymnasium. Deswegen habe ich mir in der Schule Mühe gegeben. Du warst sicher auch gut in der Schule, und so will ich auch sein.»
- Durchführung von AB 9 *Die eigene Mitte finden* in der Turnhalle: Tim legt sich freischwebend auf einen Balken, ohne abzustützen oder zu rutschen, um seine Balance und Körpermitte zu spüren. Die Übung dauert etwa 10 Minuten. Im anschliessenden Gespräch beschreibt er, wie es sich anfühlt, im Gleichgewicht zu sein und seine innere Mitte wahrzunehmen.
- Ich erkläre Tim, dass er diese Übung jederzeit wiederholen kann, auch zu Hause oder draussen, z. B. auf einem Baumstamm.

Beobachtung:

Tim zeigt eine hohe Reflexionsfähigkeit und kann Transferleistungen klar formulieren. Er bezieht sich auf konkrete Übungen und Alltagserfahrungen. In der Achtsamkeitsübung gelingt es ihm, sich vollkommen einzulassen und differenziert über seine Wahrnehmung zu berichten.

Reflexion:

Die letzte Stunde macht deutlich, dass Tim zentrale ACT-Prozesse wie Achtsamkeit, Wertearbeit und Defusion verinnerlicht hat und sie auf Alltagssituationen übertragen kann. Er

erlebt mehr Selbstwirksamkeit und eine gesteigerte innere Stabilität. Die Beziehung zur Heilpädagogin erweist sich als tragende Ressource. Die Abschlussübung stärkt nochmals sein Bewusstsein für Gleichgewicht, Selbstwahrnehmung und innere Mitte und markiert einen gelungenen Abschluss der Intervention.

Bei der Reflexion der Kletterwandmetapher halten wir folgende Punkte fest:

Akzeptanz von Schwierigkeiten: Mein Felsen ist steil, aber ich kann trotzdem Schritt für Schritt weitergehen.

Selbstwirksamkeit: Ich bestimme selber, welchen Weg ich gehe und wie schnell ich klettere.

Vergleichbare Herausforderungen: «Auch Herr K. oder Frau Z. haben ihre eigenen Kletterwände, ich bin also nicht allein.

Druckreduktion: Ich muss nicht sofort oben sein, wichtig ist, dass ich dranbleibe.

Wertebezug: Oben wartet etwas, das mir wichtig ist: Ein gutes Gefühl mir gegenüber, meine Freunde, gute Noten und weniger Streit.

Umgang mit Rückschritten: Wenn ich abrutsche, kann ich wieder anfangen zu klettern.

Anhang 3: Poster Emotionsregulation

EMOTIONSREGULATION

SO KOMMST DU IN DIE LERNZONE

LERNZONE

RUHIG
GLÜCKLICH
ENTSPANNT
KONZENTRIERT

<p>ZÄHLE LEISE BIS 10</p>		
<p>RUHE DICH AUS</p>		
<p>BEWEGE DICH</p>		
<p>SPRICH MIT JEMANDEM</p>		

©MadameHu

Anhang 4: Arbeitsblätter aus dem Lehrmittel *Therapie Tools: Akzeptanz- und Commitmenttherapie mit Kindern und Jugendlichen* von Cordshagen-Fischer & Fischer (2023)

Anhang 4.1: Fragen zu Werten

Übersetzt für: helmut.jan@schule-cvvl.ch
© 2024 Betz. Alle Rechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung.

AB 50 • JK 2/4

Fragen zu Werten

Was ist dir wirklich wichtig, tief in deinem Herzen?
Familie

Was möchtest du mit deiner Zeit auf diesem Planeten anfangen?
Menschen Helfen

Was für ein Mensch möchtest du sein?
Ein guter

Welche persönlichen Stärken oder Qualitäten kennst du von dir?
Geografi, Berge

Welche möchtest du noch entwickeln?
Menschen zu verstehen.

Was würdest du tun, wenn du mehr Geld hättest, als du ausgeben kannst? (nicht nur Materielles, gekauftes)
Ein kleines Berg Haus.

Was würdest du tun, wenn du alles gekauft hast, was du möchtest, und alles getan hast, was Geld kostet?
Menschen Helfen

© Cordshagen-Fischer - Fischer, Therapie-Tools Akzeptanz- und Commitmenttherapie mit Kindern und Jugendlichen: Betz, 2024 | 129

Ziele von Werten unterscheiden

Bitte kennzeichne, ob dies ein Wert oder ein Ziel ist.

	Wert	Ziel
eine gute Note in der nächsten Mathearbeit schreiben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
meinen Freunden / Freundinnen mit Respekt begegnen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
für andere da sein, ihnen helfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
heiraten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
den Abwasch machen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
meine Hausaufgaben erledigen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neuem mit Neugierde begegnen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ein Telefonat führen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
mit Freund*innen Spaß erleben	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
mich in der Schule melden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit dem Hund rausgehen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
für einen vertrauensvollen Umgang sorgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
früher ins Bett gehen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Offenheit für Neues	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
meinen ersten Kuss bekommen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
täglich Vokabeln lernen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
für Gleichberechtigung sorgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nähe leben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
die Neue in der Klasse ansprechen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
anderen Sicherheit geben	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eine Reise nach Paris	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fragen zu Werten

Was würdest du dann als nächstes mit deinem Leben machen?

In die Kanti gehen

Wenn du einen Zauberstab hättest und die Welt verändern könntest, was würdest du verändern? Was sind deine ersten drei Ideen?

Die Welt fair machen
und Natur voller die Welt machen

Was findest du in einer Freundschaft besonders wichtig? Schreibe deine ersten drei Ideen auf.

Erlichkeit
Respekt

Wenn du die Chance hättest, etwas Besonderes in deinem Leben zu tun, was würdest du tun?

Menschen Helfen

Wie hast du dir als Kind deine Zukunft vorgestellt?

Als Arzt zu arbeiten

Hast du Vorbilder? Was gefällt dir an denen?

das ich Menschen Helfen wil

Anhang 4.2: ACT-Matrix

Anhang 4.3: Meine drei Zonen

Lizenz für jca.zajmi@sonia-uzwil.ch.
© 2024 Beltz. Alle Rechte vorbehalten. Keine unerlaubte Weitergabe oder Vervielfältigung.

AB 62 • JK

2/3

Meine drei Zonen

Meine Komfortzone

Mein Komfortzonen-Verhalten:

Chillen, bummeln, Schlafen
Zu Hause mit Mami und Lars

Meine Komfortzonen-Gefühle:

gut, ruhig, gelassen

Meine Komfortzonen-Gedanken:

Ich bin sicher (vor vielen
Ich bin ruhig leuten)

© Cordshagen-Fischer • Fischer, Therapie-Tools Akzeptanz- und Commitmenttherapie mit Kindern und Jugendlichen. Beltz, 2024 | 163

Meine drei Zonen

Meine Überforderungszone

Mein Überforderungszone-Verhalten:

Konflikte aneinander setzungen.
Viele Aufgaben geschlossene Orte

Meine Überforderungszone-Gefühle:

anspannung

mit vielen menschen
und mit fremden

Meine Überforderungszone-Gedanken:

böse gedanken
Ich bin nicht mehr in sicherheit

Meine Selbstfürsorge-Zone

Mein Selbstfürsorgezone-Verhalten:

In die Ferien gehen
Neues Erkunden

Meine Selbstfürsorgezone-Gefühle:

Neugier, Neues, Freude

Meine Selbstfürsorgezone-Gedanken:

coole gedanken aufregende
spannende gedanken gedanken

Anhang 4.4: Gummibärenspiel

Was denkst du, wenn dich ein Mitschüler auf dem Pausenplatz anrempelt?	Was denkst du, wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?
Was denkst du, wenn eine Freundin oder ein Freund in der Pause plötzlich nicht mehr mit dir spielen will?	Was denkst du, wenn du eine schlechte Note in einem Test bekommst?
Was denkst du, wenn dich ein Mitschüler ignoriert oder anschimpft?	Was denkst du, wenn du im Unterricht einen Fehler machst und es alle mitbekommen?
Was denkst du, wenn sich jemand im Schulzimmer oder beim Sport vordrängelt?	Was denkst du, wenn du im Sport verlierst?

<p>Was fühlst du, wenn dich ein Mitschüler auf dem Pausenplatz anrempelt?</p>	<p>Was fühlst du, wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?</p>
<p>Was fühlst du, wenn eine Freundin oder ein Freund in der Pause plötzlich nicht mehr mit dir spielen will?</p>	<p>Was fühlst du, wenn du eine schlechte Note in einem Test bekommst?</p>
<p>Was fühlst du, wenn dich ein Mitschüler ignoriert oder anschimpft?</p>	<p>Was fühlst du, wenn du im Unterricht einen Fehler machst und es alle mitbekommen?</p>
<p>Was fühlst du, wenn sich jemand im Schulzimmer oder beim Sport vordrängelt?</p>	<p>Was fühlst du, wenn du beim Sport verlierst?</p>

<p>Was tust du, wenn dich ein Mitschüler auf dem Pausenplatz anrempelt?</p>	<p>Was tust du, wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer dich streng anschaut oder schimpft?</p>
<p>Was tust du, wenn eine Freundin oder ein Freund in der Pause plötzlich nicht mehr mit dir spielen will?</p>	<p>Was tust du, wenn du eine schlechte Note in einem Test bekommst?</p>
<p>Was tust du, wenn dich ein Mitschüler ignoriert oder anschimpft?</p>	<p>Was tust du, wenn du im Unterricht einen Fehler machst und es alle mitbekommen?</p>
<p>Was tust du, wenn sich jemand i oder beim Sport vordrängt?</p>	<p>Was tust du, wenn du beim Sport verlierst?</p>

Anhang 5: Standortgespräche

Erstes Standortgespräch (Donnerstag, 4. April 2025, 17:30–18:15)

Teilnehmende: Mutter, Klassenlehrer, SHP (Autorin MA)

Input Mutter:

Die Mutter berichtet, dass auch zu Hause eine deutliche Verbesserung wahrnehmbar sei. Diskussionen über schulische Anforderungen gebe es kaum mehr, und Wutausbrüche im Zusammenhang mit der Schule seien nicht mehr aufgetreten. Tim sei entspannter, stehe am Morgen selbstständig auf, gehe gerne zur Schule und erledige seine Hausaufgaben ohne Aufforderung. Auseinandersetzungen mit den Brüdern gebe es zwar noch, doch im schulischen Bereich zeige sich eine deutliche Entlastung. Sie hebt hervor, dass die Autorin MA für Tim eine grosse Bedeutung habe: Er äussere, dass er im Einzelsetting «so viel lerne, mehr als im Unterricht selbst», und dass er sehr gerne daran teilnehme.

Input Klassenlehrperson:

Das soziale Verhalten von Tim und seine Beziehungen in der Klasse zeigen sich insgesamt stabil. Zwar kam es zu zwei bis drei Auseinandersetzungen, diese konnten jedoch gut bewältigt werden. Auffällig war ein schwieriger Morgen, an dem Tim Aufträge verweigerte und den Unterricht störte, sowie zwei Konflikte mit der Lehrperson. Insgesamt habe er aber engagiert mitgemacht, alle Hausaufgaben erledigt und die Leistungen seien nicht mehr unter die Note 4.5 gefallen in allen Fächern. Tim gebe sich grosse Mühe, kleine Unterrichtsstörungen kämen zwar nach wie vor vor, seien aber handhabbar.

Input der SHP (Autorin MA):

Da ich Tim bereits vor Beginn der ACT-Intervention kenne, war das notwendige Vertrauen für den Förderprozess bereits vorhanden. Tim bemüht sich stets, die Übungen und Inhalte aktiv anzupacken und bleibt konzentriert dabei. Schulische Themen können als Ausgangslage genutzt und mithilfe der ACT-Methoden bearbeitet werden. Ich zeige der Mutter die Strategien, die wir gemeinsam erarbeitet haben, wenn es Tim zu viel wird: kurze Rückzugsmöglichkeiten mit Puzzle, Ballspielen oder Lesen. Zudem stelle ich die ACT-Matrix vor und erkläre, wie wir diese nutzen, um Gedanken, Gefühle und Verhalten sichtbar zu machen und handlungsleitende Ziele herauszuarbeiten.

Zweites Standortgespräch – Abschlussgespräch (Montag, 19. Mai 2025, 18:30–19:30)

Teilnehmende: Tim, Mutter, Klassenlehrer, SHP (Autorin MA)

Rückmeldungen der Klassenlehrperson:

Der Klassenlehrer hebt hervor, dass Tim ruhiger und kooperativer geworden ist. Konflikte treten seltener auf, und die Beziehung zwischen ihm und Tim hat sich verbessert. Auffällig sei, dass Tim seine Hausaufgaben zuverlässig erledige, motiviert am Unterricht teilnehme und gute Leistungen erziele. Er freue sich auf die kommenden Wochen vor den Sommerferien. Allerdings mache er sich Sorgen um das Klassenlager, aber wenn es so weitergeht, dann käme das gut. Seine Noten seien in Deutsch im Moment: 4.75 und in Mathematik: 5.25. NMG: 5.5.

Input der schulischen Heilpädagogin (Autorin MA):

Tim ist ein schneller Denker und zeigte grosses Interesse daran, seine Gefühlswelt kennenzulernen. Zeitweise haben wir auch schulische Inhalte bearbeitet, um die ACT-Übungen mit Alltagsbezug zu verknüpfen. Im Moment kommt Tim gerne zur Schule und gibt sich grosse Mühe, die Inhalte aus dem Einzelsetting in seinen Schulalltag und sein Leben zu transferieren. Er hat versucht, meine Tipps anzunehmen, und das rechne ich ihm hoch an. Entlang des Hexaflex-Modells erläutere ich jeweils eine Übung und beschreibe, wie Tim dabei gearbeitet hat. Offene Fragen: Ist die Verhaltens- oder Psychotherapie im Gange? Wie weiter nach den Sommerferien?

Rückmeldungen der Mutter:

Die Mutter bestätigt die positiven Veränderungen und berichtet, dass Tim entspannter sei, morgens gerne in die Schule gehe und schulische Aufgaben selbstständig erledige. Sie gibt zudem die Rückmeldung des Vaters weiter, der sich beeindruckt von der schulischen Unterstützung und vom professionellen Umgang mit der Situation zeigt und besonderen Respekt gegenüber der Autorin MA ausdrückt. Sie haben sich für die private Sonderbeschulung im entschieden und mit dem SPD bereits die Sonderschulverfügung aufgestellt. Die Mutter möchte eine individuell ausgerichtete Förderung für ihr Kind. Dies habe sie jetzt durch die erfolgreichen Ergebnisse durch die individuelle Betreuung von Tim bestätigt bekommen. Er benötige Unterstützung und Verständnis für seine individuellen Bedürfnisse und seine Ausgangslage. Sie könne nicht nochmals so eine Phase durchmachen, die sie vor der Intervention hatte und das Risiko sei zu hoch, wenn er nun in die Oberstufe der Gemeinde wechseln würde. Sie habe auch eine Kinder- Jugendpsychologin ausfindig gemacht und einen Termin am 25. Juni 2025 vereinbart.

Weitere Planung bis zu den Sommerferien

Die ACT-Intervention wird als abgeschlossen betrachtet. Tim verfügt nun über verschiedene Strategien, die er im schulischen und häuslichen Alltag anwenden kann. Die Schule wird be-

obachten, ob die Fortschritte stabil bleiben. Vereinbart wird, dass die SHP ab sofort zwei Interventionen pro Woche integrativ in der Klasse mitarbeitet. Sollte es erneut Schwierigkeiten geben, können Lektionen im Einzelsetting mit ACT-Elementen flexibel eingebaut werden.

Anhang 6: Telefonate: Ergänzende Rückmeldungen der Mutter

Telefonat vom 18. März 2025

Die Autorin MA erkundigt sich bei der Mutter nach dem Start der Intervention und nach der Situation zu Hause. Die Mutter berichtet, dass Tim die ersten Interventionen positiv aufgenommen habe und offen für die Übungen sei. Zu Hause zeige er sich interessiert, erzähle von den Inhalten und habe bisher keine Wutausbrüche im Zusammenhang mit schulischen Anforderungen gezeigt. Sie empfindet ihn als entspannter und leichter zugänglich. Tim habe der gesamten Familie die Gefühlsflaschen erklärt, diese auch zu seinem Vater mitgenommen und das Bilderbuch vorgestellt. Zudem habe er gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Bruder eine Achtsamkeitsübung durchgeführt. Auf Nachfrage gibt die Mutter an, dass sie weiterhin versuche, eine Kinder- und Jugendpsychologin für Tim zu erreichen. Bislang habe sie jedoch niemanden ausfindig machen können, der in den nächsten drei Monaten Zeit hat. Wir besprechen auch das Thema Sonderschule und tauschen uns über verschiedene Möglichkeiten aus. Ich erkläre der Mutter, dass Tim leistungsmässig in die Sekundarschule übertreten könnte. Dies möchte sie jedoch nicht in Erwägung ziehen und zeigt sich unsicher. Für sie ist klar, dass sie eine Private Sonderschule vorzieht, um den Bedürfnissen von Tim gerecht zu werden und seine Schullaufbahn nicht mehr zu gefährden.

Telefonat vom 30. April 2025

Die Mutter berichtet, dass die vergangenen Ferien so entspannt verlaufen seien wie schon lange nicht mehr. Sie zeigt sich dankbar für das Engagement der Autorin MA und beschreibt, dass Tim sehr gerne zur Förderung komme und insgesamt fröhlicher sowie ausgelassener wirke. Zudem teilt sie mit, dass sie eine Teilzeitanstellung angenommen habe und gespannt sei, wie Tim die neuen Alltagsstrukturen bewältigen werde. Sie bittet darum, über allfällige Veränderungen informiert zu werden. Weiter erwähnt sie, dass ein Termin beim Schulpsychologischen Dienst stattgefunden habe und eine Sonderschulverfügung eingeleitet werde. Für den kommenden Donnerstag kündigt sie an, dass Tim die Schule nicht besuchen werde, da ein Besuch in der Sonderschule geplant sei. Der Klassenlehrer sei darüber bereits informiert.

Anhang 7: Abschlusskarte von Tim und seiner Mutter

LIEBI FRAU ZAJMI
IHRI WORT AN FINN HÄND MICH TÜUF BERÜHRT.
MIR DANKED IHNE ÜS TÜUFSTEM ♡-Ä FÜR IHRI
ARBEIT MIT ÄM FINN, FÜR IHRES DA SII VIND
IHRI UNDERSTÜTZIG VIF SIM WEG.
DÄ FINN HÄT ZIIT MIT IHNE SEHR GSCHÄTZT
VND GNOSSÄ, SIE SIND FÜR IHN Ä GROSSI
STÜTZI GSI VND AN DANK IHNE, HÄT ER DÄ
MUET VND D'CHRAFT NIE VERLORÄ ZUM WIETEN
GOH.
MIR WÜNSCHED IHNE ALLES NUR ERDENKLICH
GUETI FÜR ZUEKUNFT.
ALLES LIEBI